

“without the blame they cannot deal with them”

Die *Wegnehmbarkeit von Kindern* im Begegnungsverhältnis
alleinerziehender geflüchteter Frauen und den
Jugendämtern

Überarbeitete Masterarbeit (Soziologie) an der Goethe-Universität Frankfurt a.M.
von Lea Ulmer

Abgabe: 15.06.2021, überarbeitet: 07.05.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Solidarische Netzwerke zeigen Handlungsbedarf.....	4
2.1 Interview mit United Refugees Rights Movement e.V.....	4
2.2 Interview mit Refugees4Refugees.....	6
2.3 Fragen an ein wissenschaftliches Projekt.....	9
3. Reproduktive Gerechtigkeit.....	11
4. Zur Institution Jugendamt.....	14
4.1 Historische Kontextualisierung der Institution Jugendamt.....	14
4.2 Das Verhältnis zwischen Jugendhilfe und dem Asyl- und Aufenthaltsrecht.....	19
5. Weiße Flecken in der Forschung.....	25
5.1 Institutioneller Rassismus.....	25
5.2 Kindeswohl im Kontext von Asyl- und Aufenthaltsrecht.....	29
5.3 Forschungsbedarf.....	32
6. Methodisches Vorgehen.....	33
6.1 Kritische Überlegungen.....	33
6.2 Grounded Theory.....	35
6.3 Expert:inneninterviews.....	36
7. Empirisches Vorgehen.....	38
7.1 Entwicklung der Leitfäden.....	39
7.2 Beschreibung der Interviews.....	40
7.2.1. Das Gruppen-Interview mit betroffenen Frauen.....	40
Markante Beiträge.....	44
7.2.2 Die Interviews mit Vertreterinnen des Jugendamtes.....	48
Interview Jugendamt 1.....	48
Markante Beiträge.....	51
Interview Jugendamt 2.....	53
Markante Beiträge.....	58
Interview Jugendamt 3.....	62
Markante Beiträge.....	65
8. Analyse markanter Spannungsverhältnisse.....	67
8.1 Spannungsverhältnis <i>Problemfokus</i> - Der Vorwurf fehlendes Problembewusstsein.....	68
8.2 Spannungsverhältnis <i>Hilfebeziehung</i> - <i>Die Fürsorgepraxis als Teil des Problems</i>	70
8.3 Spannungsverhältnis <i>Rassismusverständnis</i> - Zwischen Leugnung und Problematisierung verschränkter Rassismen.....	75
8.4 Spannungsverhältnis <i>Mutterschaft</i> - Gute Mutterschaft verfechten.....	82
8.5 Spannungsverhältnis <i>Leistungsanspruch</i> - Zwischen Leistungsanspruch und Anspruchshaltung.....	84
8.6 Spannungsverhältnis <i>Kultur</i> - Von Kultur als Herausforderung für die Praxis zu Recht auf Kultur.....	86
9. Auswertung.....	87
9.1 Problemdimensionen im Begegnungsverhältnis zwischen Jugendamt und alleinerziehenden geflüchteten Frauen.....	87
9.2 Grundsteine für die Entwicklung von Handlungsperspektiven.....	94
9.3 Ergebnis: Horizonte reproduktiver Gerechtigkeit.....	98
10. Fazit.....	100
Literaturverzeichnis.....	102

1. Einleitung

„The child welfare system is founded on the myth that the reason why there’s so much disadvantage in our society – why some people are so much worse off than others and struggling to survive – is because their mothers took bad care of them. According to this view, the remedy is to place socially disadvantaged children in the government’s care. Conversely, the child welfare system also promotes the myth that the reason some people are socially advantaged is because they have better parents. Together, these myths obscure the need for radical social change to create a system that truly supports all families.“ (Roberts 2019b)

„Separating children from parents is more than just another version of a larger mistreatment of immigrants and asylum seekers or enslaved and indigenous people. Taking people’s children participates in a very brutal kind of political punishment, a symbolism - and reality - that is meant to be starkly tangible, crude, and cruel.“ (Briggs 2020: 6)

Eine Frau, die über einen Asylantrag nach Deutschland gekommen ist, flieht im April 2020 während des ersten großen Lockdowns aus Deutschland nach Italien.¹ Sie ist im 9. Monat schwanger und hat zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren, die hier zur Schule gehen. Sie selbst hat einen provisorischen Aufenthaltsstatus nach Aufenthaltsgesetz §60 Verbot der Abschiebung.² Was sie dazu veranlasst hat, diesen technisch fast unmöglichen, gesundheitlich höchst gefährlichen und perspektivisch undenkbar riskanten Schritt zu gehen, führt sie selbst und ein sie begleitendes solidarisches Netzwerk auf die Interventionen des Jugendamtes zurück. Diese begannen mit ihrem eigenen Antrag auf Unterstützung durch Familienhilfe und ‚endeten‘ mit einem Gerichtstermin, der die Inobhutnahme ihrer Kinder mit der Begründung drohender Kindeswohlgefährdung anordnete.³ Die von mir befragten solidarischen Netzwerke United Refugees Rights Movement e.V. und Refugees4Refugees verweisen auf zahlreiche Problematiken, die viele solcher und ähnlicher Interventionen der Jugendhilfe in das Leben von alleinerziehenden geflüchteten Frauen⁴ aufweisen. An erster Stelle verweisen sie auf die

1 Wir erinnern uns, dass es keinen grenzübergreifenden Zug- oder Busverkehr gab und Italien zu der Zeit die schlimmste Pandemie-Entwicklung in Europa durchmachte.

2 §60 Verbot der Abschiebung ([BGBl. 1953 II S. 559](#)).

3 Quelle: privates Material

4 Der Begriff „alleinerziehende geflüchtete Frauen“ ist für mich ein Kompromiss, der mir widerstrebt. Er macht es mir leicht, auf eine verfügbare Kategorisierung von Menschen zurückzugreifen. Gleichzeitig reproduziere ich damit dominante Diskurse, die bestimmte Menschen als ‚anders‘ herstellen und vereinheitlichen. Keines der Worte in diesem Begriff ist zutreffend: Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind zwar „alleinerziehend“, gleichzeitig sind einige alleinerziehend *gemacht worden*, indem zum Beispiel die Väter kein Aufenthaltsrecht haben und sich in anderen Staaten aufhalten müssen, oder weil nicht-biologische Familienverhältnisse und Unterstützungsstrukturen nicht anerkannt sind und unterbunden werden. Das Wort „geflüchtet“ ist höchst problematisch, da es sich um eine stigmatisierende Zuschreibung von außen handelt, die viele Betroffene für sich ablehnen. Zudem meint der Begriff Menschen, die einen sehr unterschiedlichen Status haben können. Unabhängig vom Status stigmatisiert er diese Menschen auf

Erfahrung, dass diese Hilfen die Situation von Müttern und Kindern immer wieder massiv verschlechtern. Die doppelte Überwachung durch Ausländerbehörde und Jugendamt baut immensen Druck auf und erzeugt begründete Ängste vor Abschiebung und Kindesentzug. Die solidarischen Netzwerke sehen hier ein strukturelles Problem und aufgrund dessen eine besondere Notwendigkeit nicht nur an unabhängigen und empowernden Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für betroffene Frauen, sondern auch an der Sichtbarmachung einer Praxis der Jugendhilfe, die viele Probleme erst herstellt. Insbesondere verweisen die solidarischen Netzwerke auf ein Grundproblem, das die Beziehung zwischen Jugendamt und alleinerziehenden geflüchteten Frauen kennzeichnet: die immense strukturelle Benachteiligung der betroffenen Frauen durch das Asyl- und Aufenthaltsgesetz gegenüber der Zentrierung der Praxen der Jugendhilfe auf die individuelle ‚Erziehungsfähigkeit‘ der Mütter: „So you see that the Jugendamt are blaming the single refugee and migrant mother rather blaming the authorities who are in charge. Because without the blame they cannot deal with them” (B1: 178-180).

Die Vertreter der solidarischen Netzwerke sehen hier dringenden Handlungsbedarf. Meine Forschungsarbeit dient als eine parteiische wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Sie soll einen kritischen Blick auf die Praktiken der Jugendhilfe werfen und dabei den Versuch unternehmen, der Perspektive und den Analysen der Betroffenen gerecht zu werden. Sie skizziert ein Problem, das in der Forschung noch nicht als solches benannt wurde und im Prozess dieser Arbeit den Begriff der *Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen* erhält. Der Begriff der *Wegnehmbarkeit* soll ermöglichen, die Praxis der Inobhutnahme auch als ein gesellschaftliches Verhältnis zu benennen, das historisch gewachsen ist und dessen Accountability laufend gegen Widerstände hergestellt werden muss.

Diese Arbeit beginnt mit der Darstellung der Interviews, die ich mit Vertretern der solidarischen Netzwerke geführt habe (Kapitel 2). Die Interviews motivieren mein Forschungsinteresse (2.3), das Problemfeld im Begegnungsverhältnis zwischen den Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen nachzuzeichnen. Auf Grundlage der Grounded Theory, der Idee der Theorieentwicklung aus dem empirischen Material heraus, bauen die anschließende theoretische Auseinandersetzung mit dem Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit (Kapitel 3) und die Wahl der methodischen Vorgehensweise (Kapitel 6) auf der Analyse dieser Inter-

ähnliche Weise. Den Begriff „Frau“ benutze ich in dieser Arbeit ohne Vermerk (beispielsweise durch *) auf die problematische Binarität und Heteronormativität, die er impliziert. Wie sich zeigt wird den Personen, die hier vom Jugendamt in Frage gestellt werden, im Begegnungsverhältnis abgesprochen, eine „richtige Frau“ sein zu können. Daher habe ich mich dazu entschieden, das ‚Frau sein können‘ in meiner Schreibweise zu präferieren. Gleichzeitig möchte ich mir darüber bewusst bleiben, dass ich durch die Auslassung einer Sichtbarmachung von FLINTA*-Positionalitäten (Frauen, Lesben, inter Personen, nicht-binäre Menschen, trans-Personen, agender-Personen, * erlaubt weitere Selbstpositionierungen) cis- und Heteronormativität reproduziere und mir diese Machtdimension analytisch entgeht.

views auf. In Kapitel 4 erarbeite ich Kontextwissen zur Institution Jugendamt. Dazu setzt sich Punkt 4.2 mit dem historischen Gewordensein der Institution und der Inobhutnahme auseinander, Punkt 4.3 mit dem Verhältnis von Jugendhilfe und dem Asyl- und Aufenthaltsgesetz. In Kapitel 5 gebe ich einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, zeige die Forschungslücken auf und begründe die Relevanz dieser qualitativen Forschungsarbeit. Kapitel 7 geht zurück ins Feld und beschreibt weiteres empirisches Material, welches das Begegnungsverhältnis von Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen beleuchtet. Konkret werden hierfür drei Interviews mit Vertreterinnen von Jugendämtern besprochen, sowie ein Gruppeninterview mit fünf Frauen, die vom Asyl- und Aufenthaltsgesetz betroffen und alleinerziehend sind, und über Erfahrungen mit dem Jugendamt verfügen. Da sich all diese Frauen und auch die Vertreter der solidarischen Netzwerke als Schwarz und Afrikaner:innen positionieren, rücken in dieser Arbeit Schwarze Perspektiven, anti-Schwarze Rassismen und insbesondere ihre Repräsentationen Schwarzer Frauen in den Vordergrund. In Kapitel 8 werden die empirischen Daten analysiert. Diese Analyse ergibt sechs Spannungsverhältnisse, die das Begegnungsverhältnis von alleinerziehenden geflüchteten Frauen mit den Jugendämtern charakterisieren. Sie zeigen auf, wo die Formation von Wegnehmbarkeit von Kindern in diesem Verhältnis auf Widerstände stößt. Auf der Grundlage dieses Analyseschritts lassen sich in Kapitel 9 schließlich sowohl die Problemdimensionen im Begegnungsverhältnis konkretisieren, als auch mögliche Handlungsperspektiven anreißen. Damit trägt diese Arbeit zu einer kontextspezifischen Anreicherung der Perspektive reproduktiver Gerechtigkeit bei.

Bereits mit den Anfangszitaten begibt sich meine Arbeit in ein Minenfeld durch ihre Tendenz, die Jugendämter und die Praxis der Inobhutnahme politisch zu problematisieren. Dies unterschlägt die Frage, ob und wann Kinderrechte durch Inobhutnahme geschützt werden müssen. Mein Argument ist, dass diese Frage überhaupt erst gestellt werden kann, wenn eine Auseinandersetzung mit dem historischen Gewordensein der Wegnehmbarkeit von Kindern als einem gesellschaftlichen Verhältnis unterschiedlich positionierter Akteur:innen stattgefunden hat. Ich möchte allen Beteiligten zugestehen, ein wirkliches Interesse daran zu haben, Menschen zu unterstützen und dafür viele Entbehrungen auf sich nehmen. Dabei darf aber nicht übersehen werden – weder von einzelnen noch von Organisationen und Institutionen –, dass die Jugendhilfe in ein System eingebettet ist, das bestimmten Menschen ein gutes Leben verunmöglicht und eben auf bestimmte Weise alleinerziehenden geflüchteten Frauen die Voraussetzungen erschwert, gute Entscheidungen für sich und ihre Kinder treffen zu können und ihnen eine Zukunft zu bieten. Mit der Perspektive reproduktiver Gerechtigkeit soll es um die Ermöglichung guter Lebensbedingungen gehen. Darum verfolgt diese Arbeit die Forschungsfra-

ge: Wie lässt sich das Problemfeld im Begegnungsverhältnis von Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen skizzieren und welche Horizonte reproduktiver Gerechtigkeit erschließen sich daraus?

Wie die viele Sozialarbeiter:innen in diesem Bereich bin ich als eine *weiße* cis-Frau positioniert und verfüge aufgrund meiner Privilegien über eine enorme Deutungsmacht über die vorliegende Problemstellung. Mir ist es wichtig klar zu stellen, woher das Wissen und die Analysen kommen, die mir die Möglichkeit geben, in eine bestimmte Richtung weiterzudenken, zu suchen, zusammenzustellen. Daher gebe ich den Beiträgen der solidarischen Netzwerke im folgenden Kapitel die Ausgangsperspektive.

2. Solidarische Netzwerke zeigen Handlungsbedarf

Zu Beginn meiner Forschung habe ich mit drei Vertretern der selbstorganisierten Gruppen United Refugees Rights Movement e.V. aus Karlsruhe (URRM) und Refugees4Refugees (R4R), die ihren Sitz in Stuttgart hat, gesprochen. Alle drei Vertreter positionieren sich männlich, als Refugees und sind langjährige Aktivist:innen der Gruppen. Beide Gruppen sind auf die gegenseitige Unterstützung von Refugees ausgerichtet und leisten über individuellen Support hinaus aktivistische Arbeit. Ihr politischer Horizont ist eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, was sie von karitativen Organisationen oder anonymen Selbsthilfegruppen unterscheidet. Ihre umfangreiche Erfahrung zum Thema wird in den Interviews deutlich.

In diesem Kapitel werden unter 2.1 und 2.2 die beiden Interviews deskriptiv dargestellt. Anschließend bringe ich sie unter 2.3 über zentrale Problemstellungen zusammen und gebe deren Fragen an ein wissenschaftliches Projekt wieder, die ich am Ende der Interviews konkret abgefragt habe: Was soll eine Studie zum Jugendamt untersuchen, was soll sie problematisieren? Auf dieser Grundlage spitze ich anschließend mein Forschungsinteresse zu.

2.1 Interview mit United Refugees Rights Movement e.V.

Das Thema Jugendamt und die Situation alleinerziehender geflüchteter Frauen ist Produkt der Erfahrung der solidarischen Arbeit des URRM in diesem Bereich. Ich bin seit vielen Jahren Unterstützerin der Gruppe und an deren Reflexionen beteiligt. Meine Forschungsarbeit ist Teil

der politischen Bemühungen des URRM, das Thema als ein gesellschaftliches Problem zu verstehen und somit Lösungen finden zu können, die über eine individualisierte Unterstützung einzelner Fälle hinausgehen.

Zwei Vertreter des URRM (B1 und B2) hatten Interesse daran, mir für meine Masterarbeit ein Interview zu geben. Meine Fragen waren bereits von dem beeinflusst, was sich in der Tätigkeit mit der Gruppe als politisch relevant herausgestellt hat.

B1 betont zuerst die Wichtigkeit der selbstorganisierten Gruppe im Kampf für das „well-being“ (B1: 26) von Refugees. Dazu gehört eben auch, die Probleme mit dem Jugendamt ernstzunehmen, wegen denen viele Frauen das URRM um Unterstützung aufsuchen. B2 betont ergänzend die Schwere der Situation alleinerziehender geflüchteter Frauen: „What the single mothers are passing through in Deutschland is stressing them, making their life miserable. So we come together to say something, that we all need to see it and advice them what they can do to make things easy for them“ (B2: 42-45).

B1 beschreibt, dass insbesondere Sozialarbeiter:innen in den Lagern, Lehrer:innen oder Familienhelfer:innen das Jugendamt auf die Mütter aufmerksam machen. B1 ist nicht klar, warum Kinder in Obhut genommen werden, warum die Gefahr für das Kind angesichts der Lebenssituation von Refugees gerade bei der Mutter liegen soll. Er sieht ein Hauptproblem für das Kindeswohl in den Wohnverhältnissen der Frauen, wofür er die Ausländerbehörde verantwortlich macht. Er beschreibt, wie die Wohnsituation durch Mangel an Platz, Privatsphäre und ein gesundes Umfeld Probleme in der Familie hervorbringt: “That the kids don’t have a privacy, that the mother doesn’t have a privacy, that the kids don’t have a space and there is no good environment for the family and there is no good living condition for the children and the mother. In all this the Jugendamt is still capitalizing the failure on the single refugee and migrant mother by saying that [she] doesn’t have the capacity and knowledge to train and take care of her children. Instead of the Jugendamt stopping the difficulties that are following this family or finding a solution to all this problems that [they] are going through in the hands of the authorities. So you see that the Jugendamt are blaming the single refugee and migrant mother rather blaming the authorities who are in charge. Because without the blame they cannot deal with them” (B1: 171-180). Dem Jugendamt wirft er vor, diese Probleme zu ignorieren, auch wenn es die Frauen selbst sind, die sich an das Jugendamt wenden, um hierin Unterstützung zu erhalten. Für B1 ist eine gute Wohnsituation elementar: “In my own perspective the single refugee and migrant women should be keeping a good and befitted accommodation

with their children. So I think with this they can be able to take care of their children and the children can be able to organize themselves“ (B1: 238-241).

Vor allem, so B1, soll Unterstützung auf den von den Frauen selbst formulierten Bedarf eingehen, anstatt, wie immer wieder berichtet wird, Spiele und Kontrolle aufzuzwingen. Er sieht in der Familienhilfe eine staatliche Überwachungsinstanz, die sich von den Frauen oft unwissentlich durch das Anfragen von Unterstützung ins Haus geholt wird. Wem das Kindeswohl am Herzen liegt, muss laut B1 zuhören und die Bedürfnisse der Mutter wahrnehmen. “Because if you value the kids you should value the mother the same” (B1: 258).

B1 erklärt, dass viele Mütter das Jugendamt als rassistisch einschätzen und aufgrund des Wissens darüber, dass ihnen die Kinder weggenommen werden können, Deutschland verlassen. Er ist der Meinung, dass das Jugendamt für das Wohlergehen von Mutter und Kind in der Verantwortung ist. Das bedeutet, hilfreiche Unterstützung anzubieten, aber auch die Mütter in Frieden zu lassen, aufzuhören ihnen „frustration“ und „misery“ zu bescheren: “And you can really see that many of those women that I know some of them are going psycho. Psycho, because the Jugendamt have took their children and some the Jugendamt are about to take their children” (B1: 265-267).

B1 ist der Meinung, dass Inobhutnahmen verhindert werden können, wenn Mütter ihre Rechte kennen und sich das Jugendamt an seine Vorschriften halten muss. Was diese Frauen in den Händen der Behörden durchmachen benennt er als nicht rechtmäßig und rassistisch und sieht in dieser Behandlung die Ursache von Traumata, physischen und psychischen Leiden. B2 findet, dass diesen Mütter Rechte und ein normales Leben vorenthalten werden. B1 versteht dies als ein systematisches Problem: “You see in Germany they know the way they are doing their things. So they are doing their things in a way that will never favor someones, that are not in their system. [...] I think this way they are doing their things is what they have to change” (B1: 364-368).

2.2 Interview mit Refugees4Refugees

Der Kontakt zu B3 wurde mir von einem selbstorganisierten feministischen Netzwerk vermittelt, das keine Kapazitäten für ein Interview hatte. B3 begleitet seit Jahren Frauen ehrenamtlich als Berater und Übersetzer zu Kooperationsgesprächen mit dem Jugendamt, zu Anwalts- und Gerichtsterminen. Darüber hinaus ist er in der Schaffung von selbstorganisierten Räumen auch speziell für geflüchtete Frauen engagiert.

B3 betont seine langjährige politische Erfahrung mit wiederkehrenden Problemfällen mit dem Jugendamt. Er bezeichnet das Jugendamt als eine große Bedrohung für Frauen und Kinder, allein schon aufgrund verbreiteter Gerüchte darüber, wie diese Kinder behandeln. B3 bezeichnet familiäre Probleme als nichts Ungewöhnliches und erwartet vom Jugendamt, Frieden in Familien zu stiften. Er nennt das exemplarische Beispiel einer jungen Frau, die in Deutschland im Lager lebt und nach allem, was sie erlebt hat, das Jugendamt um Hilfe bittet. Ihr wird schlussendlich das Kind weggenommen, da sie angeblich nicht genug mit ihm spiele. B3 nennt dies puren Rassismus, da der Maßstab einer imaginären deutschen Mutter angesetzt wird.

B3 problematisiert die sogenannten Kooperationsgespräche zwischen Jugendamt und betroffener Mutter, da er selten erlebt hat, dass Wert darauf gelegt wird, dass die Frauen überhaupt verstehen worum es geht: sowohl inhaltlich, als auch sprachlich. Er beschreibt ein vorherrschendes Klima der Angst, das die Frauen dazu veranlasst, Verständnis vorzutäuschen und Dinge zu unterschreiben. Daher, so B3, werden in sehr vielen Fällen Kooperationsziele nie erreicht und die Kinder werden oder bleiben von ihren Müttern getrennt.

Ein großes Problem sieht B3 in der Lagerunterbringung, die er grundsätzlich als schädlich, insbesondere für Kinder, einstuft. Im Lager leben zu müssen stigmatisiert die Kinder auch in der Schule. “If the Jugendamt is really interested in this statement they say ‚Kindeswohl‘, they shouldn’t allow any mother with her child stay in the camp” (B3: 211-213), “It is not a place for children. And when we are talking about the children we are talking about the mothers” (B3: 226-227). B3 erklärt, dass im Lager Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen eng zusammenleben müssen und insbesondere alleinerziehende Frauen immer wieder denunziert werden. Besonders häufig ist der Vorwurf der Prostitution. Auch die Sozialarbeiter:innen in den Lagern sind darin involviert. Das Lager, so B3, ist von einem Klima der Angst geprägt, in dem gegenseitige Unterstützung unterdrückt wird. Die Überwachung durch das Jugendamt beschreibt B3 als zusätzlichen Druck. Er berichtet, wie oft selbst die Nachfrage, warum ein Dokument unterschrieben werden soll, als unkooperatives Verhalten ausgelegt wird: “This feeling of the role that Jugendamt is playing in other section, its always an opportunity to have fear. And because the people are scared they say they don’t want to sign. Already resistance. You don’t give them even the opportunity to say OK, go and get a legal support. [...] it’s just like just setting traps. And any small mistake you make the child is taken away. In *** is a very horrible situation. A lot of women have lost their children. And many others have their children and their family watched for no reason. Because of some kind of flimsy reason and some kind of racist intent” (B3: 140-148). B3 macht den Rassismus in der

Gesellschaft für diese Situation verantwortlich, die Erwartung einer Integrationsleistung, die von Migrant:innen verlangt, ihren kulturellen Hintergrund zu vergessen und nur noch „deutsch“ zu sein. Demgegenüber, so B3, wird diesen Müttern und Kindern ein gutes Leben vorenthalten, sie leben beengt, ohne Privatsphäre und es fehlt an einer befähigenden Umgebung, die sie auf eine Weise unterstützt, die sie selbst wollen. B3 äußert, dass auch wenn es nach Verschwörungstheorie klingen mag, der Verdacht verbreitet ist, dass migrantische Kinder entführt werden, um sie zu zukünftigen Arbeitskräften zu erziehen (B3: 168). Gleichzeitig wird Migrant:innen vorgeworfen, zu viele Kinder zu haben.

B3 betont, dass all das in keinsten Weise gut für die Kinder ist. Er echauffiert sich über die deutsche Arroganz, die eigenen Gewohnheiten für die besseren zu halten. Er berichtet, wie sich zum Beispiel afrikanische Mütter über Pflegefamilien beschwerten, dass die Kleidung der Kinder schmutzig aussieht, die Haare nicht gemacht sind und zu Rastas werden. Sie sind es gewohnt, die Kinder täglich zu duschen. In Deutschland, so B3, sagt man hier wird nur zwei Mal pro Woche geduscht. B3 nennt dies das Aufzwingen einer Zombie-Struktur und fragt rhetorisch, was hieran gut für das Kind sein solle. “Germany has succeeded in traumatizing a lot of mothers in this country. Even mothers with their children are still living in this shackle of fear of anything can happen. In the end of the day the ones who’s children are taken, [...] you make her understand that she cannot get her child in the nearest future, you have the power to do it. The mothers are all traumatized here and they put them in a kind of level of trauma-therapy that is not even helping them. Because the problem they have is not mental” (B3: 194-201). B3 macht es traurig mitzuerleben, wie Mütter vom Jugendamt bevormundet werden, wie ihnen vorgegeben wird, wie sie die banalsten Dinge zu tun haben, als ob es nur diese eine Art der Erziehung gäbe. Er berichtet weiter: „They gonna tell you you have to be hard sometimes let the child read your face. But the moment you do it the Jugendamt will use the same thing against you to say you are too hard on the child” (B3: 442-444). B3 erwartet vom Jugendamt, den kulturellen Hintergrund von Mutter und Kind nicht nur zu respektieren, sondern auch als gut für das Kind wertzuschätzen. “Otherwise it continues to be one sided racist thing that yes, you have to be perfect like this so called German mother. But I know a lot of German mothers also have a lot of problems with their children. So how do you generalize German society on an individual issue? It is not an issue of the culture I think” (B3: 449-452). B3 sieht Spiralen der Traumatisierung und der Gewalterfahrung, die vom Jugendamt reproduziert werden und ein System der Unsicherheit und der Angst befeuern, das ein allgemeines Misstrauen unter den Menschen selbst und gegenüber den Sozialarbeiter:innen herstellt (B3: 245-253). B3 beschreibt, wie fatal es ist, dass alleinerziehende geflüchtete Frauen nirgends

hingehen können, um sich zu informieren oder sich zu entspannen, da sie ohne Unterstützungsumfeld rund um die Uhr für die Kinder sorgen müssen. Das wirkt sich wiederum negativ auf den Asylprozess und damit die Bleibeperspektive aus. Dieses System, so B3, verhindert, dass die Betroffenen überhaupt an eigene Rechte glauben (B3: 361-367): “So I think there is a need for real special attention for migrant women especially with children, single mothers” (B3: 349-350).

2.3 Fragen an ein wissenschaftliches Projekt

In den beiden Interviews werden Problemdimensionen **in der Praxis** der Jugendhilfe angesprochen, die **Lebensbedingungen** betroffener Frauen problematisiert und diese in den Kontext **gesellschaftlicher Rassismen** gestellt. Sie beschreiben nachteilig verlaufende Begegnungen zwischen Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen als ein wiederkehrendes und schwerwiegendes Problem, das sich zu der ohnehin schon unhaltbaren Situation dieser Frauen in Deutschland hinzuaddiert. Das Ausblenden der Verantwortung der Ausländerbehörde für die schlechten Lebensbedingungen und die individualisierende Schuldzuweisung für die Gefährdung von Kindern an die Mütter werden von B1 als **Grundlage der Arbeitsweise** des Jugendamtes analysiert: “The Jugendamt is blaming the single refugee and migrant mother rather than blaming the authorities who are in charge. Because without the blame they cannot deal with them” (B1: 178-180).

Eine Forschung, die den politischen Interessen der solidarischen Netzwerke zuspielt, sollte vor diesem Hintergrund zuerst **Wissen** generieren. B1 äußert dies im Bezug auf Möglichkeiten des Jugendamts, sich für die Belange der Mütter beispielsweise bei der Ausländerbehörde einzusetzen. Darüber hinaus will B1 herausfinden, *warum* das Jugendamt die Problemursachen nur bei den Müttern und nicht auch bei staatlichen Organen ansetzt. Zudem findet B1 wichtig, über die Rechte betroffener Frauen zu forschen.

Des Weiteren fordert B1, **Öffentlichkeit** darüber herzustellen, was diese Mütter in den Händen der Behörden durchmachen. “So those are the things we have to make public that people should look at these issues so that the Jugendamt should withdraw a little bit from there so that those women can have a little bit peace. So secondly, we should make public how the Jugendamt are dealing with the single mothers and their children, which is very important if we are talking about what lead to many single women problem” (B1: 339-343). B3 sieht zudem

eine Notwendigkeit, diesem Thema insbesondere in solidarischen Kreisen mehr Aufmerksamkeit zu schenken (B3: 349).

B2 erklärt, dass die Bedürfnisse, um ein normales Leben führen zu können, oft sehr banal sind. Die Frauen brauchen jemanden, der einfach mal die Kinder nimmt. Auch B1 sieht die Notwendigkeit, herauszufinden, welche **unabhängige Unterstützung** alleinerziehenden Müttern in Zukunft helfen wird: “I think we cannot just base everything on the government. Because the struggling of the single women are not heard. So we are supposed to be their strength. So we are supposed to assist them to make sure that they are strong and healthy. So this is where we and more solidarity groups and supporters need to stand to the single women” (B1: 392-396).

B3 sieht die Notwendigkeit, **Kritik an rassistischen Praxen** zu üben: “I think it is really not new to say that there is a demand that the Jugendamt has to get out of this racist shell to respect cultural background of experiences with children. There are a lot of researches, books written about it of people with a migrant background criticizing these things. But they are not taken seriously. So I think it is really very important to come in this discussion again” (B3: 427-432). Die notwendige Kritik muss die bestehenden Analysen von Migrant:innen aufnehmen und sich mit gesellschaftlichen Rassismen auseinandersetzen. Hieran schließt sich eine Auseinandersetzung mit der normativen Frage guter Kindererziehung und dem „statement“ Kindeswohl an (B3: 212).

Auf der Grundlage der Reflexion dieses Problemaufrisses und der Fragen der solidarischen Netzwerke an ein wissenschaftliches Projekt grenzt sich mein Erkenntnisinteresse ein. Diese Arbeit soll das Problemfeld skizzieren, das sich im Begegnungsverhältnis zwischen den Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen entfaltet, und konkret fassen, wie sich hier die Wegnehmbarkeit von Kindern formiert, um weiterführend neue Handlungsperspektiven zu eröffnen. Vor dem Hintergrund des formulierten Erkenntnisinteresses habe ich die theoretische Perspektive reproduktiver Gerechtigkeit ausgewählt. Mit dieser Blickrichtung lautet meine Forschungsfrage: Wie lässt sich das Problemfeld im Begegnungsverhältnis von Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen skizzieren und welche Horizonte reproduktiver Gerechtigkeit erschließen sich daraus?

3. Reproduktive Gerechtigkeit

Das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit, oder auch *Reproductive Justice*, ist eine intersektionale Perspektive, die auf die Kämpfe Schwarzer Feminist:innen zurück geht. Der Bedarf an einer theoretischen Perspektive, die intersektional zu sehen vermag, ergab sich aus einem explizit politischen Projekt. Ihre Theoretiker:innen waren zugleich Aktivist:innen und es ging ihnen um Möglichkeiten tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen. Die theoretische Perspektive wurde aus den Erfahrungen und Analysen marginalisierter Bewegungen heraus entwickelt. Diese Blickrichtung von unten auf die wirksamen Dominanzverhältnisse stellt und stellt ein wichtiges Merkmal dieser intersektional denkenden und sich intersektional verbündenden feministischen Theorien und Bewegungen dar (vgl. Carby 1982; CRC 1977; hooks 1986).

Der Begriff *Reproductive Justice* geht auf eine *pro-choice*⁵ Konferenz 1994 in Chicago zurück, bei der Schwarze Feministinnen der politischen Forderung einen Namen gaben, nicht nur das Recht darauf zu vertreten, keine Kinder haben zu dürfen, sondern auch das Recht “to have children and to raise them with dignity in safe, healthy, and supportive environments“ (Roberts 2015). Die Verortung reproduktiver Rechte in einem gesellschaftlichen Kontext, der gute Lebensbedingungen für viele marginalisierte Communities verunmöglicht, war entscheidend für diese neue feministische Bewegung. Sie formte sich in Abgrenzung zur *pro-choice* Bewegung mit der Kritik:

„The language of choice has proved useless for claiming public resources that most women need in order to maintain control over their bodies and their lives. Indeed, giving women ‚choices‘ has eroded the argument for state support, because women without sufficient resources are simply held responsible for making ‚bad‘ choices.“ (Roberts 2015)

Mit dieser Kritik wird insbesondere eine liberale Logik angegriffen, die zum Beispiel die Verantwortung für Gesundheit als eine Anforderung an Individuen formuliert und somit sowohl der staatlichen Verantwortung entzieht, als auch staatliche Bevölkerungspolitik verharmlost (ebd.). Damit entwickelt *Reproductive Justice* vorangehende Ansätze weiter, wie den der *reproductive health* (der den fehlenden Zugang zu Gesundheitsversorgung als Kernproblem identifiziert), oder der *reproductive rights* (der ein individuelles Recht auf *reproductive health care services* einfordert). Mit Reproduktiver Gerechtigkeit sollen nun auch die *Ursachen* stratifizierter Zugänge und Rechte adressiert werden, der soziale Kontext, in dem Individuen Entscheidungen treffen, mitgedacht werden und damit auch die Situation von Communities, die

5 Bei *pro-choice* geht es um die feministische Forderung nach einem Recht auf Abtreibung und körperliche Selbstbestimmung (vgl. Roberts 2015).

historisch benachteiligt sind, berücksichtigt werden (Ross 2006: 2). Die Idee reproduktiver Gerechtigkeit beinhaltet Forderungen nach ökonomischer Grundsicherung und kostenloser Gesundheitsversorgung. Das Recht auf Abtreibung wird, wie andere reproduktive Leistungen, als eine notwendige Ressource der Gesundheitsversorgung verstanden. Bildung, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Wohnraum und Nahrung gehören für reproduktive Gerechtigkeit ebenso zu Grundlagen einer gerechten Gesellschaft, wie die Kritik an rassistischer Polizeigewalt und Gefängnissen (Roberts 2015). “Reproductive justice means black families should be able to raise their children without fearing violence. Police brutality is a reproductive justice issue“ (Women help Women zit. in Silver 2020: 227).

Unter Reproductive Justice sollen auch realpolitische Diskurse kritisch in den Blick genommen werden. Zum Beispiel wird die staatliche Geburtenkontrolle als ein Stellhebel für soziale und ökologische Probleme wie Armut und ‚Überbevölkerung‘, für hohe Gesundheitskosten und hohe Zahlen an Schulabbrüchen propagiert. Eine Darstellung, welche die historische Dimension eugenischer und rassistischer Geburtenkontrolle und Familienplanung unterschlägt und reproduziert (Roberts 2015). Um soziale Fragen wieder historisch zu kontextualisieren, setzt sich reproduktive Gerechtigkeit zum Beispiel mit der Repräsentation Schwarzer Frauen auseinander: „Whites described Black women as bad mothers not only because of immorality but also because of incompetence. Whites believed that Black mothers needed the moral guidance that slavery once afforded“ (Roberts 1998: 14). Das Bild der ‚unmoralischen, nachlässigen alleinerziehenden Schwarzen Frau‘ prägt das heutige Bild der *welfare queen*: „the lazy mother on public assistance who deliberately breeds children at the expense of taxpayers to fatten her monthly check. The picture of reckless Black fertility is made all the more frightening by a more devious notion of Black women’s childbearing“ (ebd.: 17).

Dorothy Roberts (1998: 8) beschreibt diese Degradierung Schwarzer Mütter als ein Aspekt eines komplexen Sets anti-Schwarzer Rassismen, die Schwarze Familienstrukturen pathologisieren. Mit reproductive Justice lässt sich die Frage stellen, was überhaupt als Familie betrachtet wird. Dadurch ermöglicht sich eine Kritik an normativen Grenzziehungen, die es erlaubt, mit vielen verschiedene Arten von Familien zu entgegnen. Auf diese Weise eröffnen sich queere Perspektiven auf Familie als „webs of care among and across kinship groups“ (Silver 2020: 220).

Das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit kann enger oder weiter gefasst werden, je nach dem was unter dem Begriff Reproduktion mitgedacht wird. Ich möchte hier gute Lebensverhältnisse als Voraussetzung für körperliche und psychische Gesundheit, Heilung und Wohlbefinden weit fassen. Hierfür beziehe ich das Konzept der *slow violence* ein.

Das Konzept der *slow violence* von Rob Nixon⁶ beschreibt Formen der Gewalt, die allmählich und nicht sichtbar wirken und Schaden verzögert anrichten. *Slow violence* ist eine Form der Gewalt, die im Allgemeinen nicht als solche gilt. Sie kann zum Beispiel Bestandteil von Prozessen der Gentrifizierung sein, als „‘ordinary’ and ongoing processes of colonial and racial capitalism [that] take shape in structural violence, not as one off spectacular events but as continual, incremental discriminatory dispossessions of communities and places“ (Pain 2018: 387). Ausgehend von postkolonialen und indigenen Perspektiven, unter anderen von Frantz Fanon⁷ und bell hooks⁸, verschränkt Rachel Pain (ebd.: 88) *slow violence* mit einem Verständnis von *Trauma*, das das Ausmaß und die Reichweite sozialer Gewalt anerkennt. Beispielsweise kann Rassismus somit als eine kollektive Grundbedingung verstanden werden, die sich ausgehend von Sklaverei und Kolonialismus über eine lange Zeitspanne immer wieder reproduziert (Anderson et al. 2020: 628f).

Zakiyyah Iman Jackson (2020: 205) nimmt das Konzept der *slow violence* in ihrer Erweiterung Mbembes Gewaltbegriffs auf. ‚Acts of war‘ (Mbembe 2019) sind für Jackson nicht ausschließlich von bewussten menschlichen Intentionen geleitet. Indem sich Gewalterfahrungen intergenerational in Körpern fortsetzen, löst sich Gewalt von identifizierbaren Verursacher:innen, konkreten Orten oder auch einem konkreten Zeitgeschehen ab und verursacht permanente Verletzungen (Jackson 2020: 205). So identifiziert Jackson zum Beispiel psychologischen Stress durch systematischen Rassismus als bedeutenden Faktor für die reproduktive Gesundheit Schwarzer Frauen, denn er wirkt permanent, chronisch und überträgt sich zudem intergenerational (ebd.: 202f). Zeitgenössische städtische Bedingungen wie Armut und schlechte Wohnverhältnisse können für Schwarze Communities das Trauma der Sklaverei widerspiegeln. Sie sind Teil der gegenwärtigen Wiederholung rassistischer Unterdrückung (Pain 2018: 390). Eine weit gefasste Definition von reproductive Justice bezieht diese Ebenen der Gewalt mit ein und fordert und erkämpft damit eine Gesellschaft, die auch für historische Gewalt Verantwortung übernimmt, deren Verursachung sich von konkret benennbaren Quellen gelöst hat.

Diese theoretische Perspektive auf die Praxen der Jugendämter im Zusammenhang mit der Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen beleuchtet die verschränkten Dominanzverhältnisse in diesem Begegnungsverhältnis. Sie macht Widerstände

6 (vgl. Nixon 2011)

7 Vgl. Fanon, Frantz (1963): *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Weidenfeld.

8 Vgl. hooks, bell (2003): *Lasting Trauma*. In: bell hooks (Hg.): *Rock My Soul: Black People and Self Esteem*. New York: Atria Books.

und Gegennarrative relevant und spürt Perspektiven der Veränderung auf. Hierfür soll im folgenden Kapitel die Institution Jugendamt in Deutschland historisch kontextualisiert werden.

4. Zur Institution Jugendamt

Die deutschen Jugendämter sind dezentral organisiert und unterstehen den Kommunen. Sie arbeiten mit gemeinnützigen freien und privatgewerblichen Trägern⁹ zusammen, aber auch mit anderen öffentlichen Einrichtungen, wie der Polizei und Ordnungsbehörden (Dollinger 2014). Als bundesstaatliche Behörde erbringt das Jugendamt nicht nur Leistungen wie Beratungs- und Unterstützungshilfen für junge Menschen und Eltern, sondern trägt auch die Gesamtverantwortung der Erfüllung der Leistungen und verantwortet diese nach dem Sozialgesetzbuch VIII (ebd.). Dieser Leistungsanspruch gilt für alle Kinder und Jugendliche, die sich auf deutschem Staatsgebiet befinden, unabhängig vom Aufenthaltstitel, selbst wenn diese ausreisepflichtig sind oder gar keinen geduldeten Aufenthalt haben, denn die Jugendhilfe ist aufgrund völker- und europarechtlicher Vorgaben zur territorialen Leistungsgewährung verpflichtet (Meysen/Schönecker 2019: 77).

Seit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuch VIII 1990/91 sind die Jugendämter dazu verpflichtet, auch Leistungen anzubieten, die die Erziehung in der Familie unterstützen und ergänzen. Nur im Notfall darf es bei einer Gefährdung des Kindeswohls mit Zwang handeln. Seither ist das Selbstverständnis der Jugendhilfe stärker auf Kooperation, Hilfe und Unterstützung ausgerichtet, was einen historischen Umbruch markiert (Dollinger 2014).

Die folgenden Unterkapitel nehmen eine historische Kontextualisierung der Institution Jugendamt in Deutschland vor (4.1) und gehen anschließend auf das Verhältnis zwischen Jugendhilfe und dem Asyl- und Aufenthaltsrecht ein (4.2).

4.1 Historische Kontextualisierung der Institution Jugendamt

Dieser historische Abriss hangelt sich entlang einiger markanter Zusammenhänge und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich gehe punktuell auf das historische Verhältnis von Jugendschutz und Strafrecht ein, auf Gesetze gegen Rom:nja und Sint:ezze, die vergeschlecht-

9 z.B. Caritasverband, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt

lichte NS-Bevölkerungspolitik, rassistische Adoptionspraxen der Nachkriegszeit und die aktuelle Reproduktion von Diskriminierung in der Jugendhilfe. Dieser Abriss hilft nachzuvollziehen, in welcher historischen Kontinuität sich die Jugendämter, aktuelle Praxen der Inobhutnahme und damit mein Analysefeld befinden.

Jugendhilfe und Strafrecht

Bis 1990/91 war die Jugendhilfe noch deutlich durch ihre historische Verbindung zum Strafrecht geprägt: Jugendhilfe und Polizei entwickelten sich erst im Verlauf mehrerer Jahrhunderte zu eigenständigen Institutionen. Mit der Herausbildung des Wohlfahrtsstaats wurden „[d]ie Versuche, positive Formen des Zusammenlebens („Wohlfahrt“) zu erreichen und durch Verwaltungsvorschriften und -maßnahmen durchzusetzen, [...] als ‚Policey‘ bezeichnet. Ein Teil dieser Policey war die Sorge für arme, verwaiste und – was stets unklar definiert war – ‚verwaahrloste‘ Kinder und Jugendliche“ (ebd.).

Erst im Lauf des späten 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Reformen umgesetzt, mit denen ein unabgeschlossener Prozess begann, bei dem die Prämisse des Wohlergehens junger Menschen die vorherrschenden Disziplinierungs- und Strafpraktiken zurückdrängte und vom Aufgabengebiet der Polizei trennte. 1932 wurde mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) die Einrichtung von Jugendämtern eingeführt und so die Kinder- und Jugendhilfe auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Dieses Gesetz trennte nun Hilfen für junge Menschen vom Jugendstrafrecht (RJGG). Gleichzeitig wurde aber auch das RJWG dazu genutzt, restriktive Verhaltensstandards gegenüber Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel durch Heimunterbringung, was durchaus als Strafe empfunden werden konnte, durchzusetzen (ebd.). Während des Nationalsozialismus wurde der Jugendschutz explizit rassistischen und insbesondere antisemitischen Zielen verpflichtet und sollte einer nationalistisch-völkischen Gesellschaftspolitik dienen. Wieder wurde die Polizei beauftragt Jugendliche als "unerziehbar" auszusondern, bis hin zu ihrer Verschleppung beispielsweise in das Jugend-KZ Uckermark (ebd.). In der Nachkriegszeit wurden Änderungen aus der Zeit des Nationalsozialismus zurückgenommen. Eine weitreichende Reform erfolgte allerdings erst 1990/91, als das Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft trat. „Mit ihm wurden Rechtsansprüche auf Hilfen bei Erziehungsproblemen verwirklicht, die präventive Schaffung einer entwicklungsförderlichen Umwelt wurde als wichtige Aufgabe der Jugendhilfe bestimmt und außerdem sollten repressive Elemente der Jugendhilfe weiter als früher zurückgedrängt werden“ (ebd.).

Das historische Verhältnis von Jugendhilfe und Polizei wirft ein kritisches Licht auf ihr Verhältnis zu Hilfe und Strafe (ebd.), sowie auf ihre Unterscheidung der Bevölkerungsgruppen, an die sie sich richtet.

Rassistische Kontinuitäten

Die Wegnehmbarkeit von Kindern bei Rom:nja und Sint:ezze durch Polizei und Jugendfürsorge hat in Deutschland eine lange Geschichte, die einer eigenen Auseinandersetzung bedarf. Sondergesetze gegen Rom:nja und Sint:ezze sind eine deutsche Tradition, Betroffenen das Leben zu erschweren und zu bestrafen (Samer 2002: 1). Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert wurden im deutschsprachigen Raum mindestens 148 repressive Edikte gegen Rom:nja und Sint:ezze erlassen (Schmul 1994: 28f). Beispielsweise implementierte Kaiserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert eine Politik der Zwangsumerziehung. Kinder von Rom:nja und Sint:ezze wurden systematisch ihren Familien entrissen, auch mit dem Zweck, deren Familienverbände zu zerstören (Leidgeb/Horn 1994: 23f). In der Schweiz gründete sich 1926 das *Hilfswerk Kinder der Landstrasse*, das bis 1973 fortbestand. Es richtete sich explizit gegen Rom:nja und Sint:ezze, organisierte die gewaltsame Unterbringung ihrer Kinder in Pflegefamilien, Erziehungsheimen und psychiatrischen Anstalten (Leimbgruber et al. 1998). Stand hier insbesondere die Zwangserziehung im Vordergrund, so wurden während des Nationalsozialismus Kinder von Rom:nja und Sint:ezze in Deutschland wiederum systematisch aus dem Schulsystem ausgeschlossen oder direkt aus der Schule heraus in die Todeslager deportiert (Schuch 2014: 38).

Die NS-Bevölkerungspolitik, wie beispielsweise die Sterilisationsgesetze von 1935 und später die Vernichtungspolitik, bediente sich verschiedener Rassismen, Validismus, der Heteronormativität und Pathologisierung, um *weiße* Deutsche gegenüber veränderten¹⁰ Bevölkerungsgruppen aufzuwerten (Bock 1993: 286f). Fragen von Nachwuchs und Erziehung gewannen enorme staatliche Aufmerksamkeit. Gisela Bock (1993) betont die vergeschlechtlichte Dimension dieser Bevölkerungspolitik. So wurden Frauen psychiatrischen Diagnosen unterzogen, die zum Beispiel deren Sexualverhalten untersuchte. Kriterien weiblicher Minderwertigkeit waren häufiger Geschlechtsverkehr und insbesondere Kinder von unterschiedlichen und/oder unbekanntem Vätern. Zudem wurden sie „in bezug auf ihre Neigung und Fähigkeit zu Hausarbeit und Kinderbetreuung diagnostiziert“ (ebd.: 290), sie mussten gegenüber Medizinerinnen, Psychiatern und Juristen, die sie auch zu Hause aufsuchten und ihre Arbeitgeber befragten,

¹⁰ Mit ‚verändern‘ übersetze ich den Begriff des *Othering* (vgl. Castro Varela 2007).

beweisen, „daß sie ihre inner- und außerhäusliche Arbeit zufriedenstellend verrichteten“ (ebd.). *Weißes Frauen* wurde das Kinderkriegen durch neue Zuwendungen schmackhaft gemacht. Allerdings konnten auch *weiße* unverheiratete Mütter nur dann Kindergeld erhalten, wenn den Behörden der Vater bekannt war. Rassifizierte Bevölkerungsgruppen wurden von den kinder- und familienbezogenen Zuwendungen ausgeschlossen (ebd.: 295f).

Mit ihrem Werk *Kinder der Befreiung* liefert Marion Kraft (2015) einen spezifischen Blick auf die deutsche Nachkriegszeit und den gesellschaftlichen Umgang mit Schwarzen deutschen Babys. Kraft zeigt, wie auf dem Rücken Schwarzer Kinder die Formation der Nation verhandelt wurde und wie sich darüber US-Segregations-Rassismen und deutsche NS-Rassismen verwoben. Die deutsche Fürsorge drängte Mütter und Eltern dazu, Schwarze Kinder zu ‚ihrem eigenen Wohl‘ zur Adoption in die USA freizugeben. Das damals leitende Argument war, dass diese Kinder vor der rassistischen deutschen Gesellschaft gerettet werden müssten (Kraft 2015: 35). Im Gegensatz zu dieser Argumentation hat sich heute eine Leugnung von Rassismen auch in der Jugendhilfe etabliert, und damit Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass Inobhutnahme hier oft bedeutet, in einer rassistischen Gesellschaft ohne ein schwarzes Elternteil aufwachsen zu müssen (Kiffe ta race o. J.). Die fehlende Auseinandersetzung mit Rassismen wirkt sich auf die Praxis der Jugendhilfe aus und führt dazu, dass Klient:innen stattdessen als empfindlich, nachtragend oder paranoid pathologisiert werden können (vgl. Textor 2013).

Die Traumatisierung durch die deutsche Geschichte ist bis heute wirksam. So berichten zum Beispiel Rom:nja und Sint:ezze immer wieder von starken Ängsten um eigene Kinder, wenn diese den geschützten Raum der Familie verlassen müssen. Sich wiederholende Erfahrungen von Stigmatisierung und Gewalt halten dieses Traumata am Leben (Schuch 2014: 45). Ein aktuelles Beispiel¹¹ für die Kontinuität der Wegnehmbarkeit von Kindern von Rom:nja und Sint:ezze gibt ein offener Brief des Vereins Doña Carmen e.V. Frankfurt a.M.. Der Brief skandalisiert die gewaltvollen Verbindungslinien zwischen Kindesentzug, der Stigmatisierung als Sexarbeiter:in, der Frage des Aufenthaltsstatus und des Rassismus gegen Rom:nja und Sint:ezze. Er reagiert auf die Inobhutnahme des Neugeborenen einer rumänischen Sexarbeiterin. Die Inobhutnahme war vom Angebot begleitet, dass die Mutter bei sofortiger, von der Stadt finanzierter Rückreise ins Herkunftsland, ihr Kind zurück bekommen könne. Der Verein Doña Carmen e.V. bemühte sich um Aufklärung darüber, ob es sich hier um eine „gängige Behördenpraxis handelt, um Sexarbeiter:innen, insbesondere solche mit Roma-Hintergrund, kostengünstig loszuwerden“. Die Antwort der zuständigen Sozialdezernentin lautete, dass diese

11 Ein weiteres Beispiel: „Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will Roma-Familien ihre Kinder wegnehmen, wenn sie weiter im Freien nächtigen.“ <https://taz.de/15033005/>

Frage nicht zu klären sei, „da ethnische Unterscheidungen in der Statistik des Jugend- und Sozialamtes nicht vorgenommen werden und entsprechend auch nicht auswertbar sind.“ Dennoch wurde eingeräumt, dass sogenannte „Rückkehrhilfen in die Heimatländer“ regelmäßig angeboten werden (Doña Carmen e.V. 2020).

Laura Briggs (2020) verweist auf die Schwere solcher Eingriffe in Sorgebeziehungen, die in der Folge neue Regime rassifizierter Rechtlosigkeit produzieren: „Child taking is, I am arguing, a counterinsurgency tactic that has been used to respond to demands for rights, refuge, and respect by communities of color and impoverished communities, an effort to induce hopelessness, despair, grief, and shame“ (Briggs 2020: 12f). In ihrem Werk *Taking Children* verknüpft Briggs historische Verbindungslinien von Kindesentzug in den Amerikas. Sie zeigt Kindesentzug als Bestandteil der Versklavung Schwarzer Menschen und der systematischen Unterdrückung von *Native Americans* auf. Besonders während der Bürger:innenrechtsbewegung wurde Kindesentzug strategisch eingesetzt; Schwarze Familien, insbesondere „single mothers and their so-called illegitimate children relying on welfare“ wurden über das Fürsorgesystem als pathologisch kriminalisiert (ebd.: 11). Schwarze und marginalisierte Bevölkerungsgruppen wurden für ihre Armut verantwortlich gemacht, Mütter vor die Wahl gestellt, entweder auf Sozialhilfe zu verzichten oder ihre Kinder abzugeben (ebd. 37). Briggs verbindet diese Geschichte mit Kindesentführungen in Lateinamerika, wo sie als Kampfmittel der USA gegen politische Bewegungen eingesetzt wurden: „[T]he children of suspected Communists“ wurden systematisch entführt und in Heimen oder (rechtskonservativen) Pflegefamilien untergebracht (ebd.: 11). Vor diesem historischen Hintergrund, so Briggs, müssen aktuelle Praktiken des Kindesentzugs auch gegen Refugees verstanden werden. Die Abschreckungs- und Bestrafungspolitik gegen Refugees unter Donald Trump ist kein isoliertes Phänomen:

„The administration was reprising a tactic used against welfare mothers, who faced a definition of “child neglect” in the 1950s and ’60s that included having a common-law marriage, a boyfriend sleep over, or an “illegitimate” child. [...] Opponents of the policy failed to understand the deep history of the criminalization of parents of color, the way foster care had become a state program of child-taking, and to realize how easily refugee parents could be transformed from harmed innocents to dangerous criminals.“ (ebd.: 9)

Mit Roberts *Shattered Bonds, The Color of Child Welfare* (Roberts 2002) argumentiert Briggs: „[F]oster care went from being a system that ignored the needs of Black children to one that seemed primarily designed to break up Black families“ (Briggs 2020: 44).

Die Geschichte reproduktiver Unterdrückung und des Entzugs von Kindern Schwarzer Frauen in den USA ist kontextspezifisch. Trotzdem sagt der Blick auf alleinerziehende Schwarze

Frauen in den USA auch etwas über jenen in Deutschland aus, wenn es darum geht nachzuvollziehen, wie deren reproduktive Entscheidungen auch aktuell degradiert werden. Kindesentzug, so Briggs, versucht Asylsuchende abzuschrecken, indem Eltern *als Eltern* bestraft werden. Sie appelliert daran, der Frage nachzuspüren, „how taking children came to seem reasonable“ (ebd.: 14).

Zusammenfassend lässt sich die deutsche Jugendhilfe in einen historischen Kontext der Strafe, der Schädigung und der Vernichtung von veränderten Bevölkerungsgruppen stellen. Der Entzug von Kindern ist historisch betrachtet ein machtvoll Instrument, das in seiner Komplexität wenig beachtet wird. Das Werk *Taking Children* muss für den deutschen Kontext noch geschrieben werden. Ich habe in diesem geschichtlichen Abriss viele Leerstellen gelassen und übergehe die Wegnehmbarkeit von Kindern bei Menschen, die von anderen Rassen, wie zum Beispiel anti-muslimischem Rassismus betroffen sind, aber auch bei Menschen, die behindert werden, Menschen in Armut oder durch Heteronormativität diskriminierte Menschen. Mein Fokus richtet sich auf den Zusammenhang der Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender Frauen und der spezifischen Deprivilegierung durch das Asyl- und Aufenthaltsgesetz. Diesem Verhältnis widmet sich das folgende Kapitel.

4.2 Das Verhältnis zwischen Jugendhilfe und dem Asyl- und Aufenthaltsrecht

Unvereinbarkeit der Rechte

Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 1992 nur unter Vorbehalt ratifiziert. Grund dafür war die Uneinigkeit innerhalb der Bundesregierung darüber, ob Kinderrechte vor Ausländer:innenrechten stehen sollten. Die damals übliche Abschiebehaft galt für ganze Familien und wäre bei einer vollständigen Ratifizierung der Kinderrechtskonvention nicht länger möglich gewesen. „Erst 2010, allerdings noch immer mit der Möglichkeit diese Regelung wieder zurück zu nehmen, ratifizierte Deutschland die Konvention vollständig und erkannte damit Kinder- vor Ausländer/innenrechten an“ (Ihring 2019: 26).

Grundsätzlich stellen sich im deutschen Kontext die unterschiedlichen politischen Zielrichtungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts und des Sozialleistungsgesetzes als spezifisches Problem dar:

„Das Asylrecht ist eher dem Polizei- und Sicherheitsrecht zuzuordnen, dessen politische Aufgabe es ist die Zuwanderung zu steuern und im Zweifel zu begrenzen. [...] Demgegenüber handelt es sich beim SGB VIII überwiegend um ein Sozialleistungsgesetz, es geht vorrangig um die Unterstützung von jungen Menschen bei ihrer und für ihre Entwicklung, um die Förderung von Kindern und Familien. Dazu gehören allerdings im Zusammenhang mit den sogenannten „Anderen Aufgaben“ der Jugendhilfe, nämlich mit der Inobhutnahme gemäß § 42 ff. SGB VIII auch Formen von Eingriffsbefugnissen.“ (Kokott-Weidenfeld/Merk 2019: 73)

Konkret bedeutet dies für Menschen, die dem Asyl- und Aufenthaltsrecht unterstehen, dass sie dem vorrangigen Interesse der Behörden unterliegen, jederzeit aufgreifbar zu sein, und dass ihnen ihr Status umfassende Bürger:innenrechte verwehrt:

„Die Folge sind erhebliche Einschränkungen der Selbstbestimmung (z. B. durch das Sachleistungsprinzip) und in Teilbereichen bis hin zu einer Entrechtung in zentralen Lebensbereichen und Grundrechten (bspw. Freizügigkeit, Berufsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung). Die Verfahren, die auch geflüchtete Kinder und Jugendliche durchlaufen, haben deutlichen Einfluss auf deren Wohlbefinden. Dass sie jedoch ausreichend an deren Wohl ausgerichtet sind, lässt sich schwerlich behaupten.“ (Meysen/Schönecker 2019: 42)

Zwar leitet sich aus der EU-Aufnahmerichtlinie eine Vielzahl von Verantwortlichkeiten für das Aufwachsen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ab, allerdings sind die mit der Umsetzung des Migrationsrechts betrauten Behörden und Entscheidungsträger hierbei ausgespart (ebd.: 70). Eine fatale Auslassung, denn:

„Nur sie verantworten die Klärung der Bleibeperspektive sowie die Unterbringung und Versorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen sowie Gemeinschaftsunterkünften. Sie bestimmen damit wesentlich über die Lebensbedingungen und den sozialen Nahraum geflüchteter Familien. Diese wesentlichen Faktoren für das Wohlbefinden geflüchteter Kinder, Jugendlicher und Eltern sind durch die Sozialleistungssysteme nicht oder nur sehr punktuell beeinflussbar.“ (ebd.)

Ausländerbehörden sind in der Zeit des ungesicherten Aufenthaltsstatus zentral für die Zuweisung einer rechtlich geminderten Sonderstellung geflüchteter Menschen im Verhältnis zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Damit sind Ausländerbehörden und ihre Sachbearbeiter:innen implizit angewiesen, geflüchtete Menschen ungleich zu behandeln; eine strukturelle Diskriminierung, die entscheidend deren Wohlergehen, die Lebensbedingungen und (Zukunfts)Perspektiven bestimmt (ebd.: 73f).

Für Kinder und Jugendliche mit aufenthaltsrechtlichen Einschränkungen bedeutet dies de facto, nur theoretisch die gleichen Rechte auf Wohlergehen und Unterstützungsleistungen zu haben, finden sie sich ja in einem verordneten Ausnahmezustand wieder. Eltern mit aufenthaltsrechtlichen Einschränkungen, an deren Lebensbedingung Kinder gebunden sind, genießen diese Rechte überhaupt nicht. Die Jugendhilfe findet sich im besten Fall mit einem Dilemma konfrontiert, insofern sie dieses überhaupt zu erkennen vermag: zwischen der Verpflichtung

zu einer am Kindeswohl orientierten Praxis einerseits und der Befolgung der aufenthaltsrechtlichen Regeln andererseits (ebd.).

Staatlich verursachte Gefährdungen

Menschen, die einen Asylantrag stellen, wird der Ort und die Art der Unterkunft staatlich vorgegeben; auch im Falle privater oder familiärer Wohnmöglichkeiten besteht hier kein Mitbestimmungsrecht. Das Asylgesetz verpflichtet während der Zeit des ungesicherten Aufenthalts zum Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften und bestimmt den Ort des (zukünftigen) Lebensmittelpunkts durch ein gesetzliches Verteilsystem (ebd.: 34f). Dies hat Auswirkungen auf die elterliche Sorge:

„Können Eltern das Wohl ihrer Kinder in den Einrichtungen nicht gewährleisten, kann es zu einer Kindeswohlgefährdung nach § 1666 Abs. 1 BGB im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern kommen. Bezüglich der Abwendung der Gefährdung stellt sich die Frage, inwieweit der Staat selbst durch die von ihm zu verantwortenden Lebensbedingungen zur Gefährdung beigetragen hat und noch beiträgt.“ (ebd.)

Aufgrund der schlechten Lebensbedingungen fordern unter anderem Sozialpädagog:innen mehr Leistungen in den Lagern, allerdings werden diese selten als insgesamt schädlich problematisiert (ebd.: 76). Der Ausbau von Angeboten in den Lagern kann zu einer Problemverschiebung führen, wenn das Kontrollverhältnis, das auch die Jugendhilfe perpetuiert, nicht reflektiert wird. Ein besonders markantes Beispiel für ein repressives Zusammenspiel der Institutionen zeigt sich anhand der Hausordnung in diesem Lager (siehe Bild). Hier setzt die Unterkunftsleitung die Möglichkeit der Herausnahme von Kindern als Druckmittel für die Durchsetzung ihrer Vorschriften ein:

Verhaltensregeln im Haus

- Kinder ab 16 Jahren bekommen einen eigenen Schlüssel
- Kinder ab 12 Jahren dürfen den Schlüssel der Eltern benutzen
- Kinder unter 12 Jahren dürfen in der Unterkunft nicht allein gelassen werden
- Kinder unter 12 Jahren dürfen sich nur bis 18 Uhr auf den Etagen aufhalten
- Kinder bis 15 Jahren dürfen sich nur bis 20 Uhr allein in der Unterkunft aufhalten

Auszug aus der Hausordnung:

1. Kinder

Eltern haben zu jeder Zeit die Aufsichtspflicht und müssen das deutsche Kinder- und Jugendschutzgesetz befolgen, möchten sie negative Konsequenzen bei Missachtung (bis hin zur Herausnahme des Kindes aus der Familie zum eigenen Schutz) vermeiden. Nach 18:00 Uhr (täglich) dürfen sich Kinder bis 12 Jahre nicht mehr ohne Erwachsene im Erdgeschoss und dem restlichen Haus alleine aufhalten. Für Kinder bis 15 Jahre gilt 20:00 Uhr. Im Gemeinschaftsraum dürfen sich Kinder bis 12 Jahre nur bei besonderen Veranstaltungen und/oder in Begleitung eines Elternteils

Quelle: Forschungsprojekt: *Alltagserleben von jungen Kindern in Unterkünften für geflüchtete Menschen* 03. Konferenz des Netzwerks *Fluchtforschung* 17.-19.09.2020

Die Praxis der Jugendämter orientiert sich am Leitbegriff des Kindeswohls. Der Staat und somit die Jugendämter sind verpflichtet, in das Sorgerecht der Eltern einzugreifen, wenn eine Kindeswohlgefährdung definiert wird:

„Der Rechtsbegriff der Kindeswohlgefährdung zielt auf das Verhältnis zwischen Staat und Eltern. Bei einer konkreten Gefahr, dass Eltern durch ihr Handeln oder Unterlassen ein Kind erheblich schädigen, besteht eine Berechtigung und Verpflichtung zum staatlichen Eingreifen, allerdings gebunden an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Eine solche wäre zu verneinen, wenn das Wohl eines Kindes vor allem durch die vom Staat selbst zu verantwortenden Lebensbedingungen seiner Familie gefährdet würde.“ (Kindler et al. zit. in Plafky 2018: 544)

Hier wird die Frage offengelassen, wie Kindeswohlgefährdungen gehandhabt werden, die durch staatliche Verordnungen, Gesetze oder Versäumnisse hergestellt sind. Im Fall alleinerziehender geflüchteter Frauen ist aber genau diese Frage relevant. Sie beinhaltet (1) die Dimensionen des Kontextes, in dem Wohlergehen und Gefährdung von Kindern verhandelt wird, (2) die Frage nach institutionellen und strukturellen Diskriminierungsformen und Rassismen, (3) die Definition der Ursachen einer Kindeswohlgefährdung und (4) nicht zuletzt die Interventionsebenen der (Wieder)Herstellung von Wohlergehen. Letztere sind maßgeblich von der Perspektive beeinflusst, aus der Probleme identifiziert werden, und von der Frage, wo die Notwendigkeit und die Möglichkeit der Veränderung gesehen wird. Angesichts der umfangrei-

chen Entrechtung, der prekären Lebensverhältnisse, der gesellschaftlichen Marginalisierung und eben der staatlich herbeigeführten eingeschränkten Einflussmöglichkeit auf die eigene Lebenssituation stellt sich die Frage, wie die Jugendhilfe die betroffenen Mütter zum einzigen Objekt des Veränderungsprozesses einer drohenden Kindeswohlgefährdung machen kann, ohne mindestens gleichzeitig diese Staats- und Behördenpraxis in Frage zu stellen.

Paternalismus und Hilfe

Fürsorgeinstitutionen gelten wie der Flüchtlingsschutz als soziale Errungenschaften und richten sich an Menschen, die als hilfsbedürftig charakterisiert werden. Paternalismus beschreibt die Asymmetrie zwischen Helfenden und Menschen, denen geholfen wird. Gesellschaftliche Ungleichverhältnisse werden in paternalistischen Hilfebeziehungen fortgesetzt oder verstärkt.¹² Denn humanitäre Hilfe zu vertreten heißt nicht automatisch, auch Rechtsansprüche für diese Personen zu verfechten oder die Ursachen von Notlagen, die Staat und Gesellschaft zu verantworten haben, zu problematisieren. Damit wird die Hilfebeziehung selbst zu einem Schauplatz vielschichtiger Machtverhältnisse (Ehrmann 2015: 28).

In der Überschneidung von Fürsorgeregime und Migrationsregime verschränken sich Paternalismen auf zwischenmenschlicher, professioneller und institutioneller Ebene mit globalen neoliberalen und kolonialen Paternalismen. Europas globale „Politik des Helfens“ (Dhawan 2009: 55), die sich an die Länder des globalen Südens richtet, sichert Europäer:innen eine imperiale Lebensweise. Diese definiert sich durch einen politischen und rechtlichen Zugriff auf Ressourcen, Raum und Arbeitskraft und eine quasi uneingeschränkte Mobilität und unterschlägt, dass diese Vorteile auf der Produktion von prekären, neokolonialen und immobilisierten Lebenswelten im Globalen Süden basieren (vgl. Buckel 2013). Die sogenannte ‚Fluchtmigration‘ in den privilegierten Globalen Norden ist Ausdruck dessen, dass Menschen des Globalen Südens sich diesem Dominanzverhältnis nicht widerstandslos unterwerfen und Maßnahmen ergreifen, um dieses historische Unrecht zu korrigieren (El Miri 2020: 00:48:01). Der Globale Norden, der vorgibt das ‚Unrecht der Welt‘ richten zu können und zu wollen, muss sich damit konfrontieren, dass seine globalen Hilfebeziehungen, - einschließlich des Asylsystems¹³, - die koloniale Praxis einer *weißen* Zivilisierungsmission betreiben. Denn die Kriterien und Bedingungen von Hilfe verbleiben in der Hand der eigenen politischen Entscheidungsorgane, spie-

12 Vgl. <https://heimatkunde.boell.de/de/2015/09/14/sommer-der-solidaritaet>, <https://www.boell.de/de/2015/12/12/gefluechtete-als-akteure-staerken>

13 Ich habe meine Bachelorarbeit 2018 zur Kolonialität von Asyl geschrieben.

len nach wie vor vorrangig den eigenen Interessen zu und etablieren gleichzeitig ein Image von Demokratie, Menschenrechte und Wohlwollen (Dhawan 2009: 60).

Aus dem Label, etwas ‚Gutes‘ für Menschen zu tun, ergibt sich auch für Fürsorgeinstitutionen eine signifikante Machtstellung, insbesondere in der Beziehung zu Refugees. Die dominante Kategorisierung von geflüchteten Frauen und Kindern als ‚Opfer‘ erleichtert einen speziellen staatlichen Zugriff durch Wohlfahrtsorgane und macht sie zu Objekten der Wohltätigkeit. Lauren Silver (2020) spricht in dieser Hinsicht aus der Perspektive einer Insiderin und problematisiert ihre eigene Rolle als *weiße* Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe mit jungen Schwarzen Müttern:

„I understand now that caseworkers and I were complicit in maintaining these narratives of autonomy and hiding the everyday violence that youth experienced. [...] Not only did our focus on self-sufficiency sustain an impossible neoliberal, capitalist myth, it further hid and exacerbated systemic racial violence and interpersonal harm. At the time, I was so attached to my identity as a caring professional that I didn't fully grasp how I was also an agent of institutional violence.“ (Silver 2020: 222)

Silver referiert in ihrer Selbstreflexion auf das Bild der ‚*weißen* Retterin von Schwarzen und Braunen Kindern‘, das in Hilfeberufen gängig ist. Sie beschreibt sich in dieser Rolle als „unaware of the intersectional injustices that I displayed“ und wie sie dadurch ungewollt „racial harm“ verursachte (ebd.:220f). Mit bell hooks (1986) lässt sich das Bild der *weißen* Retterin weiter kontextualisieren:

“Historically, many black women experienced white women as the white supremacist group who most directly exercised power over them, often in a manner far more brutal and dehumanizing than that of racist white men. Today, despite predominant rule by white supremacist patriarchy, black women often work in situations where the immediate supervisor, boss, or authority figure is a white woman.“ (hooks 1986: 131)

Das Selbstverständnis von Hilfeleistenden als Retter:innen und die moralische Aufwertung von Helfenden entmachtet zudem die Kritik ihrer Kund:innen, indem sie diese als Undankbarkeit und Anmaßung degradiert; ein Kernproblem von Hilfebeziehungen, das die innewohnende Machtasymmetrie zementiert und damit eine kritische Selbstreflexion und Veränderungen erschwert.

Die Bedeutung von Paternalismus, als ein signifikantes historisches Dominanzverhältnis in Fürsorgebeziehungen, gilt es für die weitere Betrachtung des Begegnungsverhältnisses zwischen Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen festzuhalten.

5. Weiße Flecken in der Forschung

5.1 Institutioneller Rassismus

Das Konzept institutioneller Rassismus (institutionelle Diskriminierung) „verweist auf das Zusammenwirken von gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen und Behörden, ihren Normen und Praktiken in der Produktion und Reproduktion von Rassismus“ (Thompson 2020b: 5). Grundlegend für diese Betrachtungsweise ist ein Verständnis von Rassismus, das über die Beschreibung individueller Haltungen und Handlungen hinausgeht. Rassismus muss vielmehr als ein „durch gesellschaftliche Strukturen reproduziertes Phänomen der Ausgrenzung, Dehumanisierung, systematischen Benachteiligung und Gewalt sowie der ungleichen Ressourcenverteilung“ (ebd.) verstanden werden. Aus einer solchen Perspektive lassen sich institutionelle Diskriminierung und Rassismus dann auch zum Beispiel auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, im Bildungswesen, im Gesundheits- oder Justizsystem und eben auch in Fürsorgeinstitutionen erkennen (ebd.).

In Deutschland fehlen Daten zu institutionellem Rassismus. Dieser Umstand ist selbst Ausdruck eines problematischen Rassismusverständnisses, das die strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Implikationen von Rassismus ausblendet (ebd.: 6), denn Wissen und Analysen zu institutionellem Rassismus sind durchaus von marginalisierten Communities und selbstorganisierten aktivistischen Gruppen ausgearbeitet worden.¹⁴ Besonders marginalisierte und vulnerable Bevölkerungsgruppen sind aber in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, wenn überhaupt, häufig nur als Opfer sichtbar und tauchen kaum als Akteur:innen gesamtgesellschaftlich relevanter Wissensbildung auf (ebd.). Zusammen mit einem verkürzten Rassismusverständnis stützt dies die vorherrschende Einschätzung, dass ‚Integration‘ eine Antwort auf herrschende Ungleichheitsverhältnisse sein kann, denn das zu behebende Defizit wird bei den marginalisierten Menschen und nicht etwa bei den Strukturen gesehen, die diese Marginalisierung verursachen. Aus einer postkolonialen und intersektionalen Blickrichtung erfahren dagegen die Praktiken und Narrative der Institutionen Aufmerksamkeit, die an der Re-/Produktion gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse, an der Herstellung von Marginalität und Vulnerabilität beteiligt sind; sie können als problematisch und veränderungsbedürftig erkannt werden.

14 www.copwatchffm.org/, www.kop-berlin.de/, <http://kop-kiel.de/links/>

***Racial Profiling in Deutschland: Jugendämter polizieren auch*¹⁵**

Wenn die Praxis des Racial Profiling als institutioneller Rassismus benannt wird, „geht es vor allem um Rechtsgrundlagen, die polizeiliche Personenkontrollen aufgrund von z.B. rassifizierten Merkmalen ermöglichen sowie das gesellschaftliche Verhältnis, durch das bestimmte als ‚anders‘ markierte Gruppen aus der als weiß vorgestellten Gesellschaft ausgeschlossen und kriminalisiert werden“ (ebd.: 5). Die dominanten Diskurse, auf die sich mit dieser Praxis bezogen wird, rekrutieren sich aus der Zeit des Kolonialismus und der Entstehung von Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert, die mit der kolonialen Abgrenzung gegenüber Veränderten untrennbar verflochten ist (ebd.).

Racial Profiling wird insbesondere mit Polizeipraxen zusammen gedacht. Auch wenn aktivistische Gruppen¹⁶ in diesem Bereich immer wieder betonen, dass diese Praxen eng mit anderen Institutionen verwoben sind, gibt es hierzu insbesondere für den deutschen Kontext keine relevante wissenschaftliche Auseinandersetzung.¹⁷ „Eine intersektionale Perspektive auf Racial Profiling“, so schreibt Vanessa E. Thompson:

„ist unbedingt notwendig. Rassifizierte Frauen, nichtbinäre und trans* Personen erfahren Racial Profiling oft gepaart mit sexualisierter Stigmatisierung und Gewalt, ob auf der Straße oder im häuslichen Bereich. Schwarze, Rom*nja und Sint*ezza, Muslim*a und Frauen of Color werden als Sexarbeiter*innen gelesen und kriminalisiert. Auch die polizeiliche Überwachung von Sexarbeiter*innen verläuft entlang intersektionaler Achsen der Unterdrückung und Stigmatisierung, wie Selbstorganisationen wie Doña Carmen e. V. aus Frankfurt am Main zeigt. Schwarze, Rom*nja und Sint*ezza, Muslim*a und Mütter of Color werden oft als schlechte Mütter stigmatisiert und poliziert. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass beispielsweise bei den Fällen um Christy Schwundek und N'deye Mareame Sarr¹⁸ auch ihre Kinder involviert waren. Eine detaillierte und historisierende Analyse und Kritik des Zusammenhangs vom Polizieren rassifizierter Eltern und Fürsorgeregimen rassifizierter Kinder in Europa steht bislang noch aus.“ (El-Tayeb/Thompson 2019: 321)

Wie alleine aus den beiden Interviews mit Vertretern solidarischer Netzwerke sichtbar wird und sich auch in den folgenden Interviews zeigt, sind Kontrollpraktiken in Bezug auf Jugendhilfe und Jugendamt durchaus signifikante Themen, sowohl der Erfahrungen als auch der Analysen. Aus diesem Grund erscheint die Frage angebracht, wie auch Jugendämter polizieren, beziehungsweise wie die Wegnehmbarkeit von Kindern in Zusammenhang mit Praktiken des Polizierens steht, die über die Polizei hinausgehen.

15 Vgl. *How the Child Welfare System Polices Black Mothers* (Roberts 2019b).

16 Vgl. <https://incite-national.org/>

17 Zum Beispiel wehrte sich Horst Seehofer 2020 massiv gegen eine Studie zu Rassismus bei der Polizei: <https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-polizei-studie-zu-rassismus-seehofer-bekraeftigt-ablehnung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200920-99-635583>

18 Christy Schwundek wurde 2011 von einer Polizistin in einem Job Center in Frankfurt am Main getötet. Auch sie kämpfte schon lange um das Sorgerecht für ihre Tochter. N'deye Mareame Sarr wurde 2000 in Folge eines Sorgerechtsstreits im Hause ihres Ex-Mannes von der Polizei erschossen (Thompson 2020a).

Erfassung von Diskriminierung im Fürsorgesystem

Für den US Kontext gibt es zahlreiche Studien, die sich mit rassistischer Diskriminierung im Fürsorgesystem auseinandersetzen (vgl. Adkison-Johnson 2016; Boyd et al. 2011; Caliber Associates 2003; McLoyd 1990; Usigbe/Mendoza 2016). In diese Auseinandersetzungen reihen sich auch Briggs *Taking Children* (Briggs 2020) und Roberts *Shattered Bonds: The Color of Child Welfare* (Roberts 2002) ein. Für den deutschen Kontext gibt es nur sehr wenige solcher Studien (vgl. Heite et al. 2021). Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Gewinnung von Wissen über rassistische Systematiken besteht darin, dass in Deutschland seit dem Nationalsozialismus die Kategorie *race*¹⁹ vermieden und auch nicht offiziell erfasst wird.²⁰ In offiziellen Studien, wie beispielsweise den Monitoring-Berichten der Sozialämter (vgl. Sozialmonitoring FfM 2017), werden vornehmlich die Kategorien ‚Ausländer‘ oder ‚Migrationshintergrund‘ verwendet. Darüber hinaus werden Daten zu Familienstand erfasst, zum Beispiel die Anteile Alleinerziehender pro Stadtteil, in Armut, oder in Verbindung mit Inobhutnahmen (ebd.) (Kutter 2017). Der Frankfurter Sozialbericht bestätigt beispielsweise einen Zusammenhang zwischen der „Ausländerquote“ eines Stadtteils und familienersetzenden Hilfen (Inobhutnahme). Während Eltern aus den besser situierten Stadtteilen sich eher aus eigener Initiative an Beratungsstellen einer Einrichtung (familiunterstützend) wenden, sind Eltern aus den „sozial belasteten“ Stadtteilen eher Objekte der Hilfestellung (vgl. Sozialmonitoring FfM 2017). Alleinerziehende sind deutlich stärker von Inobhutnahmen betroffen. 2014 lagen hier Fremdunterbringungen bei 48 Prozent, obwohl nur 20 Prozent der Eltern alleinerziehend sind (Kutter 2017).

Inobhutnahmen bei Geflüchteten werden nur dann gesondert erfasst, wenn es sich um unbegleitete Minderjährige handelt (BumF 2021; Jugendhilfeportal 2021). Es gibt keine Erfassung der Eltern nach Aufenthaltsstatus, auch nicht ob die Inobhutnahme aus einer Unterkunft für Geflüchtete vorgenommen wurde. Anhand quantitativer Daten, die einen enormen Anstieg von Inobhutnahmen seit 2015 verzeichnen, lassen sich indirekte Rückschlüsse ziehen. Die Statistik zeigt, dass nur ein Teil davon auf unbegleitete Minderjährige zurückgeht, der rasante Anstieg lässt sich folglich nicht alleine durch diese erklären (statista 2018).

Grundsätzlich ist die Frage der statistischen Daten zweischneidig. So nützlich sie sein können, um beispielsweise institutionellen Rassismus sichtbar zu machen, wie es zum Beispiel das

19 Zurecht ist die Erfassung von *race* hoch problematisch, Ziel der Wissensgenerierung soll ja die Erfassung von Rassismus sein.

20 Das Argument hierfür: Da rassistische Ungleichbehandlung in Deutschland verboten sei, finde sie auch nicht statt: https://www.bundestag.de/presse/hib/2014_02/03/261964

Projekt Afrozensus²¹ anstrebt, so schädlich können sie auch interpretiert und genutzt werden, um kategorisierte Bevölkerungsgruppen mit stigmatisierenden Eigenschaften auszustatten. Umso wichtiger ist es hierbei, das Wissen und die Analysen marginalisierter Communities und selbstorganisierter gesellschaftspolitischer Gruppen maßgeblich mit einzubeziehen.

Demografie-Wissen

In den betrachteten Interviews werden wiederholt aktuelle Demografiediskurse aufgegriffen. So spielen zum Beispiel Fragen einer ‚migrantischen Fertilität‘ und Vorstellungen, wie ein nationaler Bevölkerungskörper langfristig zusammengesetzt werden soll und welche zukünftigen Staatsbürger:innen ‚gebraucht‘ werden, in die Auseinandersetzung um die Wegnehmbarkeit von Kindern bei alleinerziehenden geflüchteten Frauen hinein (Schultz 2017: 118). Neben der rassistischen Betonung einer ‚bedrohlich höheren Fruchtbarkeit‘ der ‚ausländischen‘ Bevölkerung (Herwig Birg, Juliane Karakayali zit. in Schultz 2017: 123) spielt beispielsweise das Motiv der Nützlichkeit im Bezug auf Geflüchtete eine bedeutende Rolle. Susanne Schultz (2017) sieht hier einen Bedarf an Analysen, „die detailliert untersuchen, auf welche Archive rassistischer Zuschreibungen zurückgegriffen wird“ (ebd.: 129). Es gilt herauszuarbeiten, auf welche Kriterien vielfältiger Rassismen rekurriert wird, die funktionieren auch ohne „explizite und vorsätzliche rassistische Begründungs- und Deutungsmuster“ (ebd.) aufzuweisen. So werden zum Beispiel Kriterien der Nützlichkeit entlang nationaler Herkunft ausdifferenziert, was zu einer weiteren Hierarchisierung des Aufenthaltsrechts beiträgt. Im Rahmen demographiepolitischer Erwägungen

„gewinnen Kriterien des Alters, des Geschlechts und des Familienstatus an Bedeutung – und rücken damit Familien, Frauen und Kinder/Jugendliche als Jungbrunnen der Nation in den Fokus. Insbesondere im demografischen Blick auf die reproduktiven Körper von Migrantinnen verdeutlicht sich dabei die rassistische Dimension.“ (ebd.: 130)

Denn der familienpolitische Diskurs zentriert das reproduktive Verhalten von Frauen der deutschen Mittelschicht, die zum Gebären angeregt werden sollen, und verhandelt zum Beispiel Fragen der ‚Vereinbarkeit‘ von Familie und Beruf (Susanne Schultz zit. in Schultz 2017: 130). Gleichzeitig werden Kinder oder der Kinderwunsch von prekär Arbeitenden, Erwerbslosen und Migrant:innen abgewertet (ebd.: 133).

Demographisches Wissen verkennt systematisch die Veränderbarkeit sozialer Verhältnisse, wie Pflagenotstand, Erwerbslosigkeit oder Rassismus, und nimmt stattdessen „die Anzahl der

21 <https://afrozensus.de>

Menschen, die von diesen Problemen betroffen sind – seien es die Alten, die Unqualifizierten oder die Migrant_innen“ – in den Fokus (ebd.: 2). Schulz zieht den Schluss, dass eine rassistheoretische Analyse über eine „Kritik der grundsätzlichen staatsrassistischen Anordnung hinaus“ eine differenzierte Analyse institutioneller Rassismen vornehmen muss, die sowohl die Willkürentscheidungen von Behörden, wissenschaftliche Erfassungskriterien und neben Kriterien der beruflichen Qualifikation als Nützlichkeitsfaktoren auch Kriterien wie Alter, Geschlecht, Familienstatus oder Reproduktivität mit in den Blick nimmt (ebd.: 134f).

5.2 Kindeswohl im Kontext von Asyl- und Aufenthaltsrecht

Die Sozialpädagogik beschäftigt sich aktuell ausgiebig mit der Frage des Kindeswohls geflüchteter Kinder in Deutschland (vgl. Brinks et al. 2016; Gadow et al. 2013; Kokott-Weidenfeld/Merk 2019; Merk 2016; Peucker 2018). Die Expertise *Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher* des International Centre for Socio-Legal Studies von 2019 trägt den sozial- und humanwissenschaftlichen Forschungsstand zu Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung geflüchteter Kinder umfangreich zusammen. Die Expertise setzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit „den gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in Deutschland für das Aufwachsen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien – im Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie Sozialleistungsrecht, in den Aufnahmestrukturen sowie Hilfe- und Unterstützungssystemen“ (Meysen/Schönecker 2019: 8) – in Zusammenhang. Dabei wird die Frage gestellt, „warum eine Diskrepanz zwischen dem Wissen hinsichtlich der Bedarfe und der tatsächlichen Veränderungsbereitschaft in Politik und bei Organisationsverantwortlichen für eine Schaffung kind-, jugend- und familiengerechter Strukturen bei der Aufnahme geflüchteter Kinder und Jugendlicher besteht“ (ebd.). Diese Expertise trägt detailliert Wissen über Problem- und Gefährdungslagen von begleiteten Kindern unter dem Asyl- und Aufenthaltsrecht zusammen. Ihr Verständnis von Kindeswohl berücksichtigt dabei vier Ebenen: die individuelle Ebene, die Familienebene, die Sozialraumebene und die Gesellschaftsebene (ebd.: 17). Damit situiert die Expertise Kindeswohl und dessen Gefährdung theoretisch in einen komplexen Kontext, der die Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen mehrdimensional fasst.

Konkret problematisiert die Expertise folgende Rahmenbedingungen: Die durch das Asylrecht verordnete Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften führt zu Isolation, Stigmatisierung und Entmündigung nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Reglementierung des Alltags.

Der Lagerzwang unterbindet umfassend eine selbstbestimmte Handlungsfähigkeit ebenso wie ein stärkendes Familienleben, auch im Hinblick auf die kulturelle Selbstbestimmung und Verwirklichung. Diese Situation wird als entmachtend für die Eltern, insbesondere für Mütter, beschrieben und fördert Misstrauen und Enttäuschung von Kindern gegenüber deren Erziehungsfähigkeit (ebd.: 29f). Die massive Einschränkung der Freiheit durch Überwachung, rassistische Übergriffe, Polizeirazzien und das regelmäßige Miterleben von Abschiebungen wirken re-/traumatisierend und erzeugen immensen Stress (ebd.: 35).

Das Fehlen finanzieller Mittel, Einschränkungen bei der Erteilung der Arbeitserlaubnis oder die fehlende physische Anbindung an Sozialräume stehen einem hohen Anteil an unausgefüllter Zeit gegenüber, was einer faktischen Exklusion gleichkommt und als „verordnetes Rumhängen“ erlebt wird (ebd.: 39). Der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist rechtlich durch das AsylbLG auf ein Minimum beschränkt und unterliegt einer Bewilligungspraxis. Die Expertise spricht von alarmierenden Befunden zur Gesundheit von geflüchteten Kindern und geflüchteten Menschen insgesamt (ebd.: 85). Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit aufgrund von Residenzpflicht, Wohnsitzauflagen und der Abgeschiedenheit vieler Unterbringungen verhindert eine bedarfsgerechte Versorgung (ebd.: 63). Es fehlen Angebote an psychotherapeutischer Behandlung, gleichzeitig besteht eine problematische Pathologisierung geflüchteter Menschen (ebd.: 99).

Gesellschaftliche Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen werden in der Expertise als gewaltvolle Alltagserfahrungen für geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Eltern benannt (ebd.: 34, 37). Einseitige Integrationserwartungen stärken das Empfinden, der eigenen Kultur beraubt zu werden (ebd.: 97). Das Kinderschutzsystem wird insgesamt als diskriminierend bezeichnet, da es Kinder und Jugendliche mit und ohne gesichertem Aufenthaltsstatus vor ungleiche Voraussetzungen stellt. Hier sehen die Autor:innen Forschungsbedarf (ebd.: 50).

„Die asyl- und aufenthaltsrechtliche Kontrolle über das Leben der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern (beispielhaft etwa § 47 Abs. 3 AsylG) steht im Gegensatz zu sozial-emotionalen und psychologischen Bedürfnissen“, fassen die Autor:innen der Expertise zusammen (ebd.: 43). Asylverfahren bedeuten durch die Verunsicherung der Bleibeperspektive eine massive Belastung, die sehr viel Raum im Leben Betroffener einnehmen kann. Der prekäre Aufenthaltsstatus mit den rechtlich determinierten Restriktionen hat in der Regel Langzeitfolgen und stigmatisiert betroffene Personen gesellschaftlich als ‚illegal‘ (ebd.: 41f).

Thomas Meysen und Lydia Schönecker fassen hier eine Problemlage zusammen, die sich in signifikanter Weise aus den asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen und Verfahrens-

weisen ergibt. Des Weiteren beschreiben sie die Konsequenzen, die diese Bestimmungen auf betroffene Menschen und damit auf das Wohlergehen von Eltern und Kindern hat.

Kindeswohl und bedarfsgerechte Angebote

Auf Grundlage der aufgeführten problematischen Rahmenbedingungen verweist die Expertise auf Voraussetzungen für die Ermöglichung von Kindeswohl im Kontext von asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen. Darunter wird die kulturelle Selbstbestimmung der Eltern und kulturelle Wertschätzung als bedeutende Ressource zur Selbstermächtigung betont. Die Unterbringung hat erheblichen Einfluss darauf, „ob Eltern mit ihren Kindern ein Familienleben entfalten können, in dem ein geschütztes und gefördertes Aufwachsen möglich ist.“ (ebd.: 40). Des Weiteren verweisen die Autor:innen auf die Notwendigkeit von Zukunftsperspektiven, dem Erleben von Zugehörigkeit und Würde, und einer Stabilität der Lebensverhältnisse (ebd.: 41).

Obwohl die Expertise auf der Grundlage eines enorm umfangreichen Forschungsstands umfassend und kritisch auf die Rahmenbedingungen von Kindeswohl und Gefährdungsfaktoren innerhalb der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen eingeht, stellt sie wie viele andere Arbeiten zum Thema,²² in der Konsequenz eben diesen Kontext nicht als veränderbar dar. So sollen beispielsweise Sozialarbeiter:innen im Hinblick auf gesellschaftliche Rassismen und Diskriminierung Sensibilität gewinnen und mit Betroffenen gemeinsame Strategien im Umgang mit Alltagsrassismen entwickeln (ebd.: 59). Die Expertise empfiehlt pädagogische Ansätze „bei der Verarbeitung der Vergangenheit und der Auseinandersetzung mit Zukunftsperspektiven“, zum Beispiel Diskussionsrunden zum Thema „Hoffnungen“ zwischen geflüchteten Kindern, Eltern und Kulturmittler:innen (ebd.: 57). Angesichts der „stark reglementierten, kontrollierten und faktisch durch die Bedingungen der Unterkunft limitierten Räume für Selbstbestimmung und Selbstbemächtigung“, so die Autor:innen, kann „Jugendsozialarbeit geflüchtete Jugendliche dabei unterstützen, unabhängig vom Ausgang der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren, hoffnungsstiftende Perspektiven zu entwickeln“ (ebd.: 59).²³

Die Kritik, dass Kindeswohl und Lagerleben nicht vereinbar sind (ebd.: 33), erschöpft sich in Verbesserungsvorschlägen der herkömmlichen Lagerstruktur, ohne zum Beispiel gleichzeitig den Lagerzwang zu problematisieren (ebd.: 67f). Die rechtliche Diskriminierung gegenüber

22 (vgl. Kilian 2019; Kokott-Weidenfeld/Merk 2019; Peucker 2018; Plafky 2018; Weeber 2018)

23 An dieser Stelle frage ich mich immer, ob es nötig ist auf die Polemik dieser Haltung hinzuweisen. Ich möchte die Autor:innen und alle, die das für nachvollziehbar halten, bitten, sich einen Moment in eine Situation der permanenten Abschiebbarkeit zu versetzen; einen Zustand, der Hoffnung gerade umfangreich und gezielt unterbindet.

Kindern und Jugendlichen mit gesichertem Aufenthaltsstatus wird umfassend herausgearbeitet und Bedingungen für das Wohl von Kindern und ihren Eltern werden aufmerksam anhand des angewendeten 4-Ebenen Modells dargestellt. Trotzdem bleibt die Handlungsperspektive vorrangig auf Lösungsansätzen verhaftet, die die individuelle Ebene behandeln. „Soziale Arbeit hat auch die Aufgabe, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und diskriminierenden Strukturen entgegenzuwirken“ (Ihring 2019: 29f). Isabelle Ihring sieht auch die Jugendhilfe in der Pflicht, sich der zunehmenden Entrechtung geflüchteter Menschen entgegenzustellen, sich gegen restriktive Gesetzgebungen von Seiten der Institution zu positionieren, sowie kollektive Strategien im Umgang mit den stetig verschärften Asylgesetzgebungen zu erarbeiten (ebd.: 30). „Ein reflexiver Umgang mit sozialen Problemlagen bringt zwingend mit sich, gesellschaftliche Strukturen, Bedingungen und Diskurse zu betrachten und mit einzubeziehen, um die Individualisierung von Problemlagen zu vermeiden“ (Ihring/Bassler 2019: 26). Hiermit verweist Ihring auf das politische Mandat sozialer Arbeit, „woraus sich die Verpflichtung ergibt, politische Entscheidungen und daraus formulierte gesetzliche Regelungen zu hinterfragen, wenn nötig auch zu skandalisieren“ (Ihring 2019: 30f).

5.3 Forschungsbedarf

„Soziale Arbeit, somit auch die Kinder- und Jugendhilfe, kommt immer dann auf den Plan, wenn es um vermeintliche Abweichungen von einer wie auch immer definierten Normalität geht. [...] Daraus ergibt sich das Dilemma, dass sie durch ihre Adressierung selbst Stigmatisierung herstellt, obwohl eigentlich die Erweiterung von Handlungsfähigkeit der Adressat*innen im Vordergrund steht. Vor diesem Hintergrund wäre «Differenzblindheit» [...] völlig fehl am Platz und würde [...] dazu führen, ungleiche und ungerechte Verhältnisse zu verfestigen» (Leiprecht 2011) und den Blick auf privilegierte bzw. deprivilegierte Lebensverhältnisse zu verschliessen.“ (Ihring/Bassler 2019: 26)

Einen kritischen Blick auf ‚Hilfe‘ mit Fragen sozialer Ungleichheit in Verbindung zu bringen, ist eine lang bestehende Forderung von aktivistischen Refugees (vgl. Osa 2015), und wird in wissenschaftlichen Konzepten wie Fürsorgeregime²⁴ oder der postkolonialen Kritik an Entwicklungshilfe²⁵ ausformuliert. Auch die referierte Expertise erkennt dank diesem Hintergrund die paternalistische Grundveranlagung von Hilfe und die Gefahr der Kolonisierung von Lebenswelten an, wenn es um die Unterstützung von geflüchteten Kindern und Familien geht (Meysen/Schönecker 2019: 58). Dennoch fehlt es an einer intersektionalen Perspektive, die sich dem Begegnungsverhältnis von Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen

24 (vgl. Brandhorst 2020; Fraser 1994; Roberts 2019a)

25 (vgl. Mountz/Loyd 2014; Oulios 2015; Ziai 2010), vgl. www.glokal.org

als ein spezifisches gesamtgesellschaftliches Verhältnis mit dem Ziel annähert, Horizonte reproduktiver Gerechtigkeit zu entwickeln. Damit lässt sich der Bedarf an einer Forschung formulieren, die (1) geflüchtete Eltern stärker in die Frage von guten Lebensbedingungen einbezieht, (2) den gut ausgearbeiteten problematischen Kontext des Asyl- und Aufenthaltsrechts auch als veränderbar und als notwendigerweise zu verändernden behandelt, (3) Rassismus und Diskriminierung als alarmierendes gesellschaftliches Problem begreift, (4) die Praktiken der Jugendhilfe kritisch befragt, (5) institutionellen Rassismus in Fürsorgeinstitutionen untersucht und das Konzept des Racial Profiling auf das Polizieren von Behörden der Fürsorge erweitert und (6) dabei die Perspektive der Kund:innen auf die Praxen der Jugendämter als relevante Analysen ernst nimmt.²⁶

Mit dem Horizont reproduktiver Gerechtigkeit beginnt die Betrachtung dieser *weißen* Flecke ausgehend von marginalisierten Subjektpositionen.

6. Methodisches Vorgehen

6.1 Kritische Überlegungen

Nicht nur die theoretischen Erkenntnisse, sondern auch ihre politischen Folgen werden von der wissenschaftlichen Methodenwahl und deren Umsetzung beeinflusst. So sollte die Frage, “who can study whom and how and where? Who benefits from the research?” (Krumer-Nevo/Sidi 2012: 299), im Forschungsprozess regelmäßig gestellt werden. Ich gehe im Folgenden auf einige Kriterien ein, die mein methodisches Vorgehen beeinflusst haben.

Dekoloniale und intersektionale Methodik

Die Gestaltung einer hierarchiesensiblen theoretisch-methodologischen Rahmung ist Grundlage einer kritischen Forschung, denn die hegemonialen Verhältnisse machen ihre Reproduktion einfacher, als sie zu überwinden. In diesem Sinne haben sich zum Beispiel dekoloniale Methoden entwickelt, die die Positionalitäten der Akteur:innen reflektieren. Aus einer privile-

26 Sogenannte Adressat:innenforschung gilt im Bezug auf Fürsorgeinstitutionen als unzureichend vorhanden. Wird sie durchgeführt, erschöpft sie sich wiederholt in deren Re-Stigmatisierung und Pathologisierung, anstatt die Analysen der Adressierten relevant zu machen (vgl. Gräbedünkel 2017).

gierten Position über die Perspektiven marginalisierter Subjektpositionen zu schreiben, wie ich es mit dieser Arbeit tue, birgt immer die Gefahr des Othering. Krumer-Nevo und Sidi empfehlen drei Strategien, um Othering im Forschungsprozess zu vermeiden: (1) *Narrative* zu wählen und zu erzählen, die Menschen als Subjekte anrufen, (2) in einen *Dialog* mit den Teilnehmenden zu treten und *deren* Deutung ihrer Erfahrung wiederzugeben, und (3) *Reflexivität* herzustellen, indem die Autorin ihre eigene Perspektive auf die Forschung sichtbar macht (ebd.: 299).

Bei ihrer Forschung über Frauen in Armut sehen Krumer-Nevo und Sidi (2012) vier beispielhafte Knackpunkte: (1) die Objektivierung der Teilnehmenden durch das Ignorieren ihrer persönlichen Perspektive und damit ihre Unterordnung unter den Forschungsblick: "This turns them into stereotypes composed of inferior, mostly negative, features" (ebd.: 300), (2) eine Dekontextualisierung von Verhaltensweisen und deren Ablösung von sozioökonomischen Verhältnissen wie Gesundheitspolitik, Wohnverhältnisse, Bildung, aber auch größeren Kontexten wie Rassismus, (3) die Enthistorisierung durch den Fokus auf das hier und jetzt und (4) die Behauptung von Objektivität, sowie die Leugnung einer Autor:innenschaft (ebd.).

Othering zu widerstehen bedeutet, den Kontext der Lebensverhältnisse so zu rekonstruieren, wie ihn die Menschen selbst beschreiben, diesen Menschen Raum der Teilnahme und des Sprechens einzuräumen und ihr Wissen relevant zu machen; und zwar nicht lediglich als subjektive Erfahrungen und Gefühle, sondern als Theorien und Analysen angesichts der bestehenden Verhältnisse (ebd.: 307). "Writing against Othering serves to bring to mind social injustice, to remember, and to make a commitment" (ebd.: 300).

Rebecca Mandell, Barbara A. Israel and Amy J. Schulz (2019) empfehlen die intersektionale Methode *collective action frames* (CAFs), die drei Forschungsetappen nahelegt: „identifying a problem (i.e. diagnostic framing), conceptualizing potential solutions (i.e. prognostic framing), and motivating collective action (i.e. motivational framing)“ (Mandell et al. 2019: 348 nach Benford & Snow: 2000, 1988). Ziel ist es, zu einer komplexeren Analyseperspektive zu gelangen, welche die Ursachen sozialer Missstände als Resultate intersektionaler Dominanzverhältnisse begreift. Eine monologisierende Problemstellung soll durch die Entwicklung von "multi-issue agendas that address a complex web of interrelated problems" (ebd.: 346) aufgelöst werden und eine aktivistische Perspektive für bewegungsübergreifende Kollaborationen motivieren. Zusammengefasst bedeutet dies für den Forschungsprozess Folgendes: 1. Akteur:innen nicht auf eine einzige Identität zu reduzieren, 2. die Mehrdimensionalität von

Dominanzverhältnissen wiederzugeben, also Probleme komplex darzustellen, und 3. zu einer themen- sowie bewegungsübergreifenden Zusammenarbeit beizutragen (ebd.: 354).

Diese Forschungsarbeit orientiert sich an den beschriebenen Kriterien dekolonialer und intersektionaler Forschung. Um den Forschungsprozess an den genannten Empfehlungen auszurichten, bietet sich die Grounded Theory als geeigneter Forschungsstil an.

6.2 Grounded Theory

Die Grounded Theory motiviert einen Forschungsprozess, der von den empirischen Daten hin zur Theorie ausgerichtet ist und sich durch eine ständige Rückkopplung zum Feld qualifiziert (Breuer et al. 2019: 7f), (Gläser/Laudel 2006: 38). Diese Vorgehensweise soll gesellschaftliche Phänomene realitätsnah, das heißt nah an den Deutungen der Akteur:innen theoretisieren und eine Anwendbarkeit der Theorie für die Praxis ermöglichen (vgl. Glaser/Strauss 2008; Strübing 2008).

Nach der Grounded Theory folgen der Sammlung von Daten und ihrer Dokumentation/Transkription Schritte des Kodierens. Das Kodieren ist die Methodik des systematisierten, regelbasierten Nachdenkens über die gesammelten Daten, die dazu in kleinere Segmente (zum Beispiel Themenkomplexe) zergliedert werden. Hieraus werden theoretische Konzepte (Kodes, Kategorien) entwickelt, die im Material verborgen sind (Breuer et al. 2019: 7, 137).

In einem ersten Analyseschritt wird der Einzelfall auf seinen theoretischen Gehalt hin abgeklopft, und es wird versucht, unter einer bestimmten Perspektive verallgemeinerungsfähige Konzepte/Kategorien herauszuarbeiten. Um die gewonnenen Konzepte systematisieren zu können, werden anschließend weitere Daten erhoben und hinzugezogen. Ein zentrales Prinzip ist das Vergleichen oder Kontrastieren von Fällen mit spezifischer Unterschiedlichkeit (ebd.: 8). In diesem Hin und Her zwischen Datenerhebung und Datenauswertung entstehen gegenstands begründete verallgemeinernde Konzepte (Kodes, Kategorien), die schrittweise weiter ausgearbeitet, zueinander in Beziehung gesetzt und theoretisch verdichtet werden und schließlich eine datenbegründete Theoriestructur bilden (ebd.: 132).

Die Grounded Theory versucht, eine Forschung zu ermöglichen, die einerseits theoretisch offen ist und gleichzeitig die Vorgeprägtheit jeder epistemischen Bemühung anerkennt (ebd.: 4). Auch meine Forschungsperspektive ruft bereits mögliche Subjektpositionen auf und bringt diese mit konkreten Verhältnissen in Zusammenhang. Meine vorweggreifenden Zuordnungen

reagierten auf den angezeigten Handlungsbedarf selbstorganisierter Gruppen und richteten sich zunächst nach deren Kategoriebildungen. Kategorien also, die diese benutzen, um das Problem zu benennen, das sie aufzeigen möchten. Ich gehe davon aus, dass dies aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Benennungsmöglichkeiten auch gegen Widerstände passiert.²⁷ Kategorien sind diskursiv geprägt und haben, auch wenn sie nicht essentialistisch gedacht werden, eine soziale Wirkmächtigkeit. Um meine Kategorien offen zu halten, wurden die Interviewfragen so gestellt, dass diese Kategorien abgelehnt oder ersetzt werden konnten. Sie wurden von mir infolge dessen angepasst.

Die von mir so benannte Kategorie ‚betroffene Frauen‘, der ich die Kriterien Betroffenheit von Asylrecht/Aufenthaltsrecht (Status), Mutterschaft (alleinerziehend) zuschreibe, birgt für mich das größte Problempotential. Zuallererst besteht zwischen mir und der Personengruppe im Forschungsprozess ein immenser Machtunterschied. Dies birgt sowohl die Gefahr, angesprochene Menschen unter dieser Kategorie zu homogenisieren, als auch diese Subjektposition als Rezipientin von Praxen der Jugendämter zum Objekt meiner Forschung zu machen: “Representing the Other is always a process of dominance and control, in which the person represented is reduced to an object” (Krumer-Nevo/Sidi 2012: 299). Diese Gefahr gilt es zu reflektieren, auch wenn meine Arbeit explizit nicht *über* ‘betroffene Frauen’ forscht, sondern *über die Praktiken der Jugendämter*, in die ich dank der Perspektiven und Analysen der Betroffenen Einblicke gewinne.

6.3 Expert:inneninterviews

Als Erhebungsinstrument für meinen Datenkorpus habe ich theoriegenerierende Expert:inneninterviews gewählt. Expert:inneninterviews haben den Vorteil, gezielte Fragen stellen zu können, denn sie nehmen das Gegenüber als jemanden wahr, der zu einem spezifischen Thema über ein Wissen und eine Deutungskompetenz verfügt, die über das subjektive Wissen hinausgeht. Aufgrund dessen ist die Wahl der Expert:innen entscheidend: Sie legt fest, wem ich als Forscherin einen Expert:innenstatus zu einem spezifischen Thema zugestehe (Bogner et al. 2014: 25).

27 Zum Beispiel ist die Benutzung des Begriffs Refugee ein strategischer Kompromiss. Gegen diese Fremdkategorisierung herrscht eine breite Ablehnung unter Menschen, die als solche bezeichnet werden. Trotzdem wird er von Gruppen wie dem URRM benutzt, da er insbesondere gegenüber dem Begriff „Flüchtling“ eher erlaubt, in einer politischen Weise angeeignet zu werden.

Die Methode meiner Datenanalyse richtet sich nach Michael Meuser und Ulrike Nagel (2002). Sie verlangt zunächst eine ausführliche Transkription der Interviews, die allerdings auf ein aufwändiges Notationssystem verzichtet, da es um das Generieren von geteiltem Wissen geht und Sprechpausen, Stimmlagen oder sonstige nonverbale Elemente nicht zum Gegenstand der Interpretation gemacht werden (ebd.: 83). Um das Material zu verdichten, werden anschließend Paraphrasen erstellt, die sich dicht am Wortlaut der Interviews orientieren. Diese werden in einem nächsten Schritt thematisch geordnet und mit Überschriften (Kodes) versehen. Dies geschieht zuerst für jedes einzelne Interview. Hierbei ist darauf zu achten, dass markante Beiträge und Textstellen nicht durch die Unterordnung in Themenblocks verloren gehen. Anschließend werden Themen quer zu den Interviews zusammengestellt. Die Analyse basiert schließlich auf diesem komprimierten Material.²⁸ Allerdings wird entsprechend der Grounded Theory immer wieder in den tatsächlichen Interview-Text zurückgegangen (vgl. Meuser/Nagel 2002).

Ich habe für diese Arbeit drei unterschiedliche Arten von Expert:inneninterviews geführt:

1. Expert:inneninterviews mit drei Vertretern der solidarischen Netzwerke: Ihre Expertise sehe ich zum einen in einem technischen Wissen über die Praxen der Jugendhilfe (Bogner et al. 2014: 17), denn sie überblicken eine große Anzahl an Fällen und können auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz rekurrieren. Zugleich sind sie die Expert:innen der Problemlage aus einer spezifischen und parteiischen Perspektive. Sie können damit Probleme charakterisieren, diese als Elemente einer spezifischen Gesamtsituation deuten und hierauf aufbauend politisch notwendige Interventionen formulieren.
2. Das Gruppeninterview mit fünf alleinerziehenden geflüchteten Frauen zielt auf zwei verschiedene Wissensformen ab. Durch ihre eigene Involviertheit verfügen sie über einen privilegierten Zugang zu technischem Wissen über Handlungsabläufe und die Organisation der Jugendhilfe gegenüber einer bestimmten Personengruppe (ebd.: 18). Als Expertinnen des spezifischen Begegnungsverhältnisses zwischen Jugendamt und alleinerziehenden geflüchteten Frauen verfügt niemand anderes als sie selbst über dieses spezifische Wissen. Ihre Rezeption der Behördenpraxis erlaubt eine spezifische Problemidentifikation, aus der sich wiederum Handlungsschlüsse ableiten. Widerstände und Strategien betroffener Frauen beziehen sich auf diese Problemidentifikation. Diese divergiert zwangsläufig, da die hier von mir als eine Kategorie zusammengefasste Personengruppe nicht homogen ist, keine einheitliche Perspektive teilt, unterschiedliche Erfahrungen hat, zu unterschiedlichen Schlüssen gelangt und unterschiedliche Strategien entwickelt. Darüber hinaus wird Wissen

28 Siehe Diagramm im Anhang

von Betroffenen durchaus geteilt, die Praxen der Jugendämter kollektiv gedeutet, analysiert und mit anderen gesellschaftlichen Verhältnissen in Bezug gesetzt. Gerade dieses Überindividuelle ist schließlich von Interesse (ebd.: 18ff).

3. Des Weiteren habe ich mit drei Vertreterinnen der Jugendämter Expert:inneninterviews geführt, die an Entscheidungsprozessen der Inobhutnahme bei alleinerziehenden geflüchteten Frauen beteiligt sind. Diese Personengruppe ordne ich als Expert:innen ein, da sie nicht nur selbst im Feld involviert sind: Sie bestimmen das Feld, Normen und Kontexte ihrer Praxis in relevanter Weise mit (Meuser/Nagel 2002: 75). Darüber hinaus sind sie durch eine gewisse „Macht-Wissen-Konfiguration“ (Bogner et al. 2014: 14) gekennzeichnet. „Wir befragen Experten, weil ihre Handlungsorientierungen, ihr Wissen und ihre Einschätzungen die Handlungsbedingungen anderer Akteure in entscheidender Weise (mit-)strukturieren. Das Expertenwissen, mit anderen Worten, erhält seine Bedeutung über seine soziale Wirkmächtigkeit“ (ebd.: 13). Die Mitarbeiterinnen der Jugendämter tragen eine Verantwortung für verhandelte Fragestellungen, Problemlösungen und deren Umsetzung. Für meine Forschung ist von Interesse, wie ihr Expert:innenwissen und insbesondere ihre Problemdeutung praxiswirksam wird (Meuser/Nagel 2002: 73).

7. Empirisches Vorgehen

Aus meinem Erkenntnisinteresse ergeben sich drei Forschungsetappen: Meine Arbeit soll in erster Linie das Problem skizzieren, gegenüber dem solidarische Netzwerke Handlungsbedarf anmelden. Um eine komplexe Problemdarstellung zu generieren, betrachte ich, wie das Begegnungsverhältnis von Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen aus unterschiedlichen Perspektiven problematisiert wird („diagnostic framing“ (Mandell et al. 2019)). Aus den Problemskizzen heraus werden mögliche Ansatzpunkte der Veränderung erfragt: Wo werden Knackpunkte²⁹ in diesem Begegnungsverhältnis gesehen? („prognostic framing“ (ebd.)). In einem dritten Schritt wird nach Lösungsperspektiven gefragt: Wie kann die generierte Kritik produktiv gemacht werden? („motivational framing“ (ebd.)).

29 Im Weiteren benutze ich den Begriff „Knackpunkt“ in eben diesem Sinne als Ansatzpunkt für mögliche Veränderungen. Knackpunkte sollen Schlüsselmomente für die Konzeptualisierung möglicher Handlungsperspektiven beschreiben (siehe auch 6.1 „prognostic framing“ der CAFs) (Mandell et al. 2019: 348).

7.1 Entwicklung der Leitfäden

Mit der Entwicklung der Leitfäden werden Erkenntnisabsichten in etwas Abfragbares umgewandelt. Hier beginnt also eine erste Abstraktionsleistung. Ich habe drei verschiedene Leitfäden entwickelt, da die Interview-Formate sich trotz des einheitlichen Erkenntnisinteresses stark unterscheiden. Die Leitfäden wurden nach den Interviews überarbeitet und gegebenenfalls auf die nächste Interviewpartner:in zugeschnitten. Alle Leitfäden enthielten die Themenblöcke *Problemdarstellung, Knackpunkte, Lösungsperspektiven*.

Die Leitfäden für die solidarischen Netzwerke waren offen gestaltet und ließen Raum für freies Erzählen und die Darstellung unterschiedlicher Fälle, um die Komplexität der Problemlage verdeutlichen zu können. Die Vertreter wurden außerdem zu aktivistischen und solidarischen Perspektiven auf das Thema befragt und sie sollten ihr Interesse an ein wissenschaftliches Projekt einbringen.

Der Leitfaden für das Gruppeninterview mit betroffenen Frauen wurde gemeinsam mit dem URRM erarbeitet, da es sich hier um eine politische Veranstaltung handelte, die nicht im Rahmen meiner Forschungsarbeit stattfand. Der Leitfaden war knapp gehalten, um einem Austausch in der Gruppe Raum zu geben und nicht zu einer Verhör-Atmosphäre beizutragen.

Die Leitfäden für Mitarbeiter:innen der Jugendämter waren dagegen stark ausgearbeitet und beinhalteten mögliche Unter- und Nachfragen. Nach den einzelnen Interviews nahm ich nur leichte Veränderungen in der Formulierung vor, um eine Vergleichbarkeit der Interviewbeiträge herzustellen. Die Fragen zielten auf gewählte Praxen und die Einschätzung derer ab. Fragen nach Problemwahrnehmung und guter Praxis, beziehungsweise notwendiger Veränderung waren so gestellt, dass sie sowohl auf konkrete Praxen als auch auf gesellschaftliche Verhältnisse anspielten. Durch gezieltes Nachfragen wurde indirekt dazu motiviert, über die eigene konkrete Praxis hinaus zu denken und sich eine ‚gute Praxis‘ vorzustellen. Außerdem wurde den Mitarbeiterinnen die Frage nach Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung gestellt.

Bei allen Interviews wurde zum Einstieg nach eigenen Erfahrungen mit dem Thema gefragt. Damit sollte geklärt werden, ob das Thema als relevant wahrgenommen wird und inwieweit die Interviewpartner:innen meine Kategorisierungen annehmen, ablehnen oder eigene Kategorisierungen vornehmen. Durch die Möglichkeit der Schilderung eigener Erfahrungen versprach ich mir, nachvollziehen zu können, wie die Fragen und das Thema von der jeweiligen Person eingeordnet, verstanden und gedacht wird. Die Einstiegsfrage sollte das Interview auf

das untersuchte Problem zentrieren. Gleichzeitig sollte die Frage einen narrativen Moment evozieren und den Erzählenden Raum für ihre eigenen Erklärungen schaffen (Andreas Witzel zit. in Textor 2013: 52).

7.2 Beschreibung der Interviews

7.2.1. Das Gruppen-Interview mit betroffenen Frauen

Dieses Interview fand *nicht* im Rahmen meiner Masterarbeit statt. Es war eine Veranstaltung des URRM, an der ich mitgewirkt habe. Dass ich den Rahmen einer Forschungsarbeit nutze, um am Thema mitzuarbeiten, ist bekannt und erwünscht.

Das URRM hat während den COVID-Beschränkungen begonnen, Podiumsdiskussionen (Table-Talks³⁰) ohne Publikum zu organisieren, die per Video aufgezeichnet und anschließend so geschnitten werden, dass sie über soziale Netzwerke teilbar sind. Gäste sind Refugees, die über ein vorgeschlagenes Thema wie Racial Profiling oder die BAMF-Anhörungen eigene Erfahrungen und Analysen austauschen. Dem Thema *Probleme mit dem Jugendamt* schenkt das URRM seit einigen Jahren besondere Aufmerksamkeit. Grund hierfür ist, dass immer wieder Frauen den Verein um Hilfe bitten und viele Situationen als besonders schlimm wahrgenommen werden (vgl. B2: 42-45). Für dieses Table-Talk wurde über interne Netzwerke informiert. Der Einladung folgten fünf Frauen, von denen bis auf eine alle in Kontakt mit dem URRM stehen und/oder selbst aktiv sind. Die Frauen, die sich schließlich beteiligt haben, haben alle einen westafrikanischen Hintergrund. Sie hatten vermutlich unterschiedliche Interessen an der Teilnahme: Zwei Frauen nutzten das Format erkennbar als Plattform, um ihren Standpunkt zum Jugendamt kundzutun und eine Öffentlichkeit zu adressieren. Zwei Frauen hatten keine eigenen Erfahrungen mit dem Jugendamt, kannten aber durchaus Erfahrungen anderer. Eine Frau, deren Mann gestorben ist, verdankt dem Jugendamt viel Unterstützung in dieser Zeit. Diese drei Frauen hielten sich mit dem Sprechen eher zurück.

Eine Moderatorin stellte die wenigen Fragen an die Gruppe. Diese Person war eine *weiße Frau**, die – außer der ‚neuen‘ Teilnehmerin – allen gut bekannt war und seit vielen Jahren den Verein unterstützt. Folgende Fragen strukturierten die Diskussion: *Wie hast du vom Jugendamt erfahren? Warum wollten sie deiner Meinung nach das Kind/die Kinder in Obhut nehmen? Was für Gründe nannte die Person vom Jugendamt? Wo siehst du das Problem?*

30 Siehe: <https://www.facebook.com/URRMKARLSRUHE>

Was hätte geholfen? Leider kam es nicht mehr zur letzten Frage: *Welche solidarische Unterstützung hättest du dir gewünscht/wäre wichtig?* Für die Veranstaltung war eine Kinderbetreuung organisiert worden, trotzdem forderten die anwesenden Kinder eine Menge Aufmerksamkeit der Mütter und das Interview musste nach 45 Minuten abgebrochen werden.

Das Interview lag mir als Video vor, das ich wie ein Audiointerview transkribiert habe. Die folgende Beschreibung ist eine deskriptive Darstellung der Beiträge.

Beschreibung der einzelnen Beiträge

M1 erzählt, noch keinen persönlichen Kontakt mit dem Jugendamt gehabt zu haben. Durch eine Nachbarin im Lager hat sie miterlebt, dass das Jugendamt helfen, aber Kinder auch einfach so wegnehmen kann. Weil deren Kind viel weinte, wurde ihr unterstellt, sie kümmere sich nicht gut. Aus Angst vor der Inobhutnahme floh sie nach Italien. M1 findet es völlig unverständlich, wie die Entbehrungen der Schwangerschaft und der Mutterschaft ignoriert werden können und jemand das geliebte Kind wegnehmen kann. Dagegen müsse etwas getan werden.

M2 hat gehört, dass das Jugendamt hilft, aber auch Kinder wegnimmt. Sie weiß daher, dass das Jugendamt mit Lehrer:innen zusammenarbeitet und die Unterkünfte aufsucht. Sie vermutet, dass sie in Ruhe gelassen wird, weil sie immer alleine zu Hause ist [sie lebt in einer Wohnung, nicht im Lager] und gut für die Kinder sorgt. Sie hat einmal zum Jugendamt Kontakt aufgenommen, als sie ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnte.

M3 hat vor einem Jahr ihren Mann verloren und verdankt dem Jugendamt viel Unterstützung. Sie glaubt, dass sie vom Jugendamt nicht als „weirdo“ (M3: 32) eingestuft wird, da sie bereits als Familie bekannt waren.

M4 wurde am Tag nach ihrer Entbindung per Kaiserschnitt, der ohne ihre Einwilligung durchgeführt wurde, vom Jugendamt im Krankenhaus aufgesucht. Mit der Begründung, sie könne aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht mit Kind zurück ins Lager, wollte die Mitarbeiterin das Neugeborene direkt in Obhut nehmen. Da in diesem Moment ihre Schwester kam, konnte diese auf Deutsch einschreiten. Die Jugendamtmitarbeiterin drängte weiter und fragte, ob sie wisse wie man das Kind richtig wäscht, was sie mit „nicht im Detail, aber das kann ich doch lernen“ (M4: 47) beantwortete. Auch das Angebot der Schwester, zur Unterstützung bereit zu

sein, überzeugte nicht, da sie berufstätig ist. Dank der Unterstützung der Schwester hat M4 keine „Dummheit“ (M4: 79) gemacht und das Angebot des Jugendamtes abgelehnt. Daraufhin musste sie drei Wochen statt einer im Krankenhaus bleiben, um zu lernen, wie sie das Kind wäscht und Fieber misst. M4 berichtet, dass sie auch zurück im Lager einen weiteren Monat Kontrollbesuche des Jugendamts bekam. Ihr wurde eine Familienhelferin angeboten, die sie ablehnte, da sie von Leuten gehört hatte, dass sie damit zugeben würde, nicht selbst in der Lage zu sein, sich um ihr Kind zu kümmern. Außerdem hatte sie Angst, dass die Familienhelferin einen schlechten Bericht schreibt, gegen den sie sich nicht wehren kann. Nach der Erfahrung im Krankenhaus hatte sie Angst, sie könnten ihr das Kind wegnehmen.

Was M4 anmaßend findet, ist, dass die Frau vom Jugendamt ihr die Inobhutnahme als etwas verkaufen wollte, dass in ihrem eigenen Interesse sei. Sie fragt sich, ob sie das gleiche Angebot bekommen hätte, wenn sie „Deutsche“ (M4: 204) wäre, und führt die Behandlung auf ihren Status als „Flüchtling“ (M4: 205) zurück. Sie findet es unmenschlich, dass Menschen, die das Land und die Sprache nicht beherrschen und ihre Rechte nicht kennen, alles mögliche erzählt wird und man alles mit ihnen machen kann. M4 findet es heftig, dass „eine Frau wie ich“ (M4: 223) ankommt und sagt, das sei hier das System, der Behördengang, wir nehmen jetzt dein Kind. Sie verweist auf das Gesagte ihrer Mitrednerinnen: Du trägst nicht einfach so neun Monate ein Kind in dir. Wenn du weißt, dass du dich nicht kümmern kannst, dann wirst du nicht die Leiden einer Schwangerschaft auf dich nehmen und überhaupt ein Kind in die Welt setzen (M4: 209-212).

Als die Frau vom Jugendamt die Tatsache benutzte, dass die Lebensverhältnisse im Lager mit geteilten Toiletten nicht gut seien, hat M4 vorgeschlagen, dass das doch eine gute Unterstützungsmöglichkeit sei, die sowohl dem Kind als auch ihr helfen würde: eine gute Unterkunft zu finden. Bis heute hat sie nichts mehr von ihnen gehört (M4: 225-235).

M5 erzählt von einer Erfahrung, die mit einem Brief der Schule ihres Sohnes begann. Dem Jugendamt war dessen häufiges Zuspätkommen gemeldet worden und sie sollte eine Strafe bezahlen. Aufgrund ihrer prekären finanziellen Lage vereinbarte sie eine Ratenzahlung, der sie zwei Mal nicht nachkommen konnte. Als sie das Jugendamt aufsuchte, um sich zu erklären und nach einer Lösung zu suchen, wurde sie dort abgewiesen und beschimpft, sie sei „nur eine dieser Frauen, die nur Kinder machen würden“ (M5: 125) [den Satz führt sie nicht zu Ende, sie ist sehr aufgewühlt]. Sie sollte die restliche Summe auf einmal bezahlen. Noch nie in ihrem Leben habe sie so geweint. Auf ihrem gesamten Heimweg vermischten sich alle Sorgen um Aufenthaltspapiere und ihr ganzer Stress in Deutschland. Sie weinte und hasste sich

selbst. M5 berichtet, dass nach dieser Geschichte das Jugendamt den Kindergarten ihrer Tochter kontaktierte. Dieser arrangierte ein Verhör der Tochter, bei dem die Sozialarbeiterin Karten mit der Tochter spielte, ihr Süßigkeiten gab, während die anderen Kinder draußen spielten. Sie fragten: „Are your mother and your father are they throwing things to each other? My daughter said no. Did your mother and your father are they fighting? My daughter said no. Then they come out to the real one that they want to hear: did your mother beat you at home? She said no. She responded her in that place: my mother is the best mother for the whole world. [...] She has never lay her hand on anyone in the house” (M5: 244-250). M5 ist der Meinung, dass das Jugendamt auf diese Weise entsprechende Vorstellungen bei Kindern fördert. Sie ist wütend über das unprofessionelle Vorgehen des Kindergartens, der versucht, Kinder zu verarschen, um sie ihren Eltern wegnehmen zu können.

M5 erzählt, dass sie sich mehrfach abwimmeln lassen musste, bis sie ein Gespräch im Kindergarten bekam. Schließlich stellte sie diesen zur Rede und machte klar, dass ihr Sohn ein Problem an seiner Schule haben kann, ohne dass das etwas Schlimmes ist. „Ich Sorge gut für meine Kinder, ich bin eine starke Mutter!“ (M5: 159). „Würde ich nicht gut für meine Kinder sorgen, würde dann jedes einzelne von ihnen so vor Schönheit strahlen? Nein!“ (M5: 301-302).

M5 schätzt, dass nur Wenige Gutes über das Jugendamt erzählen können, dass die meisten Eltern allein beim Wort Jugendamt Panik bekommen, was für sie heißt, dass sie ihren Job nicht gut machen. Für sie liegt die Aufgabe des Jugendamtes darin, dem Begriff *sozial* gerecht zu werden, Friede in schwierigen familiären Situationen zu stiften und eine verlässliche und zugängliche Unterstützung zu gewährleisten. Sie misst eine gute Praxis daran, dass sie mit Dankbarkeit angenommen wird und ihr Vertrauen entgegengebracht werden kann. Stattdessen, so M5, zerstört das Jugendamt viele Kinder in Deutschland, zerreißt Familien und macht alleinerziehenden Müttern massenhaft Angst. M5 bringt dies in Zusammenhang damit, dass Deutschland Angst davor hat, dass „Ausländer“ viele Kinder bekommen würden, und das auch noch von unterschiedlichen Vätern (M5: 271-273). „A mother will carry her child for nine month and give birth to that child without doing abortion that means that child is so dear and precious to that woman. But you people will not even care the pain this woman has gone through” (M5: 184-186).

M5 vergleicht das Jugendamt mit der Polizei und gesteht der Polizei zu, hilfreich sein zu können, wohingegen sie vor dem Jugendamt nur Angst hat. Denn jede böartige Person kann beim Jugendamt anrufen oder eine Ärzt:in, wenn zum Beispiel ein Kind hingefallen ist. Sie adressiert Sozialarbeiter:innen und fragt wütend, ob deren Kinder nie hinfallen würden.

M5 lässt sich von der Herausforderung, die das Jugendamt ihr beschert, nicht mundtot machen und sie findet es wichtig, auch für andere Mütter zu sprechen, die nicht hier sind oder dies nicht können. Sie wendet ihre Ansprache direkt an das Jugendamt: „Please Jugendamt you people go to school to study the word social. Social stands for peace! Peace and happiness. Not that social stands for war and death or disasters“ (M5: 164-166). Auch Sozialarbeiter:innen, so M5, haben familiäre Schwierigkeiten, aber es kommt nicht gleich jemand vorbei, um ihnen die Kinder wegzunehmen. Ihr kommt es vor, als wäre eine Motivation im Jugendamt vorhanden, so viele Kinder wie möglich in Obhut zu nehmen. Sie betont erneut, dass *sozial* bedeutet, Friede zwischen Menschen herzustellen. Dass es Aufgabe des Jugendamtes ist, dass sich jedes Kind vertrauensvoll an es wenden kann im Wissen, dass es Dinge in Ordnung bringt. „I am not teaching you peoples job, but you people should not make us, the Ausländer, to know that social is just like a masquerade, social is like a graveyard that you will be afraid to go“ (M5: 314-316).

Markante Beiträge

Ungleichbehandlung: Wer aus welchen Gründen in den Fokus des Jugendamts geraten kann, ist keiner Mutter klar. M3 vermutet, dass sie nicht als „weirdo“ eingestuft wird, weil sie vor kurzem noch einen Ehemann hatte. M2 vermutet, dass sie noch nicht zu ihr kamen, da sie immer alleine zu Hause ist [ohne Männerbesuche?] und sich gut um ihre Kinder kümmert. M1 wundert sich, dass ihrer Nachbarin das Kind weggenommen werden sollte, weil es viel weinte. M4 spricht die Vermutung aus, dass sie nicht wie eine deutsche Frau behandelt wird. Sie sieht sich als Opfer ihrer Rechtlosigkeit als „Flüchtling“. Sie vermutet, dass ihre Angst, etwas falsch zu machen und ihre Unsicherheit, ohne Sprachkenntnisse in einem fremden Land zu leben, ausgenutzt wird, um ihr das Kind wegzunehmen. M5 äußert an drei Stellen die Vermutung, dass die deutsche Gesellschaft, die Sozialarbeiter:innen und das Jugendamt rassistische Motive haben könnten: zum einen als sie von den Beleidigungen auf dem Jugendamt erzählt (M5: 125), ein weiteres Mal als sie darauf eingeht, dass Deutschland Angst davor hat, dass „Ausländer“ so viele Kinder bekommen: „You people will be angry that ohho Ausländer they like to give birth to many children. [...] Giving birth to many children, many fathers“ (M5: 270-273). Die dritte Stelle, an der Rassismus benannt wird, ist am Ende ihrer Ansprache, wo sie ihre Wahrnehmung zusammenfasst, dass „Ausländer“ nur die Maskerade einer Unterstützung bekommen, die eigentlich einen sozialen Auftrag hat (M5: 148-149).

In den Äußerungen von M4 und M5 wird deutlich, dass sie nicht den gleichen Maßstab angesetzt sehen, wenn es um die Beurteilung von Erziehung geht. M5 sieht sich permanent unter Verdacht gestellt, ihre Kinder zu schlagen. Die Unterstellung vermutet sie auch bei Ärzt:innen, Krankenhäusern und beliebigen Menschen, denen gegenüber sie sich bei jeder kleinen Verletzung des Kindes unter Rechenschaftspflicht gestellt sieht: “Even you, that social woman³¹, can you [...] speak loud that your child has never fall in your own hand?” (M5: 178-179).

Anspruch an das Jugendamt: In den Interviews wird dem Jugendamt eine berechtigte Funktion und Verantwortung zugeschrieben. M1 sagt, sie muss dort erst noch hin. M2 hatte eine Bitte an das Jugendamt, als sie ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnte. M3 hat notwendige Unterstützung vom Jugendamt erhalten, als ihr Ehemann verstarb. Diese drei Frauen sehen das Jugendamt als eine Behörde, die für ihre privaten Nöte zuständig ist. M4 wurde dagegen vom Jugendamt im Krankenhaus überrascht. Sie hatte in erster Linie das Bedürfnis, sich seiner Kontrolle zu entziehen, da sie die Mitarbeiterin als Bedrohung wahrnahm. Dennoch konfrontierte sie diese mit ihrem eigenen Anspruch: „Wenn euch das Wohl meines Kindes wichtig ist und ihr die Lebensumstände im Lager schlecht findet, dann helft mir, einen besseren Ort zu finden, an dem es dem Kind und auch mir besser geht, so dass ich mich noch besser kümmern kann“ (M4: 226-236). Die Tatsache, dass aus dieser angefragten Unterstützung nichts wurde, so deute ich ihre Reaktion, wird von ihr zwar als erwartbar gewertet, trotzdem schwingt eine gewisse Enttäuschung mit.

M5 äußert sehr klare Erwartungen an das Jugendamt. Zum einen, dass es seiner Selbstbezeichnung *sozial* gerecht werden soll. [In ihrer Stadt heißt die Behörde Jugend- und Sozialamt, zudem spricht sie Sozialarbeiter:innen als „social“ an.] Aufgabe sei es, Frieden in Familien zu schaffen und hierfür die Expert:innen zu sein. Sie erwartet vom Jugendamt, eine soziale Unterstützung zu gewährleisten, der vertraut werden kann, und sich einen Namen darin zu machen, genau die Stelle hierfür zu sein. „When you hear of Jugendamt you have to have rest assurance that: oh Dankeschön! Gottseidank! Jugendamt has entered to this situation to make peace now. Or Jugendamt is coming and [...] will know our way out in this situation” (M5: 150-152).

Bedeutung von Mutterschaft: Drei der fünf Frauen beschreiben die Tatsache, dass Kinder in Deutschland ihren Müttern entzogen werden können, als Anmaßung, als absurd, als verwerf-

31 Sozialarbeiterin

lich, als nicht nachvollziehbar. Sie sehen sich nahezu unter Erklärungsdruck zu betonen, welche außerordentliche Bedeutung Mutterschaft für sie hat und weswegen Inobhutnahme aus ihrer Sicht grundsätzlich moralisch falsch ist. M1, M4 und M5 verweisen auf die Opfer, die durch eine Schwangerschaft in Kauf genommen werden. Sie betonen die Wahl und bewusste Abwägung, die der Entscheidung zu Grunde liegt, ein Kind in die Welt zu setzen (M4). M5 nennt die Option der Abtreibung als verfügbares Mittel, um sich gegen ein Kind zu entscheiden; dies nicht zu tun, als eine bewusste und gut überlegte Entscheidung für das Kind (M5). Des Weiteren sehen sich M1, M4 und M5 dazu veranlasst, ihre Liebe zu ihren Kindern betonen zu müssen und gleichzeitig diese Liebe auch anderen Müttern zuzusprechen. Der Vorwurf der Jugendamtmitarbeiterin an M5, sie sei „nur einer dieser Mütter, die ihre Kinder nur machen würden“, wird von ihr als außerordentlich gewaltvoll wahrgenommen.

Gegenüberstellung von Werten: An zahlreichen Stellen wird eine moralische Haltung gegenüber den angesprochenen Praxen der Jugendhilfe eingenommen. Diese Haltung bringt Werte ins Spiel und konfrontiert eine als unmenschlich, unmoralisch, bössartig und als Unrecht erfahrene Behandlung und Realität. Die Betonung der Bedeutung von Mutterschaft als wertvoll gegenüber der Darstellung von Inobhutnahme als anmaßend gehört dazu. M4 ist entrüstet darüber, dass diese Anmaßung auch noch von ‚einer Frau wie ich‘ betrieben wird. Sie scheint hier über deren Mangel an Empathie bestürzt zu sein, die mit Behördenroutine argumentiert: „Le moment tu assume déjà la grossesse qui n’est pas facile et tu mes ton enfant au monde et qu’on vient te dire on te dit parce que c’est l’administration, c’est le système, moi je trouve pas ça, je trouve ça un peu très trop lourd“ (M4: 211-213). Darüber hinaus beschreibt sie die Praxis der Mitarbeiterin des Jugendamtes als Täuschungsmanöver, da sie ihr die Inobhutnahme als etwas, das in ihrem Interesse sei, verkaufen will. Sie bezeichnet es als unmenschlich, dass sie als eine Person, die neu im Land ist und ihre Rechte nicht kennt, auf diese Weise hinter Licht geführt wird. Aus dieser Erfahrung heraus deutet sie die angebotene Familienhilfe als eine Bedrohung.

Bei M5 wird am deutlichsten, dass gegenüber der Praxen des Jugendamtes ein Erklärungsbedarf der eigenen Sichtweise und Wertvorstellung angenommen wird. Sie richtet ihren Beitrag häufig als Ansprache direkt an Jugendamt und Sozialarbeiter:innen. An manchen Stellen mutet es an, als versuche sie jemandem, der einfach nicht kapiert was gut und schlecht ist, basale moralische Dinge zu erklären.

Ruf des Jugendamts: M4 benennt, dass eine Angst vor Jugendamt und Familienhilfe unter Refugees vorherrscht und darum der Rat besteht, keine Hilfen anzunehmen. Als bedrohlich wird dabei insbesondere die Macht von Sozialarbeiter:innen beschrieben, schlechte Berichte schreiben zu können, gegen die man sich nicht wehren kann (M4: 68-73). M5 ist aufgrund ihr bekannter Fälle der Meinung, dass das Jugendamt unzähligen Menschen das Leben schwer macht, sogar traumatisiert, und unterstellt ihm ein Interesse am Entzug von Kindern (M5: 139-140).

Rahmenbedingungen: Bei M5 verhängen Lehrer:innen über das Jugendamt eine Geldstrafe, weil ihr Sohn wiederholt zu spät zur Schule kommt. Die Beleidigung, die sie bei Klärungsversuchen im Jugendamt erfährt, addiert sich zu finanziellen Nöten und asyl- und aufenthaltsrechtlichen Belastungen (M5: 132-133). Die Angst vorm Jugendamt wirkt sich auf die psychische und körperliche Gesundheit aus. M4 spricht die problematischen Wohnverhältnisse im Lager an, die von der Jugendamtsmitarbeiterin thematisiert, aber nicht angegangen werden. M1 berichtet, wie eine Nachbarin aus Deutschland floh, weil ihr das Kind weggenommen werden sollte, da es im Lager viel weinte. M2 erzählt von einer finanziellen Notsituation, in der sie ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnte.

Konsequenzen der Intervention: Laut M5 zerstört die Intervention der Jugendämter selbst viele Kinder in Deutschland (M5 156-157). Sie erzeugt Panik, Ängste, sowohl im Alltag als auch wenn es um konkrete Situationen mit dem Jugendamt oder Sozialarbeiter:innen geht. Diese Angst stellt sie als omnipräsent dar, da man nie weiß, ob Lehrer:innen, Ärzt:innen, Krankenhäuser, Sozialarbeiter:innen oder einfach irgendwelche böartige Menschen (M5: 172-174) beim Jugendamt denunzieren.

Das Jugendamt verschlechtert die Situation in der Perspektive von M5 auch dadurch, dass es eigenständig und im Hintergrund agiert. In diesem Fall kontaktierte es den Kindergarten der Tochter, nachdem der Sohn in seiner Schule zu spät kam. M5 geht davon aus, dass das Jugendamt die Betreuer:innen im Kindergarten dazu angestiftet hat, die Tochter nach Gewalt in der Familie zu befragen. Hierin sieht sie einen problematischen Eingriff in ihre Autorität als Mutter. Sie macht das Jugendamt dafür verantwortlich, Kinder dazu zu bringen, ihren Müttern zu misstrauen.

7.2.2 Die Interviews mit Vertreterinnen des Jugendamtes

In diesem Kapitel gehe ich zuerst auf das Zustandekommen der Interviews und das Sampling ein. Anschließend fasse ich jedes einzelne Interview deskriptiv zusammen und expliziere in einem weiteren Schritt besonders markante Beiträge.

Das Zustandekommen der Interviews

Ich habe 21 Interview-Anfragen per Mail an Jugendämter in Südwestdeutschland verschickt, die direkt die Leitung oder deren ASD³² Abteilungen Jugendschutz ansprachen. Meine Auswahl sollte unterschiedliche Landkreise einschließen und dennoch eine Erreichbarkeit für Interviews in Präsenz ermöglichen. In meiner Anfrage war mein Forschungsinteresse folgendermaßen formuliert: Meine Masterarbeit beschäftigt sich mit dem „Entscheidungsprozess der Inobhutnahme. Konkret geht es mir dabei um die Herausnahme von Kindern bei alleinerziehenden geflüchteten Müttern und Müttern mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Ziel der Arbeit ist es, Informationen zu den besonderen Schwierigkeiten aber auch zu guten Erfahrungen und gelungenen Strategien und Möglichkeiten der Unterstützung zu erheben.“

In den Jugendämtern wurde meine Anfrage teilweise intern weitergereicht. Ich bekam unterschiedliche Rückfragen mit der Bitte um ein Telefonat oder konkreter Darstellung meiner Forschung. Drei Stellen sagten mit der Begründung, sie hätten keine ‚solche Fälle‘, ab. Ich habe schließlich drei Zusagen erhalten und alle drei Interviews konnten in Präsenz stattfinden.

Interview Jugendamt 1

Meine Interviewpartnerin J1 ist eine *weiße* und als Frau gelesene Person. Sie hat soziale Arbeit studiert und viele Jahre bei zwei verschiedenen Jugendämtern gearbeitet.

J1 nutzt den folgenden Fall als leitendes Beispiel für ihre Beiträge: eine obdachlose bulgarische Frau, die von Passant:innen im Park gemeldet wurde. Sie wurde vom Jugendamt vorübergehend im Hotel untergebracht, „um uns einen Eindruck zu verschaffen“ (J1: 9). Von der Mutter wurde erwartet, dass sie sich von „ihrem Prostitutionsumfeld“ (J1: 12) distanziert, das als Kindeswohlgefährdend eingeschätzt wurde. Da sie das nicht ausreichend tat und als ‚überfordert‘ charakterisiert wurde, wurde ihr Kind kurzzeitig mit Hilfe der Polizei in Obhut genommen. Nach der Rückgabe des Kindes zog die Mutter weg. J1 sieht hier das Problem, dass niemand für die Versorgung der Mutter zuständig war und sie somit gezwungen war, Geld zu

32 Allgemeiner sozialer Dienst

verdienen. J1 sah das Jugendamt somit in der Pflicht, Unterkunft und Versorgung zu bewerkstelligen, ebenso wie das Wohlergehen des Kindes bei der Mutter zu kontrollieren.

J1 betont, dass jede Inobhutnahme nach den gleichen Kriterien verläuft und an der Bereitschaft und Kapazität der Mutter orientiert ist, Kindeswohlgefährdungen abzubauen. Gleichzeitig problematisiert sie schlechte Wohnverhältnisse, insbesondere bei Geflüchteten. Sie sieht die Situation bei Geflüchteten weiter durch Versorgungsschwierigkeiten des Kindes mit Kleidung und Nahrung und die Schwierigkeit, Schutz gewährleisten zu können, charakterisiert. Dazu gehört die von ihr identifizierte erhöhte Wahrscheinlichkeit der Prostitution, worin sie potentielle Gefahren von Gewalt sowohl gegen das Kind als auch gegen die Mutter sieht. Auch Ressourcen wie Familie und Unterstützungsumfeld sieht sie insbesondere bei Geflüchteten kaum gegeben. Die Zugangsbarrieren zu Hilfeleistungen durch das Ausländerrecht und die Sprache bezeichnet sie als diskriminierend (Anschlussgespräch). Rechtliche Beschränkungen, wie die Wohnsitzauflage erschweren Hilfsmaßnahmen wie zum Beispiel die Unterbringung in Mutter-Kind-Heimen und erfordern besonderen Einsatz in der Kooperation mit der Ausländerbehörde. Hier wünscht sie sich organisatorische Verbesserungen. „So selten ist es ja auch nicht. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Fälle auch immer wieder Einzelfälle und man muss in jedem Einzelfall auch gucken, muss man eine kreative Lösung finden“ (J1: 190-192). J1 beschreibt, dass es bei Geflüchteten oft um akute Situationen geht, die schnelle Entscheidungen erfordern. Darüber hinaus vermutet J1 einen Zusammenhang zwischen einer erschwerten Bindungsfähigkeit geflüchteter Mütter und ihrer Vorstellung dessen, was diese erlebt haben. Sie nennt konkrete Leiden wie Trauma, Depression und Perspektivlosigkeit, für die sie auch die Kasernierung in Wohnheimen verantwortlich macht. Problematisch ist, so J1, dass hier teilweise rivalisierende Menschengruppen und auch Ex-Partner:innen zusammengelegt werden.

Möglichkeiten der Unterstützung sieht J1 in der ambulanten Familienhilfe oder der Unterbringung der Kinder in Pflegefamilien. Besonders zielführend beschreibt sie die stationäre Unterbringung im Mutter-Kind-Heim. Hier kann die Mutter über einen längeren Zeitraum im Alltag „erlebt“ werden, und Hilfeplangespräche erlauben einen gesteuerten Prozess der Entwicklung einer Perspektive (Anschlussgespräch).

Lösungsansätze, die von den betroffenen Müttern kommen, sieht sie selten: „Ich habe eigentlich nicht erlebt, dass die so viel eigene Ideen entwickelt haben, wie sie [...] die Situation verändern können. Eher so eine Anspruchshaltung zum Teil auch. Ihr müsst uns jetzt helfen. Also

das habe ich schon oft erlebt. Richtung fordernd auch ihr müsst uns jetzt irgend eine Lösung finden“ (J1: 141-145). Manche Lösungsansätze der Mütter sieht sie kritisch, wenn zum Beispiel gewalttätige Ex-Partner wieder ins Spiel gebracht werden. Eine weitere Option, die Mütter ergreifen, ist zum Beispiel das Land zu verlassen. J1 kann nicht beurteilen, ob das besser für das Kind ist. Sie ist sich bewusst, dass diese Entscheidung in einem Zwangskontext stattfindet und die Mütter einen Preis dafür zahlen (Anschlussgespräch).

Als Knackpunkte der Problemlösung nennt J1 das ‚Problem-Dreieck‘ Sprachbarriere – emotionale Belastung – Unverständnis (Anschlussgespräch). Sprachliches, kulturelles und inhaltliches Unverständnis muss vom Jugendamt durchbrochen werden, Aufgabe und Herausforderung ist es, die Mütter erreichen zu können. Familienhelfer:innen sollten die Sprache der Mütter kennen. Unterschiedliche kulturelle Vorstellungen von Familie und Erziehung bedingen, dass manche Mütter schon gar nicht verstehen, wo das Problem ist: „Ja es scheitert schon auch daran, dass es oft in den anderen Kulturen eine andere Sicht auf das Thema Kinder und Familienleben gibt als in Deutschland. Und es oft auch wenig Problembewusstsein gibt, und es oft ganz schwierig war, diesen Müttern zu vermitteln, warum das eben eine Kindeswohlgefährdung ist, diese Situation. Und warum man in Algerien oder in Bulgarien mit diesem Kind durchaus so leben könnte, aber hier in Deutschland nicht“ (J1: 228-233).

Ein weiterer Knackpunkt, so J1, ist die Skepsis und die „Vorurteile“ „Ausländischer Mitbürger“ gegenüber dem Jugendamt, was diese daran hindert, Hilfsangebote anzunehmen oder aufzusuchen. „Dass das Jugendamt sehr oft als die Bedrohung gesehen wird, die, die die Kinder wegnehmen wollen, und eben ganz wenig als Hilfsangebot“ (J1: 313-315).

Folgende Lösungsansätze sieht J1: gute Dolmetscher, die auch durch kulturelle Kompetenz einen Draht aufbauen können, damit das Hilfsangebot und auch die Gefährdung überhaupt erst verstanden wird. Dafür ist es wichtig, den kulturellen und biographischen Hintergrund der Mutter zu berücksichtigen. „Es ist wichtig viel zuzuhören, und ja, denke ich, die Geschichte zu verstehen“ (J1: 262). Hierfür muss sich Zeit genommen werden, auch damit „die Mutter die Situation aus ihrer Sicht erklären kann. Und man da eben auch ansetzt, also die Mutter da abholt, wo sie steht. In der Regel ist es ja schon so, dass die Mutter einfach auch ihr Kind liebt und mit dem zusammenbleiben will“ (J1: 272-274). Die Aufgabe des Jugendamtes besteht für J1 in dieser Hinsicht darin, eine Beratungsbeziehung aufzubauen, die an den Lösungsperspektiven und Ressourcen der Mutter ansetzt. Getrennt wird nur, wenn die Mutter nicht in der Lage oder nicht bereit ist, Schritte zu gehen und Dinge zu verändern (J1: 279-281).

Konkret nach Rassismus und Diskriminierung gefragt bestätigt J1, dass es immer wieder Vorurteile und Rassismus gegen Mütter mit Migrationshintergrund gab, auch bei der Ausländerbehörde und Ausländerbeauftragten, was ihr unangenehm ist. Sie sieht die Aufgabe bei den Gemeinden und der jeweiligen Behördenleitung, die Mitarbeiter:innen mehr zu beraten (J1: 333-334).

Markante Beiträge

Unterstützen und anschauen: J1 stellt ein ausdifferenziertes Bild des Kontexts massiver Benachteiligung durch das Asyl- und Aufenthaltsrecht dar, auf den betroffene Mütter keinen Einfluss haben. Dennoch ist sowohl die Hilfsperspektive als auch eine generellere Lösungsperspektive eng am Arbeitsauftrag des Jugendamts ausgerichtet. Als besonders hilfreich wird zum Beispiel das Mutter-Kind-Heim wahrgenommen, wo die Mutter isoliert von allen Kontexten beobachtet, beraten und gesteuert werden kann:

„das ist ja so ein Projekt, wo die Mutter mit dem Kind sozusagen als Clearing aufgenommen wird, für mehrere Wochen mit vielen wichtigen Hilfeplangesprächen, um den Prozess sehr eng auch zu steuern und sich anzugucken gemeinsam. [...] ich glaube so etwas müsste es mehr geben. Also dass man Mutter und Kind eben im Alltag erlebt und das intensiv erlebt und eine Perspektive auch dann entwickelt“ (J1 100-108)

Auf diese Weise sollen Gefährdungsprobleme dauerhaft überwunden werden können. Es wird davon ausgegangen, dass diese Lösungsperspektive von der Einsicht der Mutter abhängt und eine Aussage über ihre Kapazität getroffen werden kann, Gefährdungen abzuwenden und Stabilität herbeizuführen. Die Grundanforderung ist damit an die Mutter gerichtet und an deren Bereitschaft, sich der Hilfebeziehung zu unterwerfen (J1: 276-278).

In der Darstellung von J1 werden Problemsituationen als Einzelfälle betrachtet, die kreativer Einzellösungen bedürfen (J1: 190-192). Gleichzeitig wird der Gesichtspunkt, dass das Begegnungsverhältnis Kontroll- und Zwangsmaßnahmen einschließt, unkritisch dargestellt.

Problemwahrnehmung: J1 formuliert ein zentrales Problem-Dreieck: Sprachbarriere – emotionale Belastung – Unverständnis: „Sprachliches, kulturelles und inhaltliches Unverständnis ist ein Riesenproblem. Manche Mütter verstehen schon gar nicht, wo das Problem ist“ (Anschlussgespräch). J1 benennt eine fehlende Problemwahrnehmung als ein Hauptproblem in der Bearbeitung von Gefährdungssituationen und führt dieses auf ‚Kultur‘ zurück. Damit schließt sie die Möglichkeit aus, dass die Mütter die Probleme woanders sehen könnten oder

gar die Intervention des Jugendamts als problematisch identifizieren. Sie geht davon aus, dass das Jugendamt die richtige Problemwahrnehmung hat.

Wohnverhältnisse: „Weil [...] Wohnraum alleine natürlich kein Grund für eine Inobhutnahme ist, aber es hängt natürlich oft auch sehr stark damit zusammen“ (J1 58-59). Die Wohnsituation wird von J1 im Bezug zu Obdachlosigkeit und im Bezug auf Lager problematisiert, wobei hier vornehmlich darauf eingegangen wird, dass die Menschen, die dort leben müssen, nicht gut füreinander sind. Dennoch benutzt sie den Begriff „einkaserniert“, um dieses Wohnverhältnis zu beschreiben, und nennt Traumatisierung, Depression und Perspektivlosigkeit als Folgen der Unterbringung (Anschlussgespräch).

Ruf des Jugendamts: J1 ist sich den „Vorurteilen“ gegen das Jugendamt bewusst und nennt diese als mögliche Gründe „ausländischer Mitbürger“, Hilfsangebote nicht wahrzunehmen:

„Ich denke, dass es auch gerade bei ausländischen Mitbürgern oft sehr viel Skepsis gibt und eben diese Sprachbarriere dazu, und eben auch Vorurteile gibt. Und es Schwierigkeiten gibt, sich eben auch auf Unterstützungsmöglichkeiten des Jugendamtes einzulassen. Ich arbeite ja jetzt auch eben in *** in einem sozialen Brennpunkt. Ich erlebe das hier auch, dass das ganz schwierig ist, gerade Migrantinnen dazu zu bewegen, sich Unterstützungen vom Jugendamt zu holen. Dass das Jugendamt sehr oft als die Bedrohung gesehen wird, die die die Kinder wegnehmen wollen, und eben ganz wenig als Hilfsangebot.“ (J1: 308-315)

Das Wissen über die mögliche Wahrnehmung des Jugendamtes als Bedrohung löst keine Selbstreflexion aus. Die Ablehnung von Hilfsangeboten wird als Defizit der als „Ausländer“ markierten Menschen und nicht als bewusste Entscheidung verstanden.

Sich als Hilfsangebot beweisen und Anspruchshaltung anmaßend finden: J1 hat einen hohen Anspruch an die Arbeit der Jugendhilfe. Sprache sieht sie als eine professionelle Aufgabe und nicht umgekehrt als eine Integrationsanforderung. Es gilt für eine gute Beratungsbeziehung zu sorgen, wozu es gehört, die Mutter sprechen zu lassen und deren Situation auf Grundlage ihrer Biographie, Kultur und Situation zu verstehen. Die Jugendhilfe soll sich auf die Mütter einlassen, Zeit investieren und selbst verstehen lernen. Es ist die Aufgabe des Jugendamtes, sich nicht nur als Bedrohung, sondern als Hilfsangebot zu beweisen. Dieser Anspruch steht im Widerspruch zu ihrem Impuls, eine wahrgenommene Anspruchshaltung der Mütter bezüglich Hilfen als anmaßend zu empfinden, kann doch das Ablehnen von Hilfe schwerwiegende Konsequenzen haben:

„Ich habe eigentlich nicht erlebt, dass die so viel eigene Ideen entwickelt haben, wie sie da aus der Lage, wie sie die Situation verändern können. Eher so eine Anspruchshaltung zum Teil auch. Ihr müsst uns jetzt helfen. Also das habe ich schon oft erlebt. Richtung fordernd auch ihr müsst uns jetzt irgend eine Lösung finden.“ (J1: 142-145)

Rassismus und Diskriminierung: J1 sieht einen Bedarf der Auseinandersetzung mit Rassismus in den Behörden. Sie individualisiert Rassismus als Haltung Einzelner, sieht das Problem aber durchaus als „großes Feld“ (J1: 332). Diskriminierend findet sie sowohl das Ausländerrecht, das strukturelle Benachteiligung herstellt, als auch das Fehlen von Mechanismen, die den Zugang zu Unterstützungsstrukturen gewährleisten (Anschlussgespräch).

Mutterschaft: „Das ist ganz wichtig, dass es eben, dass die Mutter als Bindungsobjekt zur Verfügung steht und dass das Kind eine sichere Bindung zu der Mutter kann. [...] Das gilt es halt sich anzugucken, wie das ist, ob das Kind eben sicher gebunden ist und da muss man dann halt extra nachgucken“ (J1: 93-96). J1 schenkt dem Kriterium ‚Bindungsfähigkeit‘ eine hohe Bedeutung und ist der Meinung, dass die Jugendhilfe durch Beobachtung diese Qualifizierung zu Mutterschaft beurteilen kann. Da sie der Meinung ist, dass geflüchtete Frauen häufig im Prostitutionsbereich „landen“, sieht sie auch hier einen erhöhten Bedarf an Aufmerksamkeit des Jugendamts (J1: 66-68). Gegen Ende des Interviews wird den betroffenen Müttern die Liebe zu ihrem Kind zugestanden (J1: 273). Als Nachtrag platziert erweckt es den Eindruck, als ob diese ‚Qualifizierung‘ zu Mutterschaft im Arbeitsprozess des Jugendamts verloren gegangen wäre.

Interview Jugendamt 2

J2 ist eine als Frau und *weiß* gelesene Person. Sie ist seit 20 Jahren Sozialarbeiterin und arbeitet seit drei Jahren im hiesigen Jugendamt. Hier ist ihre Aufgabe nun weniger mit konkreten Fällen als mit Grundsatzfragen und Richtlinien der Arbeit des Jugendamtes verbunden. Allgemein bemerkt sie, dass „Inobhutnahmen [...] alle familiären Schichten [betreffen] und von daher auch geflüchtete alleinerziehende Frauen, wenn sie sich nicht gut um ihre Kinder kümmern können“ (J2: 9-10). Ein erhöhtes Vorkommen von Inobhutnahmefällen bei alleinerziehenden geflüchteten Müttern bringt sie mit der gestiegenen Zahl an Geflüchteten im Sommer 2015 in Zusammenhang und beschreibt deren Gesamtsituation angesichts von Flucht und Lagerleben als überfordernd: „Die Frauen haben psycho-soziale Probleme im Hintergrund, die können gar nicht mit so vielen Menschen auf einem Raum sein, dann hat das Kind Ängste,

dann führt das schnell zu einer Überforderung, dann kann man die Sprache nicht, dann versteht man nicht, was man hier eigentlich tun soll. Dann ist das in der Tat mit dem Aufenthalt schwierig, das Asylverfahren, das dauert relativ lange bis da eine Entscheidung kommt. Und dann kommen viele Menschen, jetzt nicht nur alleinerziehende Frauen aber auch Familien grundsätzlich auch an einen Punkt, wo sie vielleicht nicht immer auch das Richtige und Gute für ihre Kinder tun“ (J2: 17-24).

J2 betont, dass der Entscheidungsprozess der Inobhutnahme grundsätzlich der selbe nach SGB VIII ist und die Rechtsgrundlage nicht von Geflüchteten spricht. Sie berichtet, dass kulturell unterschiedliche Ansichten über Kindererziehung eine Herausforderung für die Arbeit des Jugendamtes darstellen. Zum Beispiel werden in verschiedenen Kulturen, und gerade in Flüchtlingseinrichtungen, Kinder sich häufig allein überlassen. Viele Meldungen kommen daraufhin aus dem sozialen Umfeld, auch wenn ein Kind zum Beispiel viel schreit.

Viele Familien, so J2, sind aufgrund der eigenen Geschichte belastet und brauchen eigentlich selbst Hilfe: „Und dann im Prinzip noch ein Kind zusätzlich, das kriegen manche von denen nicht gut hin. Dann die unklare Zukunft: Was wird jetzt, darf ich bleiben, kann ich bleiben, muss ich vielleicht zurück? Also diese Ängste sind ein Riesenproblem von den Familien, von den Frauen. Problematisch ist: Alleinerziehende Frauen mit einem geflüchteten Status haben es aus meiner Sicht immer drei Mal schwer. Nicht von Seiten von uns, sondern aus der eigenen Community, aus der eigenen Flüchtlings-Community. Also ich habe Geschichten gehört, da wurden Frauen vergewaltigt und so weiter. Also alleinerziehende geflüchtete Frauen, die brauchen besonderen Schutz“ (J2: 101-109). Auch wenn J2 die Wohnverhältnisse als problematisch beschreibt, sieht sie aufgrund der Wohnungsnot keine Perspektive auf Verbesserung: „Ich denke, dass gerade bei Alleinerziehenden, dass es gut wäre, wenn die schnell in eine eigene Wohnung kommen würden oder in eine Unterkunft, wo sie alleine ihr Zimmer, ihr Reich hätten. Also jetzt die Ansprüche gar nicht so hoch zu schrauben. Aber das wird nicht, das ist die Realität in Deutschland und das wird nicht funktionieren. Und damit muss man sich auch abfinden. Und damit müssen sich auch die geflüchteten Menschen abfinden. Weil: Wo nichts ist, wo soll man was hernehmen. Und wenn man sagt, man möchte, dass alle gleich behandelt werden, dann muss man halt auch alle gleich behandeln“ (J2: 171-178).

Dass sich Menschen nicht abfinden wollen, führt sie auf kulturelles Unverständnis zurück: „Und dann verstehen sie [...] die Kriterien für unsere, ich sag jetzt mal, europäische Erziehung nicht und das schlägt dann auch schnell in Wut um. Wut und auch Hass gegenüber denen, die eigentlich helfen wollen“ (J2: 120-122). J2 macht die „Fremdheit“ der Menschen für dieses Unverständnis verantwortlich: „Die kommen hier nach Deutschland und das wird nicht ihre

Heimat im klassischen Sinne sein. Sie werden hier sich aufhalten und sie werden gucken, dass sie irgendwie ein gutes Leben hinkriegen, aber ihre Heimat ist halt Syrien, Afghanistan, Iran, Irak oder wo auch immer. Äthiopien. Eritrea, wie auch immer, Somalia. Aber Deutschland ist halt nur ihr Lebensort. Und ich glaube, das macht viele Menschen auch traurig“ (J2: 129-134). Sie ist der Meinung, dass hier niemand helfen kann: „Ich kann euren Aufenthaltsstatus nicht ändern, ich kann weder an eurem Geld noch irgendwas ändern, ich kann nichts daran ändern, dass es leider in eurem Land Krieg gab, kann ich jetzt hier persönlich nichts ändern. Aber ich werde dafür verantwortlich gemacht. Und ich bin dann die böse Deutsche und was auch immer. Und dass man dann auch noch als rassistisch beleidigt und angesprochen wird. Das kommt dann auch daher“ (J2: 141-146).

Weitere Probleme für geflüchtete Frauen sieht J2 darin, dass sie in Deutschland mit anderen Rollenbildern konfrontiert sind: „Thema Frau sowieso, dann plötzlich Frau in Deutschland, das ist ja etwas ganz anderes als Frau in, was weiß ich, Afghanistan, Syrien oder sonst irgendwas“ (J2: 390-392).

Möglichkeiten der Unterstützung sieht J2 in den unabhängigen Beratungsstellen der verschiedenen Communities. „Oftmals sind es aber so basale Dinge, worum es eigentlich geht. Nämlich mein Kind braucht ein Kindergartenplatz, eine Wohnung und ich brauche Geld. [...] Das sind eigentlich so hauptsächlich die Dinge, die die Menschen brauchen und das kann das Jugendamt nicht zur Verfügung stellen. Also da ist das Jugendamt für die eigentlichen Dinge der falsche Ansprechpartner“ (J2: 191-196). Hat man als Sozialarbeiter:in Berufsethos, so J2, kann das frustrierend sein: „Wenn ich bei einer Behörde arbeite, weiß ich, ich unterliege bestimmten Regularien. Und die haben Grenzen. Und die Arbeit im Jugendamt hat einfach Grenzen“ (J2: 255-256).

Ob die Mütter eigene Problemlösungsansätze haben, hängt für J2 stark vom Herkunftsland ab: Zum Beispiel bezeichnet sie Syrerinnen als leistungsorientiert, wogegen sie Frauen aus Kenia eher den Anspruch: ‚du musst dich um mich kümmern‘ nachsagt. „Also das ist einfach, glaube ich, ein Mentalitätsproblem. Und das ist manchmal für die einen förderlich und für die anderen halt hinderlich. [...] Ich bin ja immer für meine Problemlösung selber verantwortlich. Man kann sich Unterstützung holen, aber eigentlich muss man sich das selbst lösen. Wenn ich aber die Haltung habe, andere sollen mein Problem lösen, das wird nicht funktionieren“ (J2: 213-216). Das Jugendamt, so J2, kann in jeder Form die Erziehungsfähigkeit unterstützen, angefangen bei der Bedarfsklärung: „Braucht sie nen niedrighschwelligigen Zugang, braucht sie, was weiß ich, ein Eltern-Kind-Café, irgendwie was in ihrer Community, oder braucht sie was

Höhereschwelliges, was weiß ich, in Form einer Familienhilfe oder so was, ja, die jetzt regelmäßig drei, vier Mal die Woche mit der Frau irgendwelche Dinge bespricht. Das ist Aufgabe des Jugendamtes. Die Lebenssituation der Kinder und die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu stabilisieren, zu stärken, positiv zu verändern, damit es den Kindern gut gelingt hier groß zu werden. Das ist Aufgabe des Jugendamtes. Aber es ist nicht Aufgabe des Jugendamtes, sich um Wohnungen zu kümmern, oder um die finanziellen Sachen. Da kann das Jugendamt nichts machen“ (J2: 297-305).

J2 fragt sich, warum oft Ablehnung gegenüber Integrationsmaßnahmen bestehen, und vermutet aus Unkenntnis, zum Schutz oder aufgrund von Sprachproblemen. Sie nennt das Beispiel von Menschen, die nach 40 Jahren noch nicht ein Wort Deutsch sprechen können. „Aber ich finde, das muss man versuchen und das ist für mich Integration. Die Menschen davon überzeugen, wie sie gut hier leben können. Und nicht nur die Menschen zu begleiten zum Amt, das ist auch eins, sondern eher mit denen an ihren Ängsten zu arbeiten, an ihrer Unsicherheit, an ihren: warum funktioniert das nicht, warum könnt ihr das und das nicht, was ist das Problem daran. Und deutlich zu machen: Wenn ihr in Deutschland hier gut leben wollt, dann wäre es gut, wenn ihr das und das machen könntet“ (J2: 336-341). „Also wir können tausend Wohnsiedlungen bauen, super Häuser, super sonst irgendwas, wenn das alles perfekt wäre, ich würde viel Geld drauf wetten zu sagen: und es wird trotzdem die gleichen Probleme geben. Weil das nicht an den materiellen Dingen liegt. Daran wird es nur festgemacht. Ich finde, es ist die Haltung. Weil es gibt ja viele Migranten, die über viele Jahre in Deutschland leben, die auch einen guten Lebensstandard haben, und die trotzdem Probleme haben. Und die gleichen Probleme, die die neu angekommenen jetzt auch haben“ (J2: 374-380). J2 ist davon überzeugt, dass sich jede:r fragen muss, „was will ich eigentlich im Leben und was will ich eigentlich dazu beitragen, um meine Situation zu verändern und zu verbessern“ (J2: 382-383).

Die Kundin wird von J2 in der Position beschrieben, den Hilfeprozess jederzeit beenden zu können, da das Jugendamt gesetzlich dazu verpflichtet ist, mit den Sorgeberechtigten zusammenzuarbeiten. „Aber wenn die sich nicht beteiligen oder wenn die keine Veränderung vornehmen oder ihr Kind weiter gefährden, dann müssen wir halt auch entscheiden [...]. Und die Entscheidung ist dann Inobhutnahme“ (J2: 419-422) „Und das ist natürlich auch so etwas, was die Familien überhaupt nicht kennen aus ihren Herkunftsländern. Da gibt es so etwas nicht. Ob die Mutter ihr Kind schlägt, guckt doch keiner, interessiert da keinen. Da gehört das zum Teil zum Alltag in bestimmten Kulturen“ (J2: 407-410). Aus dem „Unverständnis“ von Inobhutnahme wird dann, laut J2, der Vorwurf, Deutschland würde die Kinder wegnehmen.

Wenn sich die Lebenssituation ändert, so J2, können Kinder in den Familien bleiben. Da Geflüchtete nicht über ihre Unterkunft entscheiden und nur mit dem Nötigsten ausgestattet sind, wird stärkeren Wert auf das Erziehungsverhalten gelegt. Mütter müssen verstehen, was ihrem Kind nicht gut tut und das ändern. J2 zählt auf: Wenn das Kind geschlagen oder alleine gelassen wird oder, wie in einem Fall, mit sieben Jahren kochen muss, dann mag das in ihrer Kultur so sein, aber in Deutschland geht das nicht.

J2 betont, dass alle Schichten die gleichen Probleme haben, zum Beispiel dass das Kind seine Hausaufgaben nicht macht. Eltern aus besseren Stadtteilen haben aber oft andere Möglichkeiten, sich außerhalb der Jugendhilfe Unterstützung wie Nachhilfeunterricht zu holen. Kindeswohlgefährdung, so J2, fällt in besseren Wohngebieten weniger auf, weil die Nachbarn das nicht denken oder zutrauen. Das Vorgehen des Jugendamtes ist aber immer das gleiche. J2 sieht einen weiteren Unterschied auf der intellektuellen Ebene, ob „gewisse geistige Voraussetzungen“ (J2: 489) vorhanden sind, um zum Beispiel Beratung anzunehmen. „Das funktioniert bei manchen halt nicht. Und dann heißt das aber nicht, weil der mehr Geld hat, wird das Kind nicht rausgenommen oder wie auch immer, sondern weil er möglicherweise den Intellekt hat, diese Hilfe anzunehmen und die anderen nicht“ (J2: 489-492). Sie streitet den Vorwurf ab, das Jugendamt käme nur zu Menschen in armen Wohngebieten: „Für uns ist die Messlatte immer die gleiche“ (J2: 493-494). Sie betont, dass das Jugendamt nicht die Wohnung bewertet, aber wenn diese vergammelt und verschimmelt ist, das ein Kriterium sein kann. „Der andere leistet sich halt eine Putzfrau“ (J2: 500).

Auf die Frage, wie mit Rassismus und Diskriminierung umgegangen wird, antwortet J2, dass das ein Problem ist, das man sich selbst macht. „Komischerweise wurde ich in meiner langen Laufbahn im Jugendamt dermaßen oft schon als Rassist beleidigt, obwohl ich weiß, dass ich das natürlich nicht bin. Aber allein weil ich eine helle Hautfarbe habe, wurde ich von anderen schon als rassistisch beleidigt“ (J2: 512-515). J2 wertet diesen Vorwurf als eine gezielte Beleidigung, mit der sich auch die Polizei auseinandersetzen muss. „Natürlich sind wir nicht rassistisch, natürlich sind wir nicht diskriminierend, aber wir begegnen dem täglich“ (J2: 523-524). Sie geht mit Rassismuskritik unterschiedlich um: In einer Krisensituation wie einer Inobhutnahme lässt sie ihn als Beleidigung und Bewältigungsstrategie stehen. In der Beratungssituation fragt sie nach und bekommt nie eine Antwort. „Ich habe noch nie weder Rassismus noch Diskriminierung irgendwie miterlebt in meiner jahrelangen Arbeit“ (J2: 539-541). Rassistische Affekte bei Kolleg:innen könnte J2 aufgrund ihrer Erfahrung mit Angriffen und Be-

leidigungen nachvollziehen. Des Weiteren verweist sie auf die hausinterne Antidiskriminierungsabteilung, weil das im Dienst natürlich nicht geduldet wird. Sie endet mit der Darstellung, dass Menschen halt unterschiedlich sind und manche Dinge auch im Affekt passieren: „Und ich finde, da muss man manchmal gelassen mit umgehen“ (J2: 545-555). Sie müsse sich beruflich alles anhören und gefallen lassen. „Aber damit sind alle Behörden konfrontiert, da sind ja auch die Mitarbeiter in den Job-Centern, in den Arbeitsagenturen konfrontiert, da sind die bei der Polizei mit konfrontiert. Aber ich glaube, dass das Alltag auch in unserem Geschehen ist. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite“ (J2: 562-565).

Markante Beiträge

Gleicher Maßstab: J2 betont wiederholt, dass auf Grundlage des Sozialgesetzbuches das Vorgehen der Jugendhilfe immer das gleiche ist und bei allen Menschen der gleiche Maßstab angelegt wird. In dieser Hinsicht weist sie die von mir erfragte Personengruppe alleinerziehende geflüchtete Frauen als nicht relevante Kategorie für den Entscheidungsprozess der Inobhutnahme zurück. Das tut J2 ebenfalls, indem sie betont, dass der Aufenthaltsstatus, die Schicht, die Wohnverhältnisse und der Familienstand für die Entscheidungen oder die Arbeitsweise des Jugendamtes weder relevant sind, noch dass sich hier grundsätzlich unterschiedliche Häufigkeiten der Kindeswohlgefährdungen finden würden. Auch wenn sie in besseren Wohngebieten weniger auffallen, so J2, haben alle die gleichen Probleme (J2: 480-481). Dennoch kann sie mit der fokussierten Personengruppe etwas anfangen und stellt die Kategorie durch ihre Beiträge her. Sie beschreibt eine Gesamtsituation von Geflüchteten und sie hebt einen besonderen Bedarf alleinerziehender geflüchteter Frauen hervor.

Die Gesamtsituation: Die Gesamtsituation geflüchteter Frauen charakterisiert J2 durch mitgebrachte psycho-soziale Probleme, Ängste, Sprachprobleme, den unsicheren Aufenthaltsstatus, die Langwierigkeit des Asylverfahrens und die unsichere Zukunft. Kinder werden hier als zusätzliche Herausforderung gelesen (J2: 101-102). „Und dann kommen viele Menschen, jetzt nicht nur alleinerziehende Frauen aber auch Familien grundsätzlich auch an einen Punkt, wo sie vielleicht nicht immer auch das Richtige und Gute für ihre Kinder tun“ (J2: 21-24). An dieser Darstellung lässt sich nachvollziehen, wie die Komplexität der Ausgangslage von Betroffenen von J2 zwar erkannt wird, sich der Blick allerdings direkt auf die individuelle Problembewältigung richtet. Für J2 setzt Hilfe dementsprechend bei der Unterstützung der Selbstbewältigung eigener Ängste und Unsicherheiten an (J2: 338-339).

Da der Kontext anerkannter Weise nicht von der Mutter beeinflussbar ist, legt das Jugendamt laut J2 im Hilfeprozess bei Geflüchteten stärkeren Wert auf Veränderungen im Erziehungsverhalten. Durch den stärkeren Fokus auf Erziehungsfähigkeit gerät der Lebenskontext allerdings noch weiter in den Hintergrund, dabei müsste er gerade eine größere Rolle spielen, da genau hier aus Mangel an Einflussmöglichkeiten Unterstützungsbedarf besteht. Zum Zweiten bedeutet der stärkere Fokus auf die individuelle Erziehungsfähigkeit zugleich eine größere Einflussnahme in die (kulturelle) Selbstbestimmung, als es zum Beispiel bei der Unterstützung bei der Wohnungssuche der Fall wäre.

Besonderer Bedarf: J2 sieht einen speziellen Schutzbedarf von alleinerziehenden geflüchteten Frauen. Als Ursache für diesen Bedarf bestimmt J2 eine Gefährdung durch die „eigene Flüchtlings-Community“:

„Problematisch ist, alleinerziehende Frauen mit einem geflüchteten Status haben es aus meiner Sicht immer drei Mal schwer. Nicht von Seiten von uns, sondern aus der eigenen Community, aus der eigenen Flüchtlings-Community. [...] Also die bräuchten besonderen Schutz, weil dieses alleinerziehende Frau ohne Mann, das wird, glaube ich, in der Flüchtlings-Community nicht als so toll angesehen.“ (J2: 105-112)

Diese „Flüchtlings-Community“ homogenisiert sie einerseits und beschreibt die Mütter als zugehörig (ihre eigene Community). Gleichzeitig begründet sie Spannungen in den Lagern durch das Zusammenlegen verschiedener Nationalitäten und Religionen, „die sich ja manchmal alle nicht grün sind“ (J2: 113). Alleinerziehende Frauen sind deren Frauenfeindlichkeit ausgeliefert, was für J2 einen besonderen Bedarf an gesonderter Unterbringung begründet. Ein eigenes „Zimmer, ihr Reich“ (J2: 173) bezeichnet sie als keinen hohen Anspruch.

Wohnraum: Wohnverhältnisse sind im Interview mit J2 ein wiederkehrendes Thema. Das liegt zum einen an meinen Fragen, zum anderen geht sie sowohl auf eigene Einschätzungen zu Missständen in dieser Hinsicht ein, als auch auf Forderungen und Unzufriedenheiten ihrer Kund:innen. Damit spricht sie dem Thema Wohnraum zwar eine zentrale Rolle zu, sieht hier aber aufgrund von Wohnungsnot keine Veränderungsmöglichkeit: „Das ist die Realität in Deutschland und das wird nicht funktionieren. Und damit muss man sich auch abfinden. Und damit müssen sich auch die geflüchteten Menschen abfinden. Weil: Wo nichts ist, wo soll man was hernehmen“ (J2: 174-178). Für J2 betrifft Wohnungsnot alle, und wenn alle gleich behandelt werden sollen, dann müssen sich alle, auch Geflüchtete, damit abfinden.

Kultur: Kulturelle Unterschiede sind für J2 negativ behaftet und Eigenschaften der ‚anderen‘, die die Hilfeleistung erschweren:

„Und ich sage jetzt mal die fachlichen Herausforderungen, was ich schon gesagt habe, liegen darin, dass es kulturell bedingte Unterschiede gibt in Kindeserziehung, [...] das ist oft ein Konfliktpunkt. Weil wir natürlich einen anderen Gradmesser auch haben in unserer Gesellschaft hier. Also, wie gesagt, in anderen Kulturen mag die Kinderbetreuung anders gestaltet sein, aber hier in Deutschland müssen wir halt immer gucken inwieweit gefährdet.“ (J2: 92-100)

J2 charakterisiert Geflüchtete durch „Fremdheit“ (J2: 126) und sieht eine grundsätzliche Unvereinbarkeit mit der deutschen Gesellschaft. Deterministisch hält J2 dies nicht für veränderbar, Deutschland ist und wird nicht ihre Heimat (J2: 130).

Dass Inobhutnahme ‚nicht verstanden‘ wird, führt J2 auf kulturelle Hintergründe zurück: „Ob die Mutter ihr Kind schlägt, guckt doch keiner, interessiert da keinen. Da gehört das zum Teil zum Alltag in bestimmten Kulturen. Und das kennen die Menschen auch nicht und so: Weshalb nehmen die jetzt mein Kind weg?“ (J2: 407-411). Damit reproduziert J2 rassistische Narrative, die das Wohl von Kindern in „bestimmten Kulturen“ (J2: 410) als wertlos setzen und diesen „Kulturen“ ein individuelles und gesellschaftliches Interesse an Kindeswohl absprechen. Aus diesem Narrativ heraus dreht J2 den Vorwurf, Deutschland würde Kinder wegnehmen (J2: 413), dahingehend um, dass das Interesse Deutschlands am Wohl der Kinder kulturell nicht verstanden wird, da es in anderen Kulturen nicht entsprechend besteht.

Emotionen: J2 beschreibt die Reaktionen von Geflüchteten auf die Verhältnisse in Deutschland durch emotionale Begriffe wie Wut, Hass, Unzufriedenheit und Trauer, die sie auf den Verlust der Heimat und das Leben in Fremdheit zurückführt. Kausal leitet sie aus negativen ‚Emotionen‘ eine Tendenz zu Straftaten (J2: 186) und Überforderung in der Kindererziehung ab. Wut und Hass gegen Helfende erklärt sich J2 mit einem kulturellen Unverständnis gegenüber europäischen Erziehungsmethoden, die von den betroffenen Personen abverlangt werden. Die Deutung von Widerspruch als Emotionen verhindert die Wahrnehmung berechtigter Kritik, von Strategien der Selbstbehauptung, der Wahrung von Handlungsmacht, der Sorge für sich selbst und für Kinder gegenüber erlebter Ungerechtigkeit.

Zuständigkeit und Erwartungshaltung: J2 findet es unangemessen, als Helfende für die Gesamtsituation verantwortlich gemacht zu werden:

„Ich kann euren Aufenthaltsstatus nicht ändern, ich kann weder an eurem Geld noch irgendwas ändern, ich kann nichts daran ändern, dass es leider in eurem Land Krieg gab, kann ich

jetzt hier persönlich nichts ändern. Aber ich werde dafür verantwortlich gemacht“ (J2: 141-146).

J2 weist auf unterschiedliche Weise und vehement sowohl persönliche als auch institutionelle Verantwortung zurück: „Das Jugendamt [ist] für die eigentlichen Dinge der falsche Ansprechpartner“ (J2: 196). Sie verweist auf die Politik, die die Vorgaben für die Behördenarbeit festlegt und argumentiert wiederholt mit dem Begriff der Zuständigkeit. Gleichzeitig macht J2 die Idee individueller Eigenverantwortung stark: „Ich bin ja immer für meine Problemlösung selber verantwortlich“ (J2: 213). In diesem Sinne lehnt sie eine Anspruchshaltung stark ab. Sie definiert Anspruchshaltung als ein „Mentalitätsproblem“ (J2: 213) und unterscheidet ihre Kund:innen hierin entlang unterschiedlicher Rassismen, die Syrerinnen in Abgrenzung zu Kenianerinnen als leistungsorientiert beschreiben (J2: 210-212).

Das Spannungsverhältnis zwischen ihrer Wahrnehmung einer komplexen Gesamtproblematik, die basale Dinge wie Kindergartenplatz, Wohnung und Grundsicherung vorenthält, und ihrer angesetzten Problemlösungsebene, die Integration als die elementare Bedingung setzt, um in Deutschland gut leben zu können, zieht sich durch das gesamte Interview. Ohne Integration, so die Kausalität von J2, wird man seine eigenen Probleme selbst nicht lösen können (J2: 344-346). Beratung anzunehmen ist für J2 ein Zeichen von Intellekt, wogegen dies nicht zu tun als Mangel an Intellekt gelesen wird. Auch hier fallen andere mögliche Gründe für die Ablehnung von Hilfsmaßnahmen in der Deutung heraus.

Unterstützung bei der Erziehungsfähigkeit: „Also wir können tausend Wohnsiedlungen bauen, super Häuser, super sonst irgendwas, wenn das alles perfekt wäre, ich würde viel Geld drauf wetten zu sagen: und es wird trotzdem die gleichen Probleme geben. Weil das nicht an den materiellen Dingen liegt. Daran wird es nur festgemacht. Ich finde, es ist die Haltung“ (J2: 374-378). In dieser Aussage unterstreicht J2 ihr Verständnis, dass die individuelle Haltung nicht nur ausschlaggebend für die jeweilige Kindeswohlgefährdung ist, sondern auch die Rahmenbedingungen der eigenen Lebenssituation maßgeblich bestimmt. Damit siedelt J2 die Ursachen von Problemen unabhängig vom Kontext in den bezeichneten Personen an. Damit legitimiert sich ihre Hilfeebene: „die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu stabilisieren, zu stärken, positiv zu verändern, damit es den Kindern gut gelingt hier groß zu werden. Das ist Aufgabe des Jugendamtes“ (J2: 301-303).

Begegnungsverhältnis: Die Vorstellung individueller Verantwortung bestimmt die Sichtweise von J2 auf das Begegnungsverhältnis: „Wenn sie sagt: ich will nicht, lasst mich in Ruhe,

dann müssen wir wieder einschätzen, ob es ihrem Kind gut geht. Und wenn es ihrem Kind nicht gut geht und sie keine Hilfe annimmt, dann muss man überlegen, ob man Mutter und Kind trennt“ (J2: 404-407). J2 referiert auf die Gesetzeslage, die die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten vorschreibt, und sieht die Mütter in der Position, jederzeit den Hilfeprozess abbrechen zu können. In dieser Darstellung tritt der Zwangscharakter des Kooperationsverhältnisses zwischen Mutter und Jugendamt nicht zu Tage.

Meldung: J2 beschreibt, dass ein Großteil an Meldungen aus dem sozialen Umfeld kommen und in ‚besseren‘ Nachbarschaften Kindeswohlgefährdungen weniger auffallen, da das dort nicht vermutet oder den Eltern zugetraut wird. Für J2 ist das Problem damit gelöst, dass sie als Jugendamt alle Fälle gleich behandeln.

Rassismus und Diskriminierung: Rassismus ist für J2 eine persönliche Haltung, ein mutwilliger Akt der Verletzung mit Bezug zu Hautfarbe *und* Rassismuskritik gegen *weiße* Personen:

„Also ich persönlich tue mich manchmal damit schwer, weil ich so denke, wenn man darüber redet, dass man Probleme hat, dann hat man die auch, ja. Komischerweise wurde ich in meiner langen Laufbahn im Jugendamt dermaßen oft schon als Rassist beleidigt, obwohl ich weiß, dass ich das natürlich nicht bin.“ (J2: 511-515)

Wogegen sie sich selbst als *weiße* Person regelmäßig von rassistischen Beleidigungen betroffen sieht, wertet sie potentielle rassistische Angriffe von Kolleg:innen gegen Klient:innen als nachvollziehbare Affekte. Grundsätzlich findet sie, dass man sich das Problem Rassismus selbst macht und man manche Dinge gelassen nehmen muss (J2: 555). Sie betont, in ihrer Laufbahn noch nie Rassismus und Diskriminierung erlebt zu haben (J2: 539-540). Gleichzeitig charakterisiert sie Rassismuskritik als Alltäglichkeit von Behördenarbeit und vergleicht Jobcenter, Polizei und Jugendamt (J2: 561-565).

Interview Jugendamt 3

Meine Interviewpartnerin ist eine junge, als *weiße* Frau gelesene Person. Sie erklärt sich als kompetent für die Fragestellung, da sie Gemeinschaftsunterkünfte in ihrem Einzugsgebiet hat und viel mit „ausländischen Mitbürgern“ in Kontakt kommt. Ihr leitendes Fallbeispiel ist die Selbstmeldung eines Mädchens, das unter anderem mit scharfer Paste auf der Haut bestraft wurde: „In Afrika kommt das häufig vor“ (J3: 16). Ansonsten, so J3, werden Fälle hauptsäch-

lich durch Sozialarbeiter:innen in Unterküften gemeldet, oder durch Kindergärten, wenn die Kinder sich komisch verhalten. J3 betont, dass das Vorgehen bei einer Inobhutnahme immer das Gleiche ist, bemerkt aber, dass bei Geflüchteten weitere Faktoren hinzukommen. Die Sprache und die Kultur stellen die Mitarbeiter:innen vor besondere Herausforderungen und verursachen Konflikte: „Man möchte den Menschen ja nicht ihre Kultur wegnehmen.“ (J3: 43). Trotzdem, so J3, müssen sie sich an deutsche Gesetze halten. Das Problem bei Geflüchteten sieht J3 in Formen der Gewalt gegen Kinder, die schwer nachzuweisen sind. Vernachlässigung sieht sie aufgrund der Frauenrolle bei Geflüchteten weniger gegeben. Dagegen müsse die Schulpflicht, insbesondere bei Mädchen, immer wieder vermittelt werden. Die Unterstützungsleistung des Jugendamtes sieht sie in erster Linie in aufsuchender Hilfe, bei der nach Problemen geschaut wird, die bei Behördenangelegenheiten unterstützt, Arzt- und Schulbesuche mit wahrnimmt oder zu Beratungsstellen zum Beispiel zum ‚Erwachsenwerden von Mädchen in Deutschland‘ begleitet. Rechte junger Frauen können beispielsweise vor Gericht gegen die Eltern verteidigt werden.

J3 sieht Erfolgchancen, wenn Mütter ihre Schwächen sehen und sich auf eine Zusammenarbeit einlassen. Sie findet es wichtig, dass die Mütter den Wunsch haben, Deutsch zu lernen, damit sie selbständiger werden.

Sie nennt ein Beispiel, das Widersprüche ihrer Arbeit darstellen soll: Eine Mutter stiftet die Tochter dazu an, nicht zu essen und zu trinken, „damit sie eine andere Wohnung bekommt. Weil wenn das Kind leidet, dann muss man ja etwas bekommen“ (J3: 131-132). Da die beiden aber nicht gemeinsam nach Deutschland kamen, bestehen Zweifel an der biologischen Mutterschaft. Das Jugendamt fordert einen Nachweis, von dem das weitere Vorgehen abhängt: eine Familienhilfe *oder* die Inobhutnahme, da die Mutter nicht als geeignete Pflegeperson eingestuft wird. Die Unklarheit über Familienverhältnisse bezeichnet J3 als häufiges Problem bei Geflüchteten: „Weil sie kommen, haben keine Ausweise und sagen, das ist Familie, und wenn sie dann mal viel erzählen und erzählen, dann kommt irgendwie doch raus, dass das Kind doch nicht das Kind ist, sondern das Kind des Freundes und man hat es halt mitgenommen und jetzt ist es das eigene Kind, und, also das ist schon öfters, wo wir dann uns auch fragen: Sollen wir das jetzt einfach so stehen lassen und nicht notieren, weil wenn wir es notieren, müssten wir sie prüfen, ob sie geeignet sind, und eigentlich so eine geflüchtete Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft eigentlich nie eine geeignete Pflegeperson nach unseren deutschen Kriterien“ (J3: 141-148).

Problematisch am Aufenthaltsrecht findet J3 zum Beispiel, dass Frauen die per Familiennachzug nach Deutschland kommen, durch ihren Status an ihren Ehemann gebunden sind. Ein weiteres Beispiel sind ‚plötzlich auftauchende Väter‘, die hoffen, vom Aufenthaltsstatus des Kindes zu profitieren. Sie bezeichnet die unsichere Aufenthaltsperspektive als Belastung, die psychologische Begleitung notwendig macht. Einfluss auf die Ausländerbehörde habe sie nicht, so J3, in Einzelfällen gibt es einen Informationsaustausch.

J3 hält alle Unterkünfte in ihrem Zuständigkeitsgebiet für kindgerecht und begründet dies damit, dass auch obdachlose deutsche Familien dort untergebracht werden: „Man kann hier wohnen, sonst würde man hier nicht untergebracht werden“ (J3: 190-191). Ihr ist bewusst, dass der größte Wunsch der Familien eine andere Wohnsituation ist. Dafür hält sie das Jugendamt aber nicht für zuständig und ist überzeugt, dass man mit ein wenig Deutschkenntnissen auch selbst eine Wohnung finden kann.

J3 weiß vom schlechten Ruf des Jugendamts. Flüchtlingsfamilien, so J3, fragen im Gegensatz zu anderen eigentlich nie selbst um Hilfe. In den meisten Fällen liegt eine Gefährdungsmeldung vor, die sich oft als „halb so schlimm“ (J3: 231) herausstellt. J3 betont, dass sie bei Meldungen prüfen müssen, dass das Ziel aber ist, gemeinsame Lösungen zu finden und darin Unterstützung anzubieten. „Aber ich weiß nicht, ob es in Afrika überhaupt ein Jugendamt gibt, oder in Asien, aber es ist auf jeden Fall sehr negativ behaftet. Also wenn sie Jugendamt hören, ist halt schon erst mal vorbei. Und denen das zu nehmen, die Angst davor, dass wenn wir kommen, das ist schon sehr schwierig. [...] Wenn man dann einen Fuß in der Familie hat, dann ist es oft ein gutes Arbeiten. Und dann wollen die einen auch nicht mehr loshaben. Anders wie die Familien, die wir hier kennen, die eigentlich nur die Monate zählen, bis man hoffentlich uns wieder los hat, sind die dann dankbar für die Hilfe, die sie eigentlich bekommen. Also das ist schon so gerade in den Unterkünften, wenn man Hilfe eingesetzt hat, egal ob es alleinerziehende Mütter sind oder Familien, sie bedanken sich immer dafür, dass sie die Hilfe bekommen. Das ist jetzt etwas, das wir nicht so oft hören, Danke“ (J3: 242-253).

Bei der Frage nach gelungener Kommunikation beschreibt J3 eine strategische Vorgehensweise mit Schaubildern, Dolmetschern und dem schrittweisen Erklären als produktiv. Auch das Einbeziehen der Mutter in den Hilfeplan beschreibt J3 in einer standardisierten Weise, allem voran „sowohl die Mutter als auch die Kinder erst mal zu fragen, was ihr Ziel ist. [...], sie zu fragen was sie jetzt schon erreicht haben und was ihnen gelungen ist und woran sie noch arbeiten möchten. Also das sind so die drei großen Fragen, die man immer stellt, manchmal kommt dann noch so eine Wünsche-Frage, ob sie noch Wünsche haben, wie wir es ihnen vereinfachen können oder solche Dinge. Dann fragt man auch immer mal wieder nach Schwie-

rigkeiten und solche Sachen und erst im Anschluss eigentlich dann die Fachkraft“ (J3: 296-303).

J3 sieht einen Bedarf an einer verbindlichen Anlaufstelle im Lager und zudem ein festes tägliches Angebot an Hausaufgabenhilfe. „Und dass die dann auch im Blick haben, ja wer kommt und wer kommt nicht. Und wenn jemand nie kommt, da mal drauf anzusprechen, ja warum kommst du nie zu der Lernzeit? Klappt das alleine? Sollen wir da mal draufschauen? Also dass man da auch bisschen einen Blick auch darauf hat. Weil dann würden, glaube ich, auch viele Dinge viel früher auffallen und es würde nicht immer bei uns landen. Weil vieles könnte man klären ohne Jugendamt. Und die Frage ist, ob das immer notwendig ist. Oftmals wäre es einfach notwendig, dass sie eine Tagesstruktur haben“ (J3: 319-326).

Rassismus und Diskriminierung bringt J3 in den Zusammenhang mit „Immigranten, die sagen, ja das ist nur, weil wir Türken sind, deshalb ist das so, aber weniger von den Flüchtlingen. Da kommt dann eher dieses wieder mit der Wohnsituation. Wenn wir jetzt keine Flüchtlinge wären, dann würden wir eine Wohnung finden. Man kann ihnen das dann aber erklären und sagen, ja aber ihr seid halt auch geflüchtet hierher und deshalb ist jetzt erst mal das euer Wohnraum. Und ansonsten haben sie ja keine Einschränkungen. Wenn man ihnen das sagt, dann sagen sie, ja da haben Sie recht. Aber Rassismus ist jetzt eher bei uns wenig das Thema“ (J3: 351-357).

Markante Beiträge

Leistungsangebot: J3 betont, dass die Vorgehensweise des Jugendamtes immer die gleiche ist. Allerdings kommen bei Geflüchteten Faktoren wie Sprache und Kultur hinzu, die für die Arbeit der Jugendhilfe eine Herausforderung darstellen. J3 nutzt strategische Kommunikations- und Kooperationsmethoden. Gute Kommunikation heißt für J3 geduldiges schrittweises Erklären, im Alltag ‚an die Hand nehmen‘, und von der Nützlichkeit der Jugendhilfe zu überzeugen. Sie wertet als erfolgreich, wenn die Frauen durch Anpassung, Einsicht, Kooperation und Deutsch lernen Selbständigkeit erlangen, wofür es oft einen Anstoß bedarf.

Problemfokus: Die Frage: „Was sind häufige Probleme alleinerziehender geflüchteter Mütter oder Mütter mit unsicherem Aufenthaltsstatus?“ beantwortet J3 mit „Gewalt“ (J3: 54). Sie interpretiert ‚Probleme‘ direkt als etwas, das von den Müttern ausgeht. Diese Gewalt wird von J3 mit kulturellen Praktiken in Verbindung gebracht.

Kultur: „Die sollen sie ja auch hier ausleben dürfen. Aber halt eben in dem Maße dass man sich trotzdem noch an die deutschen Gesetze eben hält“ (J3: 43–45). J3 homogenisiert Geflüchtete kulturell und vermutet eine gewisse Frauenrolle als Grund dafür, dass es verhältnismäßig selten zu Vernachlässigung von Kindern kommt (J3: 61-64). Die Schulpflicht bei Mädchen muss laut J3 verstärkt vermittelt werden, und diese müssen auch gegen die Eltern, wenn nötig gerichtlich, in ihrem Erwachsenwerden in Deutschland unterstützt werden.

Familienverhältnisse: J3 nennt ein Beispiel, bei dem eine Frau angeblich so weit geht, dass sie ihr Kind dazu veranlasst, nicht zu essen und zu trinken, um eine andere Wohnung zu bekommen. J3 findet daran aber nicht das drängende Bedürfnis nach einer anderen Wohnsituation markant, sondern beschäftigt sich mit der Frage, ob sie überhaupt die ‚richtige‘ Mutter des Kindes ist. Ist sie es nicht, dann besteht Grund für eine Inobhutnahme. Ist sie die leibliche Mutter, besteht für J3 die Notwendigkeit in einen Hilfeplan zu investieren. J3 bezeichnet unklare Familienverhältnisse als ein Grundproblem ihrer Arbeit mit Geflüchteten. Im Gegensatz zu biologischen Familienverhältnissen werden diese Familienstrukturen nicht als stabilisierende Faktoren gewürdigt. J3 nennt die Möglichkeit der Familienhelfer:innen, die angezweifelte Familienverhältnisse so stehen zu lassen, aber auch, diese bei der Ausländerbehörde hinterfragen zu können.

Wohnsituation: Obwohl J3 bewusst ist, dass die schlechte Wohnsituation für viele Betroffene ein brennendes Problem darstellt, stuft sie die Unterkünfte in ihrem Einzugsgebiet als kindgerecht ein (J3: 190-191). Da auch deutsche obdachlose Familien dort untergebracht werden, findet sie Kritik haltlos. J3 verdeutlicht, dass eine geflüchtete Person in einer Gemeinschaftsunterkunft nach deutschen Kriterien eigentlich nie eine geeignete Pflegeperson ist. Dennoch hält sie Lager an sich nicht für problematisch, aber findet, es braucht durchgängig Ansprechpersonen und Lernangebote für Kinder. Zum einen um eine feste Tagesstruktur herzustellen, zum anderen um eine Kontrollinstanz einzuführen. Wenn man eine eigene Wohnung möchte, so J3, dann kann man ja Deutsch lernen und eine suchen.

Ruf des Jugendamts: J3 fragt sich, warum das Jugendamt bei Geflüchteten so negativ behaftet ist, und vermutet, aus Unkenntnis. Sie weiß nicht, ob es in Afrika oder Asien überhaupt ein Jugendamt gibt. Ihre Aufgabe sieht sie darin, diese Angst zu nehmen. J3 geht davon aus, dass aufgrund des schlechten Rufs des Jugendamts bei Geflüchtetenfamilien diese nie selbst um

Hilfe fragen. Sie beschreibt größtenteils positive Erfahrungen, kommt die Hilfe erst einmal zustande, und berichtet über Dankbarkeit, die ihr entgegengebracht wird.

Meldung: J3 berichtet, dass bei geflüchteten Familien häufig Gefährdungsmeldungen vorliegen, zum Beispiel durch Sozialarbeiter:innen, Integrationsmanager:innen in Unterkünften oder durch Kindergärten. Diese stellen sich in den meisten Fällen als „halb so schlimm“ (J3: 231) heraus.

Rassismus und Diskriminierung: J3 erkennt Schwierigkeiten, die das Aufenthaltsrecht mit sich bringt. Sie nennt Strategien, die Menschen innerhalb dieses restriktiven Rechts für sich nutzen (Familiennachzug, Vaterschaft). Sie bezeichnet die unsichere Aufenthaltsperspektive als eine Belastung, die psychologische Begleitung notwendig macht. Wenn Menschen äußern, sich durch die Wohnsituation rassistisch diskriminiert zu fühlen, sieht sie das aber als unrechtmäßig und kann den Rassismus weg-erklären: „Man kann ihnen das dann aber erklären und sagen, ja aber ihr seid halt auch geflüchtet hierher und deshalb ist jetzt erst mal das euer Wohnraum. Und ansonsten haben sie ja keine Einschränkungen“ (J3: 354-356). Sie sieht kulturelle Unterschiede darin, wer welche (unbegründeten) Rassismuskorrekturen macht. Für sie ist Rassismus bei ihrer Arbeit kein Thema.

8. Analyse markanter Spannungsverhältnisse

Die nun folgende Analyse baut auf den beschriebenen Arbeitsschritten der Transkription, der Paraphrase und der thematischen Ordnung auf. Anschließend an diese Arbeitsschritte werden von mir nun quer zu den Interviews zentrale Themenkomplexe kodiert, wofür die als markant explizierten Beiträge aus den Interviews (Kapitel 7) als Grundlage dienen. Als Codes habe ich sechs pointierte Überschriften mit Unterpunkten herausgearbeitet. Diese strukturieren meine Analyse und erlauben es mir, relevante Spannungsverhältnisse benennen zu können. Die Spannungsverhältnisse zeigen auf, wo die Formation von Wegnehmbarkeit auf Widerstände stößt. Die Analyse arbeitet weiterhin dicht am Material, abstrahiert nun aber theoretisierbare Zusammenhänge. Dieses theorie-generierende Auswertungsmodell zielt auf die Rekonstruktion eines ‚Gesamtbildes‘ der Problemdimensionen im Begegnungsverhältnis auf der Grundlage des Deutungswissens der einzelnen Akteur:innen ab (Bogner/Littig/Menz 2004: 81).

8.1 Spannungsverhältnis *Problemfokus* - Der Vorwurf fehlendes Problembewusstsein

Alle drei Mitarbeiterinnen der Jugendämter beschreiben, dass sie bei alleinerziehenden geflüchteten Frauen ein Problembewusstsein vermissen und beziehen dieses in erster Linie darauf, dass sich diese nicht selbst als Gefahr für das Kind sehen. Insbesondere die Vertreter der solidarischen Netzwerke weisen im Gegenzug darauf hin, dass die Jugendhilfe selten dort hilft, wo wirklich Hilfe nötig und angezeigt ist, und sie damit die zentralen Probleme, die einem Wohlergehen entgegenstehen, übersieht und ignoriert.

An diesem Punkt stehen zwei unterschiedliche Problemidentifikationen gegeneinander: auf der einen Seite die Individualisierung von Gefährdungsursachen durch die Vertreterinnen der Jugendämter, und auf der anderen die Problematisierung eines schädlichen Kontexts für Mutter und Kind, artikuliert durch die solidarischen Netzwerke und die interviewten Frauen M4 und M5.

Auffällig ist gerade der entkontextualisierende Fokus der Jugendhilfe. An folgenden exemplarischen Stellen zeigt sich diese Sichtweise in den Interviews:

J1 und J2 problematisieren die Lagerunterbringung insbesondere für alleinerziehende Frauen. Diese werden in der Hinsicht als besonders schutzbedürftig beschrieben, da sich die Menschen, die in den Lagern leben müssen, gegenseitig gefährden. Damit wird nicht die Lagerunterbringung sondern die durch sie markierten Menschen zu einer Gefährdungsursache erklärt. Hier findet eine *Individualisierung von Gefährdungsursachen auf spezifisch markierte Menschen* statt.

J2 beschreibt detailliert die schädlichen Lebensbedingungen alleinerziehender geflüchteter Frauen. Direkt anknüpfend kommt sie zur Schlussfolgerung, dass angesichts dieser Voraussetzungen viele Menschen an einen Punkt kommen, „wo sie vielleicht nicht immer auch das Richtige und Gute für ihre Kinder tun“ (J2: 23-24). Auch J1 beschreibt zahlreiche schädliche Dimensionen der Lebenssituation alleinerziehender geflüchteter Frauen. Ihre Lösungsperspektive konzentriert sich dennoch auf Einzelfalllösungen. Als besonders wirksam nennt sie Mutter-Kind-Heime, bei der die Frauen isoliert von ihrem Kontext betreut und überwacht werden können. Hier findet eine *Entkontextualisierung von Problemursachen und Lösungsperspektiven* statt.

J3 kennzeichnet Gefährdungsursachen als Verständnisprobleme, die in den meisten Fällen erklärt werden können. Insbesondere J2 sieht Gefährdungsursachen in kulturellen Voraussetzungen und beschreibt diese als „Mentalitätsproblem“. Diese Beiträge nehmen damit eine *Kulturalisierung von Gefährdungsursachen* vor.

Alle Vertreterinnen der Jugendämter dekontextualisieren Problemursachen und fokussieren ihre Arbeit auf die sogenannte Erziehungsfähigkeit der Mutter. Insbesondere J2 und J3 erklären sich mehrfach für Fragen zu Wohnraum, finanziellen Mitteln oder auch der Bleibeperspektive nicht zuständig, J1 und J2 identifizieren diese aber durchaus als die „eigentlichen Dinge“ (J2: 196). Zudem sprechen sie betroffenen Müttern eigene Lösungsperspektiven ab, da sie nur solche gelten lassen, die auf das individuelle Erziehungsverhalten gerichtet sind. Die Vertreter der solidarischen Netzwerke problematisieren hierin eine weitere Dimension der Dekontextualisierung, nämlich den Hilfsfokus auf das Kind, den sie als gegen die Mutter gerichtet beschreiben, also das *Isolieren des Wohls des Kindes vom Wohl der Mutter*.

B1, B2 und B3 betonen, dass für das Wohlergehen von Kindern das Wohlergehen der Mütter Voraussetzung ist. Gleichzeitig sprechen sie den Müttern eine kompetente Rolle zu, die sie durch den Fokus der Jugendhilfe in Frage gestellt sehen. Unterstützung, so die Anforderung der Vertreter der solidarischen Netzwerke, muss an dieser Kompetenz ausgerichtet werden, „in the way they want“ (B3: 165). Damit wird die Mutter wieder zu einer notwendigen Akteurin im Sinne des Kindeswohls.

Die solidarischen Netzwerke bringen den Kontext der Lebensbedingungen in den Fokus und markieren diesen als Ursache von Gefährdungsfaktoren und als einen Widerspruch zum Statement Kindeswohl. B3 benennt es zum Beispiel als Scheinheiligkeit, sich in den Dienst des Kindeswohls zu stellen und die in vielerlei Hinsicht schädliche Lagersituation zuzulassen. M4 beschreibt, wie sie die Familienhelferin konfrontierte, indem sie vorschlug: „Elle me dit oui, parce que le cadre ou je vie n’est pas bien [...]. Je le dit OK, aidez moi donc dans ce sens pour avoir un bon cadre pour m’occuper mieux de mon enfant“ (M4: 226-231).³³

Die Vertreter der solidarischen Netzwerke stellen fest, dass weder diese Problemperspektive noch diese Lösungsperspektive bei der Jugendhilfe vorgesehen ist. „Without the blame they cannot deal with them“ (B1: 178-180). Diese Aussage unterstreicht eine grundsätzliche Kritik an der Jugendhilfe. Sie spricht ihr ab, alleinerziehenden geflüchteten Frauen tatsächlich helfen zu können, da der Fokus auf die Mutter als Problemursache angesichts schädlicher Lebensbedingungen einer Verbesserung der Situation im Wege steht. Indem lediglich die Mütter als drohende Gefahr für ihre Kinder inszeniert werden, *stellt die Praxis der Jugendämter alleinerziehende geflüchtete Frauen als eine potentielle Bedrohung her*.

33 „Sie sagt mir ja, weil die Rahmenbedingungen wo ich wohne nicht gut sind. Ich sage ihr OK, dann unterstützen Sie mich in diese Richtung, um gute Rahmenbedingungen zu haben um mich besser um mein Kind kümmern zu können.“

8.2 Spannungsverhältnis *Hilfebeziehung* - Die Fürsorgepraxis als Teil des Problems

Die Vertreter der solidarischen Netzwerke problematisieren, dass die Interventionen der Jugendhilfe alleinerziehenden geflüchteten Frauen wenig nützen und in wiederholten Fällen ihre Situation sogar verschlechtern. Die Dekontextualisierung der Lebensverhältnisse und die Individualisierung der Gefährdungsfaktoren spielen in dieser Einschätzung eine Rolle, da sie maßgeblich das Begegnungsverhältnis zwischen der Jugendhilfe und alleinerziehenden geflüchteten Frauen bestimmen.

Selbstverständnis als Hilfeleistende

Die Vertreterinnen der Jugendämter sehen die Aufgabe des Jugendamtes in erster Linie in der Unterstützungsarbeit. Für J1 bedeutet dies beispielsweise, zu verdeutlichen, „dass es einem als Jugendamt nicht darum geht zu trennen, sondern dass es darum geht, die Mutter zu unterstützen, dass sie das möglichst auch kann, dass sie das Kind versorgen und erziehen kann und mit dem Kind zusammenleben kann“ (J1: 276-278). In allen drei Interviews zeigt sich ein wenig kritisches Selbstverständnis als Hilfeleistende. Konkret wird erstens an keiner Stelle in den Interviews die eigene Machtposition reflektiert, zweitens sticht die Betonung heraus, allen gleich zu helfen und auch keinen Unterschied angesichts der fokussierten Personengruppe zu machen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, die besondere Rechtssituation und die besonderen Lebensbedingungen alleinerziehender geflüchteter Frauen in der Fürsorgepraxis zu marginalisieren. Drittens erzeugt das Selbstverständnis, streng auf Grundlage des Gesetzes zu praktizieren und alle gleich zu behandeln, *indem* individuumzentriert operiert wird, die Vorstellung von Neutralität. Fürsorgeinstitutionen, so Nancy Fraser (1994), tendieren dazu, politische Fragen in individuelle Bedürfnisse, therapeutische Angelegenheiten und in rechtliche und administrative Fragen zu übersetzen. Damit erscheinen sie selbst als unpolitische und neutrale Instanz und entpolitisieren sowohl die eigene Arbeitsweise als auch die maßgeblichen gesellschaftlichen Fragestellungen (Fraser 1994: 237). Für das Begegnungsverhältnis bedeutet die Idee einer neutralen Fürsorgepraxis, dass diese nur schwer der Reflexion unterzogen werden kann. Die stoische Selbstlegitimierung über die Befolgung der Gesetzeslage verunmöglicht zudem eine kritische Auseinandersetzung mit dem ‚Gesetz‘ als Verursacher schädlicher Lebensbedingungen.

Im Gegensatz zur wenig artikulierten Selbstkritik der Vertreterinnen der Jugendämter äußern die solidarischen Netzwerke, M1, M4 und M5 eine vielschichtige Kritik an den Praxen der Ju-

gendhilfe. B1, B2 und B3 problematisieren unerwünschte Eingriffe in die Familie unter dem Label der Hilfe. Sie beschreiben Enttäuschungen, wenn das Jugendamt in der Hoffnung aufgesucht wurde, in bestimmten Bereichen zu unterstützen, und sich Frauen mit aufgezwungenen Leistungen wiederfinden, denen sie sich nicht entziehen können (B1, B3). Alle drei beschreiben die traumatisierende Wirkung, die dieses Zwangsverhältnis auf betroffene Frauen hat. M5 erzählt, wie das Jugendamt sie in eine ausweglose Situation bringt, in der ihr – gekürzt und zahlungsunfähig – keine Handlungsoption mehr gelassen wird. Sie beschreibt die außerordentliche Belastung, die diese Situation für sie herstellt, benennt Panik, Angst und Stress. B1, B3, M4 und M5 beschreiben, wie sie die Sozialarbeiter:innen und Beamt:innen der Jugendhilfe als unkooperativ, ignorant und empathielos gegenüber ihren Belastungen wahrnehmen. Zu dieser Dimension der Anteilnahmslosigkeit kommen Dimensionen der Strafe (M5), der abwertenden Behandlung und Beleidigung (M5), der Unterstellungen (M4, M5) und der Täuschung (M4, M5). Die Vertreter der solidarischen Netzwerke, M1, M4 und M5 sehen hier im Gegensatz zum Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen der Jugendämter durchaus eine massive Ungleichbehandlung. Sie problematisieren anhand verschiedener Beispiele zahlreiche Unrechtserfahrungen im Begegnungsverhältnis mit der Jugendhilfe, und sie verweisen auf folgenschwere Konsequenzen dieser Praxis. M5 beschreibt zum Beispiel den Einfluss auf innerfamiliäre Beziehungen, indem bei ihrer Tochter Misstrauen gegen sie geschürt wird.

Machtgefälle im Begegnungsverhältnis

Noch bevor M5 erzählt, worum es bei ihrer Erfahrung mit dem Jugendamt ging, steigt sie mit ihrer Erzählung an der Stelle der Beleidigung und Herabwürdigung ein, nennt das hier Erlebte die schlimmste Erfahrung, die sie keiner anderen Mutter wünscht. Die Beamtin reagierte auf ihre Notlage und ihren Versuch, diese mit der Behörde zu koordinieren, emphatielos, unkooperativ und herablassend. Sie beschimpft M5 in einer rassistischen und sexistischen Weise, die diese nicht einmal zu Ende ausspricht: „She just talked to me roughly I am part of that mothers that who only make their children” (M5 124-125). Diese Beleidigung zusammen mit der Anteilnahmslosigkeit wird von M5 als außerordentlich gewaltvoll wahrgenommen. Diese Empfindung wird von M5 mit den Sorgen um Aufenthaltspapiere und weiteren Sorgen verbunden, sie lässt sie nicht mehr los. Die Erzählung zeigt, dass die Macht, die die Behörde über diese Frau hat, auch durch einzelne Mitarbeiter:innen verlängert werden kann. Sie bestimmt in dieser Situation maßgeblich über materielle Sicherheit, Kapazitäten, Perspektiven und psychisches Wohlbefinden.

B3, J1, J2 und J3 beschreiben, wie Hilfeleistungen die Mitwirkung der Mutter verlangen. Wogegen die Vertreterinnen der Jugendämter dies als ein freiwilliges Kooperationsverhältnis beschreiben, benennt B3 den Zwangscharakter dieses Begegnungsverhältnisses und gleichzeitig die Machtlosigkeit gegenüber „Fallen“, die die Kooperation beinhaltet. Damit spricht er nicht nur an, dass diese Kooperationsverhältnisse viele negative Konsequenzen haben können, sondern kennzeichnet diese durch einen repressiven Charakter. J2 betont die gesetzlich verankerte Freiwilligkeit der Kooperation und bemerkt im gleichen Atemzug, dass wenn die Mutter nicht einsichtig ist und nicht kooperieren will, dies die Inobhutnahme zur Konsequenz haben kann (J2: 419-422). In dieser Aussage wird besonders deutlich, dass das hier bestehende Dominanzverhältnis von der Interviewten nicht als solches wahrgenommen wird.

M1, M4 und M5 konfrontieren die von ihnen problematisierten Praktiken der Jugendhilfe. Neben konkreter Kritik, dem Aufzeigen erlebter Unrechtserfahrungen und dem Benennen von schwerwiegenden Konsequenzen konfrontieren sie die Praxis auch mit dem Aufstellen von Gegen-Werten. M4 bezeichnet es als unmenschlich, dass sich auch noch eine „Frau wie ich“ erdreistet, ihr die Inobhutnahme als „gut für mich“ unterzujubeln. Sie sieht sich als „Flüchtling“ behandelt und entrechtet. M5 wählt die Form einer Ansprache, um sich an Sozialarbeiter:innen und Jugendamt zu richten. Auch im Namen anderer Frauen klagt sie deren Praxis an und bringt als Gegen-Wert einen ethischen Begriff von *sozial* ins Spiel.

Praktiken des *policing* und *profiling*

M5 bezeichnet das Jugendamt als ‚schlimmer als die Polizei‘: „Me, I am afraid of Jugendamt more than police. I love police people more than Jugendamt“ (M5: 167-168). Dieser Vergleich muss im Kontext der massiven Polizeikritik durch die starke Sichtbarkeit der Black Lives Matter-Bewegung im Sommer 2020 verstanden werden. Gleichzeitig verweist der Vergleich von M5 auf die Praxis der Jugendhilfe, Unterstützungsleistungen an Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zu koppeln.

Auch aus den Interviews mit den Vertreterinnen der Jugendämter geht hervor, dass Hilfeleistungen und Kontrolle aneinander gebunden sind. M4 beschreibt Kontrollbesuche im Lager und wie sie davor gewarnt wurde, dass Familienhelfer:innen schlechte Berichte schreiben können, gegen die sie sich anschließend nicht mehr wehren kann. M2 erzählt, dass das Jugendamt mit Lehrer:innen zusammenarbeitet und zu vielen nach Hause kommt. M5 berichtet des Weiteren über eigenständige Interventionen und Investigationen des Jugendamtes im Kindergarten ihrer Tochter.

Da Hilfepraktiken Überwachung und Kontrolle mit einschließen, lassen sich Parallelen zu Polizeipraktiken untersuchen und zur Analyse heranziehen. Die Entlehnung des Begriffes *policing* für die Beschreibung dieser Praktiken ermöglicht es, die Frage zu stellen, wer überhaupt in den Fokus der Jugendämter gerät, also wie ein *profiling* im Bezug auf Praktiken der Jugendämter beschrieben werden kann (vgl. Roberts 2019b).

M2 und M5 verweisen darauf, dass über das Mittel der Meldung weitere Akteur:innen in die Kontroll- und Überwachungspraxis der Jugendämter eingebunden sind. Alle Vertreterinnen der Jugendämter berichten, dass insbesondere Sozialarbeiter:innen in den Lagern aber auch das Umfeld Fälle an das Jugendamt melden. Auch M4 muss aufgrund einer Meldung im Krankenhaus aufgesucht worden sein. Hier kommen verschiedene Dimensionen des *profiling* zu Tage. 1. kann nach Mustern gefragt werden, entlang derer der Verdacht einer Gefährdungslage aufkommen kann. 2. kann diese Frage darauf ausgeweitet werden, wie das normative Gefährdungsverständnis charakterisiert werden kann, aufgrund dessen auf Handlungsbedarf geschlossen wird. 3. kann eine größere Gesamtsituation beschrieben werden, in die sich diese Praxen des *policing* und des *profiling* einfügen und zu der sie beitragen (Stichwort alltäglicher Ausnahmezustand³⁴).³⁵

Zu 1. verweist zum Beispiel J2 darauf, dass in Stadtteilen, „wo viel ärmere Menschen leben“, im Gegensatz zu anderen Stadtteilen, „wo die Mieten teurer sind“, „natürlich bestimmte Schwierigkeiten viel schneller auf[fallen]“ (J2: 460-468). Zudem verweist sie darauf, dass bei Psycholog:innen oder Rechtsanwält:innen aus einem reichen Viertel „die Nachbarn auch das nicht denken, weil man das auch nicht zutraut“ (J2: 484). M5 ist sich sicher, dass „Ausländern“ bei jeder Verletzung des Kindes eine Gefährdung unterstellt wird, wogegen Sozialarbeiter:innen dieser Unterstellung nicht ausgesetzt sind. Die Frage, wem was zugetraut wird, hängt auch damit zusammen, was 2. als eine Gefährdungssituation wahrgenommen wird, die der Intervention bedarf, und was im Gegenzug als normal und akzeptabel angesehen wird. In Anlehnung an Kapitel 4.2 gewinnen beispielsweise staatlich herbeigeführte Gefährdungen nicht den Status einer Notsituation, die einen schnellen Eingriff verlangt³⁶. Bei den Vertreterinnen der Jugendämter J1 und J2 werden strukturelle und rechtliche Vorgaben wie die Lagerunterbringung oder die Wohnsitzauflage angesprochen und durchaus auch problematisiert. Wo J1 hier Veränderungsbedarf sieht, versteht J2 dies als politisch gesetzte Rahmenbedingung ih-

34 Vgl. *Alltäglicher Ausnahmezustand: Institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden* (KOP 2016).

35 Diese Forschung nehme ich nicht vor. Sie wird von meiner Arbeit angerissen und zeigt einen weiterführenden Forschungsbedarf auf.

36 Vgl. *Slow emergencies: Temporality and the racialized biopolitics of emergency governance* (Anderson et al. 2020).

rer Behördenarbeit, der zu entsprechen ist und für die sie auch keine Alternativen sieht. J3 sieht kein Spannungsverhältnis zwischen strukturell hergestellter Benachteiligung und den von ihr definierten Gefährdungsfaktoren. Ihre Einschätzung zur Lagerunterbringung, „man kann hier wohnen, sonst würde man hier nicht untergebracht werden“ (J3: 190-191), verrät ein Gefährdungsverständnis, das sich direkt von rechtlichen Definitionen ableitet und diese nicht mit aufnimmt.

3. Zur Frage, welche gesamtgesellschaftliche Dimension Praxen des *policing* und des *profiling* durch die Jugendämter annehmen können, beschreiben B3 und M5, wie neben Lehrer:innen und Sozialarbeiter:innen auch Ärzt:innen und beliebige Menschen als potentielle Denunziant:innen in Frage kommen. Auch der Ruf des Jugendamtes trägt in diesem Sinne zu einer Ausweitung des Begegnungsverhältnisses in eine abstrakte Bedrohung bei. B3 beschreibt, wie allein die Gerüchte darüber, wie das Jugendamt mit Familien und Kindern umgeht, eine Bedrohung für Betroffene darstellen: „The Jugendamt on its own as an institution is a kind of big threat for women and children because there are lots of rumors and lots of information going round about how they treat children“ (B3: 9-11). Der Ruf des Jugendamts addiert sich zu einem Klima der Angst (B3), das Stress und Traumaschleifen verursacht. Die Warnung davor, Hilfe anzunehmen, da dies als Eingeständnis von Erziehungsunfähigkeit ausgelegt werden kann, und das Teilen der Erfahrungen, sich gegen schlechte Berichte der Familienhilfe nicht verteidigen zu können (M4), sind angesichts dessen als Strategien von Betroffenen zu betrachten, sich der Kriminalisierung und der Repression zu entziehen.

J1 und J3 sind sich dem schlechten Ruf des Jugendamts bewusst, ordnen ihn aber unterschiedlich ein. J3 schiebt den Umstand, dass Geflüchtete nie selbst Hilfe anfragen, auf kulturell bedingte Unkenntnis. J1 hält die Gerüchte für Vorurteile, die durch die Arbeit der Jugendhilfe abgebaut werden müssen. J2 nennt es eine Frage des Intellekts, Hilfe anzunehmen, und sieht keine anderen Gründe für deren Ablehnung.

Abgesehen von der Verknüpfung von Polizei und Jugendamt durch die gängige Praxis, Kinder mit polizeilichem Beistand gewaltvoll aus Familien zu holen, wenn eine Inobhutnahme gegen die Einwilligung der Erziehungspersonen entschieden wurde (J1, J2), werden in den Interviews weitere Verschränkungen der Behörde Jugendamt mit anderen Behörden wie der Polizei hervorgehoben. M5 beschreibt mit der Vergleichsziehung zwischen Jugendamt und Polizei ihre Einschätzung über deren gesellschaftliche Nützlichkeit angesichts ihres repressiven Charakters und erläutert, dass sie vor dem Jugendamt mehr Angst hat als vor der Polizei. Wie bereits erwähnt, ist dies vor dem Hintergrund der Proteste gegen die Tötbarkeit Schwarzer Leben durch Polizist:innen im Sommer 2020 zu sehen. Von J2 wird an zwei Stellen eine Verbin-

dung zwischen Jugendamt und Polizei, aber auch der Arbeitsagentur vorgenommen, und zwar als es um die Frage von Rassismus und Diskriminierung geht.

8.3 Spannungsverhältnis *Rassismusverständnis* - Zwischen Leugnung und Problematisierung verschränkter Rassismen

Wie insbesondere unter Punkt 1. beschrieben wurde, problematisieren die solidarischen Netzwerke das Ausblenden schädlicher Lebensverhältnisse durch die Jugendhilfe. B1, B2 und B3, M4 und M5 analysieren den gesellschaftlichen Kontext, innerhalb dessen dieses Ausblenden geschieht, als rassistisch und zeigen Dimensionen von individuellen, gesellschaftlichen, strukturellen und institutionellen Rassismen auf. Ich möchte diese Dimensionen durch meine nun folgende Aufteilung nicht voneinander trennen, sondern Rassismen dadurch vorerst konkreter benennbar machen.

a) Gesellschaftlicher Rassismus (Alltagsrassismus³⁷)

“The problem is the same thing we just discussed now. It is the racism in this society. Because you cannot expect me to be German, I am not a German. Even if I had a German Pass. I have a cultural background from somewhere and I know live my life.” (B3: 150-153)

B1 und B3 zeigen auf, wie die Praxen der Jugendämter gesellschaftliche Rassismen reproduzieren. Hierzu zählt B3 eine gesellschaftliche Erwartung an eine Integrationsleistung (J2, J3), die von Migrant:innen abverlangt, bestimmte kulturelle Gewohnheiten abzulegen. Dies spiegelt sich in der Praxis der Jugendhilfe, in den gestellten Anforderungen an Erziehungsstile, aber auch in den genannten Unterstellungen, gegen die sich betroffene Kund:innen behaupten müssen. Demgegenüber gelten deren Erziehungsstile, so B3, weder als bedeutend noch als leitend für die Arbeit der Jugendhilfe im Sinne derjenigen Kinder, in deren Wohl sie agieren will. Damit bleibt die Anforderung ‚Integration‘ ein “one sided racist thing that yes, you have to be perfect like this so called German mother” (B3: 447).

B1 glaubt, dass die meisten Menschen der Mehrheitsgesellschaft alleinerziehenden geflüchteten Frauen unterstellen, nur hier zu sein, um Sozialleistungen zu erhalten; dabei wüssten sie nicht, was diese durchmachen. In der Konsequenz ist er sich sicher, dass “nobody will believe when you just say that the Jugendamt can just take a Black woman’s kids without no real excuse. Nobody will believe” (B1: 338-339). B3 beschreibt, wie dieser gesellschaftliche Rassismus ein allgemeines Klima der Angst bei betroffenen Personen schafft und damit deren Wohl-

37 (vgl. Kilomba 2018)

befinden und deren Gesundheit beeinträchtigt. Er begründet Misstrauen, Stress und Angst in der Beziehung zum Jugendamt, Sozialarbeiter:innen und gegenüber anderen Leistungsangeboten. B1 und B3 benennen Rassismus damit als ein gesellschaftliches Problem, das über individuelle Handlungen, Einstellungen oder Motivationen hinausgeht und allgegenwärtig ist. “Everybody born in this society was born into a racist society” (B3: 417).

b) Struktureller Rassismus

Struktureller Rassismus bezeichnet Prozesse der Rassifizierung als nicht isolierte oder zufällige Logiken, sondern einer sozialen, historischen und politischen Ordnung folgend. Damit lässt sich Rassismus auch als eine politische Kraft identifizieren, die Gesellschaften ungleich strukturiert und bestimmte Menschen der Gewalt und dem vorzeitigen Tod aussetzt, zum Beispiel durch Migrationspolitik (Brahim 2021). So benennen B1 und B3 einerseits die im Asyl- und Aufenthaltsrecht angelegte rassistische Diskriminierung und zeigen zudem auf, wie auch *bestehende* Rechte strukturell vorenthalten werden. “Germany, they have their way of treating people. So the only thing I will just say that they should give them their right” (B2: 358-359). M4 beschreibt in ihrer Darstellung, wie diese Entrechtung zum einen aus ihrem Status als „Flüchtling“ resultiert. Gleichzeitig problematisiert sie, wie als Flüchtling stigmatisierbare Menschen oft ihre Rechte nicht kennen und dies vom Jugendamt genutzt wird, Praktiken zu behaupten, die von ihr als unmenschlich kritisiert werden. Allerdings kann diese Kritik aus dem Status und der Stigmatisierung „Flüchtling“ heraus nicht wirksam gemacht werden. M4 beschreibt damit eine zweifache Gewalt, die der Kategorisierung als Flüchtling innewohnt. M5 geht ähnlich auf die Kategorisierung und Stigmatisierung als „Ausländer“ ein. Rachida Brahim (2021) beschreibt dies als zwei Tötungen durch die Kategorie *race*: das selbe Gesetz kann Menschen rassifizieren (Aufenthaltsgesetz, Polizeigesetz), und gleichzeitig ent-rassialisieren, wenn Betroffene Gewalt anprangern. Denn die Behauptung einer Neutralität, die „alle gleich“ macht, leugnet Rassismus und verunmöglicht wirksame Kritik.

J1 ist sich struktureller Diskriminierung im Ausländerrecht bewusst und sieht diese durch Zugangsschwierigkeiten zu Leistungen, fehlende Zuständigkeiten von Behörden insbesondere für illegalisierte Menschen, aber auch durch komplizierte administrative Verfahren zum Beispiel im Hinblick auf das Aussetzen von Wohnsitzauflagen gegeben. B1 sieht hierin durchaus eine gewollte staatliche Benachteiligung: „You see in Germany they know the way they are doing their things. So they are doing their things in a way that will never favor someones” (B1: 364-365). Mit dieser Aussage spielt er auf die staatlich herbeigeführte Diskriminierung

von Menschen an, denen durch das Asyl- und Aufenthaltsrecht der Zugang zu Rechten intentional verweigert und deren Wohlergehen damit strategisch verhindert wird.

c) Institutioneller Rassismus³⁸

B1 und B3 beschreiben mehrere Fälle, bei denen die Praxen der Jugendhilfe durch rassistische Bevormundung in der Erziehung alleinerziehender Frauen geprägt waren. Er kritisiert, dass der Maßstab einer imaginären perfekten deutschen Mutter angelegt wird, deren Existenz er in Frage stellt. Gerade durch die Kulturalisierung und die Abwertung von Erziehungsstilen geraten alleinerziehende geflüchtete Frauen verstärkt in den Fokus der Institution Jugendamt. M5 sieht eine rassistische Ungleichbehandlung durch das Vorenthalten guter Leistungen der Jugendhilfe gegeben. Die Institution, so M5, bietet „Ausländern“ nur die „Maskerade“ einer Hilfe an. Anstatt Leistungen zu gewährleisten, die Frieden herstellen, wird „Ausländern“ ein „graveyard“ bereitet. Gleichzeitig sind Kinder in der Schule stigmatisiert, wenn sie zum Beispiel aufgrund von administrativen Bestimmungen im Lager leben müssen (B3). J2 zieht eine Verbindungslinie zwischen dem Jugendamt und anderen Behörden. Sie beschreibt Rassismuskorruptionen gegen Mitarbeiter:innen der Job-Center, der Arbeitsagenturen und der Polizei als „Alltag auch in unserem Geschehen“ und charakterisiert diese Vorwürfe als ein gegenseitiges Verhältnis zwischen Kund:innen und Behörden (J2: 562-565). B1 bezeichnet vielmehr ein *rassistisches Zusammenspiel* unter den Behörden. Als verantwortlich für die Situation alleinerziehender geflüchteter Frauen identifiziert er die Ausländerbehörden und fragt, „why the Jugendamt don't blame the authority who are in charge“? (B1: 301-302).

d) Individuelle Rassismen

Das Rassismusverständnis der interviewten Vertreter:innen der Jugendämter divergiert auf der individuellen Ebene stark. Dennoch ist eine Tendenz zur Individualisierung bis hin zu Inversion von Rassismus deutlich.

J1 nennt strukturellen Rassismus, sieht aber in erster Linie einen Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen von Beamt:innen in Behörden, da sie dort immer wieder diskriminierende Verhaltensweisen miterlebt hat. J2 leugnet Rassismus sowohl als Frage ihrer Praxis als auch als gesellschaftliches Verhältnis. Gleichzeitig etabliert sie eine Inversion: Rassismus ist nach ihrer Darstellung eine bewusste Beleidigung und Verletzung aufgrund von Hautfarbe, aber auch durch

38 (vgl. Thompson 2020b)

Rassismuskorwürfe. *Weißer* sind davon besonders betroffen. Vorwürfe gegen sie selbst und Kolleg:innen stellt sie als haltlos dar: "Natürlich sind wir nicht rassistisch" (J2: 523).

Dennoch wird in den Accounts von J2 und J3 auf rassistische Narrative zurückgegriffen und zum Beispiel eine gesellschaftliche Erwartung einer Integrationsleistung reproduziert, die insbesondere B3 in seinem Beitrag als rassistisch markiert. M5 berichtet von mehreren Beispielen rassistischer Behandlung auf der individuellen Ebene des Begegnungsverhältnisses mit der Jugendhilfe. Neben der rassistischen Beleidigung auf der Behörde nennt sie die Unterstellung von Seiten der Lehrer:innen, Ärzt:innen und Sozialarbeiter:innen, sie schlage ihre Kinder. Sie sieht hier einen unterschiedlichen Maßstab angesetzt, da sie sich sicher ist, dass die Sozialarbeiterin sich nicht für jede Verletzung ihres Kindes rechtfertigen muss oder ihr mit Kindesentzug gedroht wird.

J3 sieht ähnlich wie J2 Rassismuskorwürfe als rassistisch. Diese hält sie aber für klärbar. Abgesehen von solchen klärbaren Unterstellungen oder ‚Missverständnissen‘ ist für sie Rassismus und Diskriminierung für ihre Arbeit kein Thema. Insgesamt lässt sich bei allen interviewten Vertreterinnen der Jugendämter wenig oder sogar keine Selbstreflexion über eigene Kompliz:innenschaft mit strukturellen und institutionellen Rassismen lesen, obwohl sich alle der Kritik der Kund:innen bewusst sind. Diese Kritik wird aber als haltlos, als Beleidigung, oder als Unverständnis eingeordnet.

Mit Brahim lassen sich die von mir aufgespaltenen Dimensionen von Rassismus wieder verknüpfen: Insbesondere Schwarze Mütter werden hier auf eine kulturelle Erscheinung und Zugehörigkeit reduziert, die als minderwertig abgewertet wird; sie werden rassifiziert. Durch diese Stigmatisierung sind sie einer spezifischen Gewalt ausgesetzt. Rassismus tötet in dieser Hinsicht ein erstes Mal durch individualisierte Rassismen, die gegen Einzelpersonen gerichtet sind. Rassismus tötet ein zweites Mal auf einer strukturellen und institutionellen Ebene, weil es in der überwältigenden Mehrheit der Fälle unmöglich ist, dass die rassistische Natur der Gewalt anerkannt wird. Infolgedessen erfährt sie keine Konsequenzen (Brahim 2021).

e) Anti-Schwarzer Rassismus³⁹

An dieser Stelle möchte ich klarer definieren, welche Rassismen von mir nun stärker in den Fokus genommen werden. In den Beiträgen der Vertreter:innen der Jugendämter finden sich verschiedene rassistische Narrative wieder, die zum Beispiel entlang nationaler Zuschreibun-

39 (Sexton 2017)

gen wie Afghan:innen, Türk:innen, Somalier:innen, Osteuropäer:innen oder Syrer:innen vorgenommen werden. Insbesondere bei J2 und J3 treten dazu deutlich Narrative anti-Schwarzer Rassismen hervor. Da sich sowohl die Vertreter der solidarischen Netzwerke als auch alle interviewten Frauen als Schwarz und als Afrikaner:innen positionieren und aus dieser Perspektive sprechen, verhandelt diese Arbeit auch in erster Linie anti-Schwarzen Rassismus. Damit werden andere Rassismen von mir vernachlässigt. Trotzdem sind Rassismen miteinander verschränkt und funktionieren gerade durch Abgrenzungen und Gegenüberstellungen. So stellt J2 zum Beispiel einen Vergleich zwischen Kenianer:innen und Syrer:innen her:

„Es ist ein Unterschied, ob man zu tun hat mit einer Frau aus Syrien, oder ob Sie zu tun haben mit einer Frau aus Kenia. Wo man denkt, was soll da der Unterschied sein. Der Unterschied ist die Mentalität der Menschen. Meine Erfahrung ist, dass zum Beispiel Menschen aus Syrien oft sehr leistungsorientiert sind. Selber, also die möchten was. Und Frauen aus Kenia, ist aber jetzt nur meine persönliche..., die haben so den Anspruch, die anderen kümmern sich um mich, die müssen sich um mich kümmern. Also das ist einfach, glaube ich, ein Mentalitätsproblem. Und das ist manchmal für die einen förderlich und für die anderen halt hinderlich.“ (J2: 207-214)

J2 beschreibt Syrer:innen als tendenziell leistungsorientiert, wogegen sie Kenianer:innen eine Anspruchshaltung unterstellt, wenig Eigeninitiative und ein „Mentalitätsproblem“, das sowohl Gefährdungsfaktoren herstellt, als auch ein gutes Leben in Deutschland verhindert. M5 beschreibt, wie sie vom Jugendamt sowie von ihrem Umfeld verdächtigt wird, ihre Kinder zu schlagen. J3 verbindet Gewalt in der Erziehung vorrangig mit kulturellen Praktiken von Frauen aus Afrika. B1 stellt eine rassistische Grundsituation in den Raum, durch die es möglich ist, „that the Jugendamt can just take a Black woman’s kids without no real excuse“ (B1: 338-339).

Der hier skizzierte anti-Schwarze Rassismus steht nicht für sich alleine. Er ist mit weiteren Narrativen verbunden und muss in einem Ensemble intersektionaler Dominanzverhältnisse betrachtet werden.

f) Verschränkungen anti-Schwarzer Rassismen mit Kolonialität⁴⁰, Aufenthaltsstatus, Familienverhältnisse, *gender*, *class* und (*mental*) *health*

Insbesondere bei J2 und J3 wird an vielen Stellen deutlich, wie rassistische Narrative vergeschlechtlicht werden. Sie beschreiben, dass die Schulpflicht bei Mädchen von geflüchteten Familien nicht ernst genommen werde. Rassifizierte Eltern werden als konservativ und streng gegenüber Töchtern charakterisiert. J3 sieht sich als Vertreterin des Jugendamts in der Rolle,

40 Mit der Kategorie Kolonialität fasse ich historische Konditionen von Kolonialismus und Sklaverei, die in aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse hineinwirken (Quintero et al. 2013).

im Namen der Rechte von Mädchen zum Beispiel auch gerichtlich gegen Eltern vorzugehen. Gleichzeitig wird insbesondere von J3 eine starke Mutterrolle bei geflüchteten Frauen vermutet, aufgrund derer sie bei den so markierten Frauen seltener von „Vernachlässigung“ ausgeht. J2 sieht dagegen insbesondere Mädchen als durch ihre Mütter unterdrückt, da sie in jungem Alter kochen und die Mutter versorgen müssten.

Auch die befragten Frauen sehen sich einer Ungleichbehandlung ausgesetzt, die vergeschlechtlicht ist. M3 vermutet, dass sie vom Jugendamt gut behandelt wurde, da sie sie bereits als verheiratete Frau und Mutter kannten und sie daher nicht als „weirdo“ eingestuft wird. M2 vermutet, dass sie noch nicht vom Jugendamt aufgesucht wurde, da sie immer alleine zu Hause ist und gut für ihre Kinder sorgt. Diese Aussage lässt sich so deuten, dass sie glaubt, die Erwartungen an eine gute Mutter zu erfüllen, und keinen (wechselnden) Männerbesuch hat. B3 und J1 benennen die Assoziation von geflüchteten Frauen mit Prostitution, insbesondere wenn diese alleinstehend sind. M5 und B3 gehen mehrmals auf die Anzahl der Kinder ein, auch auf Kinder unterschiedlicher Väter, um eine gesellschaftliche und behördliche Stigmatisierung anzusprechen, die vergeschlechtlicht rassistisch argumentiert.

J1 und J2 sehen Frauen im Lager als zu schützende Opfer sexualisierter Gewalt. Diese Gewalt imaginiert vergeschlechtlichte kolonialrassistische Narrative, die rassifizierte Männer als Bedrohung für Frauen konstruiert, ihnen sexualisierte Gewalt unterstellt und sie als frauenfeindlich markiert. Bei J2 werden ganze Gesellschaften als schädlich für das Wohl von Kindern konstruiert: „Ob die Mutter ihr Kind schlägt, guckt doch keiner, interessiert da keinen. Da gehört das zum Teil zum Alltag in bestimmten Kulturen“ (J2: 408-410). Das kleine Wort „da“ ist an dieser Stelle so erklärungs-fähig, da es diskursiv kolonialrassistische Narrative aufruft.

Auch auf Familienverhältnisse wird kolonialrassistisch Bezug genommen. J2 unterstellt den Menschen im Lager, alleinerziehende Frauen „nicht gerne zu sehen“ und diese mit Gewalt zu konfrontieren. Für J1 ist das als Prostitutionsumfeld charakterisierte Netzwerk der in Frage gestellten Mutter automatisch ein sozialer Zusammenhang, von dem sich die Frau, auch ohne Alternativen zu haben, distanzieren muss. J3 biologisiert gute Familienverhältnisse und verbindet diese Beurteilung mit *class*, Aufenthaltsstatus und dem schädlichen Lebensumfeld im Lager, indem sie klarstellt, dass niemand in einer Unterkunft eine geeignete Pflegeperson nach deutschen Kriterien ist. Sie problematisiert Unklarheiten über biologische Verwandtschaftsverhältnisse als ein „häufiges Problem“ bei Geflüchteten und beschreibt, wie diese grundlegend für die Arbeit des Jugendamtes sind. Denn abhängig von biologischer Verwandtschaft, so J3, ergeben sich für die Jugendhilfe unterschiedliche Leistungsansprüche und Praktiken (J3: 139-144). Dass dies ein Problem für die Praxis darstellt, bedingt sich zum einen aus

der Rechtslage. Andererseits widerspricht die Argumentation der Praxis, Kinder in Pflegefamilien unterzubringen, die ebenso wenig biologisch verwandt, allerdings insbesondere durch Status und *class*, vermutlich auch durch *race* anders positioniert sind. Dies verdeutlicht, wie wirksam kolonialrassistische Narrative für die Beurteilung guter Elternschaft sind:

„For three centuries, Black mothers have been thought to pass down to their offspring the traits that marked them as inferior to any white person. Along with this biological impairment, it is believed that Black mothers transfer a deviant lifestyle to their children that dooms each succeeding generation to a life of poverty, delinquency, and despair.“ (Roberts 1998: 8)

Armut spielt bei J1 und J2 ebenfalls eine Rolle um alleinerziehende geflüchtete Frauen zu charakterisieren. Wo es bei J1 aber als staatliche Aufgabe verstanden wird, hier zu intervenieren, lässt sich Armut bei J2 als rassistische Stigmatisierung deuten. Denn sie ist sich sicher, dass auch wenn sie mit Wohnungen und allen materiellen Mitteln ausgestattet wären, Migrant:innen die gleichen Probleme hätten: „Weil das nicht an den materiellen Dingen liegt. Daran wird es nur festgemacht. Ich finde es ist die Haltung“ (J2: 377-378). Damit werden schlechte Lebensverhältnisse zu einem abwertenden Marker der von ihr rassifizierten Personengruppen.

M4 bringt die Dimension Aufenthaltsstatus als eine Ungleichheitsdimension ein, indem sie darauf verweist, dass sie sich nicht wie eine deutsche Frau, sondern als Flüchtling behandelt fühlt. Diese Aussage spielt ebenso auf *race*, Nationalität und Status an wie auf die Frage, wer als richtige Frau und Mutter gelten kann und ernst genommen wird. Denn M4 sieht sich auch „von einer Frau wie ich“ aufgrund dieser Kategorisierung nicht als Frau behandelt.

Auch Fragen von körperlicher und geistiger Gesundheit tauchen in den Interviews als kontestiertere Dimensionen im beschriebenen Begegnungsverhältnis auf. Bei M4 wird körperliche Gesundheit für die Mitarbeiterin des Jugendamtes zum Account für die Wegnehmbarkeit ihres Kindes. Wo die Vertreter der solidarischen Netzwerke, M1, M4 und M5 beschreiben, dass die psychische Gesundheit durch Interventionen der Jugendämter immer wieder negativ beeinflusst wird – „some of them are going psycho“ (B1: 266) –, werden die betroffenen Frauen von den Vertreter:innen der Jugendämter durch die Kategorisierung als Geflüchtete als psychisch beschädigt dargestellt. So wird hier zum Beispiel *Trauma* zu einem stigmatisierenden Marker, der es erlaubt, Bindungsunfähigkeit (J1) abzusprechen, von einer Überforderung auszugehen (J1, J2) oder gar Mutterschaft zu disqualifizieren (J2). B3 problematisiert diese Pathologisierung: „Die Frauen brauchen keine Traumatherapie. Ihr Problem ist nicht mental, sie brauchen ihr Kind zurück“ (B3: 200-202).

8.4 Spannungsverhältnis *Mutterschaft* - Gute Mutterschaft verfechten

Die drei Vertreterinnen der Jugendämter verweisen auf Richtlinien und Entscheidungskriterien der Jugendhilfe, nach denen sie abwägen, ob im Einzelfall eine Erziehungsfähigkeit gegeben ist oder diese abgesprochen wird. Sie versichern überlegte Abwägungsprozesse in Teams und den Einbezug des Familiengerichts, um standhafte Entscheidungen herzustellen. J3 spricht dennoch ein Spannungsverhältnis an: „Man möchte den Menschen ja nicht ihre Kultur wegnehmen“ (J3: 42-43), womit sich darauf anspielen lässt, dass die Bewertung von Erziehungsfähigkeit an normative Vorstellungen guter Mutterschaft gekoppelt ist. So spielen zum Beispiel in mehreren Beiträgen die Familienverhältnisse in die Abwägung guter Mutterschaft hinein. J1 beschreibt den Fall einer Sexarbeiterin, von der vom Jugendamt verlangt wurde, sich von ihrem Prostitutionsumfeld zu distanzieren. Bei einem weiteren von J1 geschilderten Fall entschied sich eine Frau unter Beobachtung, wieder mit ihrem Ex-Mann zusammen zu wohnen. Dies wurde von Seiten der Jugendhilfe als ein möglicher Lösungsweg angesehen, auch wenn sie die konkrete Beziehung nicht befürworteten. J1 und J2 sprechen alleinerziehenden geflüchteten Frauen wiederholt Überforderung zu. Beide beschreiben diese Mütter als schutzlos insbesondere gegenüber rassifizierten und marginalisierten Männern und erklären damit eine besondere Bedürftigkeit. J3 begünstigt in ihren Beiträgen biologische Mutterschaft.

M1, M3, M4, B1, B2 und B3 heben eine besondere Bedeutung von biologischer Mutterschaft hervor. Sie betonen Mutterschaft als eine besondere Bindung und eine besondere Liebe. So beschreiben M4 und M5 die Opfer, die eine Mutter auf sich nimmt. Sie betonen die bewusste Entscheidung, die zugrunde liegt, bevor diese Opfer erbracht werden. Sie stellen klar, dass die Entscheidung für ein Kind für sie Ergebnis von Abwägungen ist, dass die Option Abtreibung zur Verfügung steht, aber nicht gewollt ist. Die Betonung der bewussten Entscheidung für eine Schwangerschaft grenzt sich von vergeschlechtlicht-rassistischen Narrativen ab. Sie lässt sich als Gegenposition zu dominanten Diskursen und erlebten Beleidigungen deuten. So gehen zum Beispiel M5 und B3 auf einen gesellschaftlichen Diskurs ein, der rassifizierten Frauen unterstellt, zu viele Kinder zu bekommen. Die rassistische Beleidigung auf dem Jugendamt, von der M5 berichtet, greift dieses Narrativ auf. Die geschilderte Beleidigung: „I am part of that mothers that who only make their children“ (M5: 125) könnte in der Unterstellung gegipfelt haben, nur Kinder für eine Aufenthaltsperspektive oder Sozialleistungen zu „machen“. Dieser Vorwurf, der hier nicht zu Ende ausgesprochen wird, aber durchaus verbreitet ist,⁴¹ ent-

41 Diese Einschätzung speist sich aus eigenen Erfahrungen nicht zuletzt im Forschungsprozess.

hält mehrere Dimensionen vergeschlechtlichter rassistischer Gewalt. Er erklärt Mutterschaft hier zu einem egoistischen Mittel zum Zweck und konstruiert die betroffenen Frauen als Täter:innen, indem ihr Kinder-Kriegen kriminalisiert wird. Denn diesem Narrativ wohnt die Unterstellung inne, zum einen das Aufenthaltsgesetz missbrauchen zu wollen, zum anderen das Sozialsystem mit Kindern zu belasten, die hier nicht gewollt seien. Des Weiteren spricht die Beleidigung den Müttern ab, diese Kinder wirklich zu wollen und zu lieben und auch ein Recht darauf zu haben, reproduktive Entscheidungen selbst zu fällen. Die Formulierung ‚nur *eine dieser* Frauen‘ kann auch als grundlegende Abwertung der bezeichneten Frau gelesen werden, indem sie als nutzlos konstruiert und mit einem imaginären ‚Ihresgleichen‘ homogenisiert wird. ‚Nur Kinder zu bekommen *um*‘ ruft die Unterstellung hervor, weder gut erziehen zu können noch zu wollen. All diese Dimensionen legen die Schlussfolgerung nahe, dass diese Kinder vor ihren Müttern gerettet werden müssen. Insbesondere wenn die Frauen alleinstehend sind, noch mehr wenn die Kinder verschiedene Väter haben und wenn auch noch die Prostitutionsassoziation aufgerufen wird, werden diese Frauen zum Gegenbild einer guten Mutter stilisiert; eine Kontinuität kolonialrassistischer Repräsentationen Schwarzer Frauen: „The stereotype of Black women as sexually promiscuous also defined them as bad mothers. The myth of the lascivious Black woman was systematically perpetuated after slavery ended“ (Roberts 1998: 11). Und auch das Motiv der *poor and single Black mother* (ebd.: 17) wird in diesem Material mehrfach aufgerufen. Einerseits wird es in den Accounts der Mitarbeiter:innen der Jugendämter reproduziert. Gleichzeitig beziehen sich die Vertreter der solidarischen Netzwerke, M1, M4 und M5 auf dieses Motiv, indem sie sich von ihm abgrenzen, um seiner Allgegenwärtigkeit und Wirkmacht etwas entgegen zu setzen.

Wird die zitierte Beleidigung auf diese Weise gelesen, lässt sich die sichtbare Betonung der Bedeutung von biologischer Mutterschaft durch die solidarischen Netzwerke, M1, M4 und M5 als Gegennarrativ verstehen, da sie sich gegen eine solche Darstellung wehren und ihr einen ethischen Begriff von Mutterschaft entgegensetzen. M5 fordert vom Jugendamt Respekt gegenüber ihrer Erziehungsfähigkeit. Sie erklärt sich als Sprachrohr für andere Mütter, problematisiert die Praxen der Jugendhilfe und bestätigt sich selbst als eine starke Mutter (M5: 159-164).

In dieses Licht möchte ich auch die geschilderten Fälle stellen, in denen Frauen vor einer Inobhutnahme aus Deutschland fliehen. Die Aufgabe eines Status, materieller und sozialer Sicherheiten, mögen sie auch noch so gering sein, muss als kostspieliger Kampf um den Zusammenhalt der Familie gewertet werden, als Praktik des *mothering* und *caring* in einer *Anti-*

Black World (Jackson 2020). In diesem Zusammenhang lässt sich auf Toni Morrison (1987)⁴² verweisen, die die Mutterschaft Schwarzer Frauen auf die Situation der Sklaverei bezieht. Erica Lawson geht auf Morrison ein und sieht beispielsweise in der Kindstötung „the way in which she tried to save her children from slavery“ (Lawson 2000: 25). Ohne diese Situationen vergleichen zu können, lassen sich gefährliche *acts of mothering* in dieser Hinsicht als Akte beschreiben, die vorrangig den Kontext als Bedrohung anerkennen und eine situierte Kompetenz guter Mutterschaft erhalten.

8.5 Spannungsverhältnis *Leistungsanspruch* - Zwischen Leistungsanspruch und Anspruchshaltung

Die interviewten Vertreterinnen der Jugendämter definieren sich als Hilfeleistende, die alle Kund:innen gleich behandeln und allen die gleichen Leistungen zukommen lassen. Gleichzeitig findet sich in den Interviews mit J1, J2 und J3 die Abwertung einer unterstellten Anspruchshaltung wieder.

So bezeichnet es J1 zwar als Aufgabe der Jugendhilfe, sich als Hilfsangebot zu beweisen und damit der Wahrnehmung des Jugendamtes als Bedrohung entgegenzuwirken. Gleichzeitig empfinden J1 und J2 eine von ihnen identifizierte Anspruchshaltung dieser Frauen als anmaßend. Dieses Spannungsverhältnis in der Darstellung von J1 und J2 wirkt irritierend, denn Hilfe anzunehmen wird von den Müttern unter Androhung von Sanktionen verlangt. Wird Hilfe dagegen eingefordert, wird dies als Anmaßung empfunden. Als M4 Unterstützung bei ihrer Wohnsituation als mögliche Hilfeleistung artikuliert, wird dies unwillig von der Mitarbeiterin des Jugendamtes aufgenommen. Diese Unterstützung kommt nicht zustande, was M4 einerseits enttäuscht, andererseits ihrer Erwartung gegenüber dem Jugendamt entspricht. M5 formuliert eine grundlegende Forderung an das Jugendamt. Es soll in erster Linie der Bedeutung *sozial* gerecht werden und in diesem Sinne professionelle Arbeit leisten. Für M5 bedeutet das, Friede in Familien herzustellen anstatt Familien zu zerreißen. Sie erwartet, dass Kritik ernst genommen wird und sich das Jugendamt als die Institution bewährt, die sie vorgibt zu sein, indem es Lösungen für schwere Familiensituationen bewirkt, die an Dankbarkeit gemessen werden können: "oh Dankeschön! Gottseidank! Jugendamt has entered to this situation to make peace now" (M5: 151-152).

J2 konfrontiert eine solche Erwartungshaltung mit einer Individualisierung von Verantwortung: "Ich bin ja immer für meine Problemlösung selber verantwortlich" (J2: 216-217). J2

42 (Morrison 1987)

wertet eine Anspruchshaltung als ein Mentalitätsproblem ab, das insbesondere Frauen aus Afrika zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung spricht ihnen die Eigeninitiative ab, die J2 als Voraussetzung für Integration sieht. Das Jugendamt kann laut J2 nur helfen, wenn die Kund:innen bereit sind, an sich selbst zu arbeiten. Für alles andere sieht sie sich nicht zuständig. Auch J3 entgegnet einer unterstellten Anspruchshaltung mit der Anforderung an Eigeninitiative, die die Vorstellung beinhaltet, dass Probleme wie die Wohnsituation *eigene* Probleme sind und zum Beispiel durch Deutsch lernen gelöst werden können.

In den Berichten der Vertreter der solidarischen Netzwerke, bei M2, M3, M4 und M5 zeigen sich zahlreiche handlungsmächtige Initiativen, die eine solche Darstellung der Vertreterinnen der Jugendämter konfrontieren. In verschiedenen Notlagen suchen Frauen aktiv Hilfe beim Jugendamt, das heißt bei der Institution, die durch einen staatlichen Auftrag zu Leistungen verpflichtet ist, die das Kindeswohl sicherstellen sollen. Darüber hinaus setzen sie sich dafür ein, dass Unterstützung auch in ihrem Sinne und dem der Kinder gegeben wird. M5 konfrontiert die Behörde, den Kindergarten, die Sozialarbeiter:innen verbal und sucht diese auf. Sie formuliert einen Standpunkt und eine Kritik an den Praxen der Jugendämter und macht diese mit Unterstützung des URRM öffentlich. M4 gelingt es, mit Hilfe der Schwester die Inobhutnahme ihrer Tochter zu verhindern. Anschließend vertraut sie auf die Ratschläge der Community, keine Familienhilfe anzunehmen, und kennt die problematischen Knackpunkte eines solchen Kooperationsverhältnisses. Dennoch formuliert sie einen klaren Lösungsvorschlag an die Mitarbeiterin des Jugendamtes, nämlich bei der Wohnungssuche zu unterstützen.

In dieser Zusammenstellung wird das Verhältnis zwischen den Akteur:innen erneut deutlich. Auf welche Leistungen ein Anspruch zugestanden wird und wie sich die Kund:innen dazu verhalten sollen, wird aus der Perspektive der Vertreterinnen der Jugendämter definiert. Somit lässt sich die Jugendhilfe in andere Sozialleistungssysteme einreihen, die dazu tendieren ihren Kund:innen einen Subjektstatus als Rechtsträger:innen zu entziehen und ein Abhängigkeitsverhältnis zu forcieren (Fraser 1994: 233f). In Deutschland werden alleinerziehende geflüchtete Frauen vom Fürsorgesystem in ausweglose Situationen versetzt, indem beispielsweise Kindergeldansprüche vorenthalten werden und gleichzeitig der Zugang zu Kinderbetreuung und zu entlohnten Arbeitsverhältnissen erschwert ist. Dadurch werden die Betroffenen gleichzeitig auf eine Rolle als Mutter reduziert und als solche abgewertet: als gescheitertes Familienverhältnis und als individuelles Versagen. Dies bringt eine geschlechtsspezifische rassistische Ungleichheit hervor (ebd.: 235f).

Für die interviewten Frauen und die solidarischen Netzwerke geht es bei ihren Forderungen aber offensichtlich um mehr, als ‚lediglich‘ einen Leistungsanspruch an Familienhilfe zu be-

hauften. Der artikuliert Anspruch richtet sich an eine grundlegende Gleichbehandlung. Vielmehr noch verteidigt er ein Anrecht auf ein gutes Leben und auf ein ‚Recht auf Rechte‘⁴³.

8.6 Spannungsverhältnis *Kultur* - Von Kultur als Herausforderung für die Praxis zu Recht auf Kultur

In den Beiträgen von B3, J2 und J3 ist „Kultur“ ein zentrales Thema. Kultur impliziert für die beiden Vertreterinnen der Jugendämter Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten, und führt zu einem als zusätzlich verstandenen Aufwand der Jugendhilfe. Kultur wird an verschiedenen Stellen der Interviews als Ursache für einen *besonderen Bedarf* an Hilfeleistungen gesetzt. J2 verwendet Kultur als negativen Marker der ‚Anderen‘. Kultur erschwert hier nicht nur die Hilfeleistung sondern bestimmt grundsätzlich die anhand deutscher Maßstäbe definierte Erziehungsfähigkeit. Darüber hinaus bedingt für J2 Kultur eine grundlegende Fremdheit, die in bestimmten Fällen eine Unvereinbarkeit mit der deutschen Gesellschaft bedeutet. Diese Fremdheit definiert J2 als unveränderlich. Gleichzeitig sieht sie in ihr den Grund dafür, dass weder deutsche Erziehungsmethoden, noch die Anstrengungen der Jugendämter verstanden werden. So erklärt sich J2 den Vorwurf, „Deutschland nimmt die Kinder weg“ (J2: 413), mit kulturellem Unverständnis (J2: 410). J3 vollzieht eine ähnliche kulturalisierende Verkehrung. Sie betont, dass man ja niemandem die Kultur wegnehmen wolle, setzt diese Kultur aber zugleich einer Vereinbarkeit mit deutschen Gesetzen entgegen: „Aber halt eben in dem Maße, dass man sich trotzdem noch an die deutschen Gesetze eben hält“ (J3: 44-45). Damit konstruiert sie einen inhärenten Widerspruch. Für J3 liegt eine Gefahr für das Wohl von Kindern, insbesondere von Mädchen, in kulturellen Praktiken und Erziehungsstilen. Sie sieht einen besonderen Schutzbedarf, der gegen die Familien gerichtet ist. Dennoch hält J3 im Gegensatz zu J2 das vorausgesetzte ‚kulturelle Unverständnis‘ für ‚lösbar‘.

B3 greift das Thema Kultur am stärksten auf. Er sieht durch die gestellten Anforderungen der Jugendhilfe Kultur vorenthalten, abgewertet, nicht berücksichtigt und nicht wertgeschätzt. Für ihn ist der gesetzte Erziehungsmaßstab einer imaginären deutschen Mutter nicht nur ein Angriff auf das Recht auf kulturelle Selbstbestimmung sondern auch schädlich für die Kinder. Er wirft der deutschen Gesellschaft und der Jugendhilfe vor, die eigenen Gewohnheiten für besser zu halten und dadurch zu übersehen, dass es schlecht für Kinder sein kann, wenn ihnen ihre Gewohnheiten vorenthalten werden. Er geht noch weiter und benennt die rassistischen Erwartungen an Erziehung und Integration als Umerziehung und kulturelle Auslöschung. Kul-

43 Nach Hannah Arendt (1949), vgl. <http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/download/154/273>

turelle Selbstbestimmung und Gewohnheiten sind für ihn essentiell für das Wohl der Mutter und das der Kinder.

9. Auswertung

9.1 Problemdimensionen im Begegnungsverhältnis zwischen Jugendamt und alleinerziehenden geflüchteten Frauen

Die sechs analysierten Spannungsverhältnisse charakterisieren das Begegnungsverhältnis zwischen Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen und zeigen auf, wo die Formation der Wegnehmbarkeit von Kindern auf Widerstände trifft und umkämpft ist. Ausgehend von den Spannungsverhältnissen lassen sich die Problemdimensionen dieses Begegnungsverhältnisses beschreiben. Die Problemdimensionen verkörpern sich in zwei Wirkungsfeldern: zum einen in den konkreten Fürsorgepraxen, die dieses spezifische Begegnungsverhältnis *herstellen*, das wegnehmen kann. Zum zweiten verkörpern die Problemdimensionen die Wegnehmbarkeit von Kindern als ein spezifisches intersektionales *gesellschaftliches* Dominanzverhältnis.

9.1.1 Wirkungsfeld Fürsorgepraxis: Problemdimensionen in den Praxen der Jugendämter

Die beiden Spannungsverhältnisse *Problemfokus* und *Hilfebeziehung* ermöglichen es, die Problemdimensionen in den Praxen der Jugendämter zu beschreiben.

Das Spannungsverhältnis *Problemfokus* verweist auf die Problemdimensionen *Entkontextualisierung* von Problemursachen und Lösungsperspektiven, *Individualisierung* von Gefährdungsursachen, *Kulturalisierung* von Gefährdungsursachen, *Entpolitisierung* schlechter Lebensbedingungen und *Isolierung* des Kindeswohls vom Wohl der Mutter durch die Fürsorgepraxis.

Zwischenfazit: Die Analyse des Spannungsverhältnisses *Problemfokus* zeigt die Problemdimensionen im *Problemfokus* und damit im Problem-Management der Praxen der Jugendämter auf. Durch den besonderen Fokus auf die individuelle Erziehungsfähigkeit insbesondere bei alleinerziehenden geflüchteten Frauen wird die Mutter als diejenige Gefahr hergestellt, vor der das Kind gerettet werden muss und kann. Diese Reduktion ist Grundlage der Arbeitsweise der Jugendhilfe. Das so charakterisierte Problemmanagement der Jugendämter wird durch die Analyse „without the blame they cannot deal with them“ (B1: 179-180) auf den Punkt gebracht. Sie bezeichnet sowohl die Entkontextualisierung als auch die Individualisierung der Hilfepraxis, die einer spezifischen Schuldzuweisung bedarf. Diese Schuldzuweisung steht nicht im leeren Raum. Sie verfügt über ein Set an Accounts wie beispielsweise *Kultur*, und referiert damit auf dominante bevölkerungspolitische Diskurse. Des Weiteren verfügt sie über ein Set an Techniken der Fürsorgepraxis, die Problemzuschnitte produzieren, die politische Fragen in individuelle Bedürfnisse, therapeutische Angelegenheiten und in rechtliche und administrative Fragen verwandeln (Fraser 1994).

Das Spannungsverhältnis *Hilfebeziehung* verweist auf die Problemdimensionen *Dominanzverhältnis* der Hilfebeziehung, Praktiken des *policing und profiling* und staatliche *Herstellung von Gefährdungsfaktoren*.

Die *Hilfebeziehung* zwischen Mitarbeiter:innen der Jugendhilfe und alleinerziehenden geflüchteten Frauen erzeugt und reproduziert ein Machtgefälle in deren Begegnungsverhältnis, das von Betroffenen stark kritisiert wird, von den Vertreterinnen der Jugendämter aber ungenannt bleibt. 1. tendieren Hilfebeziehungen durch die Hierarchisierung der Beteiligten zu Dominanzverhältnissen, wenn nicht aktiv Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Mitarbeiter:innen der Jugendhilfe verfügen über eine umfangreiche Definitionshoheit. Sie definieren nicht nur das Problem und dessen Status als *emergency*, der notwendig ist, um eine Inobhutnahme zu legitimieren. Sie bestimmen auch Verhaltensvorgaben, legen Lösungswege fest und definieren (auch gegen Widerstände), was als Hilfe gilt. 2. Das Begegnungsverhältnis ist durch Kontrolle, Disziplinierung und Sanktionen strukturiert. 3. Die vermeintliche Freiwilligkeit von Kooperationsverhältnissen verschleiert den Zwangscharakter der Hilfebeziehung. 4. Das Selbstverständnis als Helfende kommt zudem ohne Selbstkritik aus, denn für die Legitimierung der Praxen stehen zahlreiche Accounts zur Verfügung, nicht zuletzt der Besitz des Statements Kindeswohl. Die Position der Helfenden steht hier einer Personengruppe gegenüber, der immens wenig Glaubwürdigkeit zur Verfügung steht. 5. Damit stehen die Praxen der Jugendämter selbst weder zur Debatte, noch werden sie als veränderbarer oder veränderungs-

würdiger Faktor im Begegnungsverhältnis verhandelt. 6. Ohne die Fähigkeit der Selbstkritik werden die Helfenden zu Kompliz:innen struktureller Rassismen und signalisieren einen rassistischen Normalzustand an die Mehrheitsgesellschaft.

Praktiken des *Polizierens* und des *profilings* sind Bestandteil der Hilfeleistungen der Jugendämter. Diese Praxen wirken sich auf die Lebensbedingungen Betroffener aus und sie spielen einem rassistischen Denunziationsklima zu, einem alltäglichen Ausnahmezustand. Ein solcher alltäglicher Ausnahmezustand, wie es die Gruppe KOP im Bezug auf Racial Profiling durch die Polizei formuliert, entspricht einer gesellschaftlichen und institutionellen Kriminalisierung bestimmter Personengruppen. Damit entsteht für die Betroffenen eine tatsächliche Gefahr, zum einen als Täter:innen wahrgenommen und behandelt zu werden, und weiter: somit selbst Schutz und Leistungen vorenthalten zu bekommen. Konkret erhöht die Inanspruchnahme von Leistungen für alleinerziehende geflüchtete Frauen bereits die Gefahr, sich der Wegnehmbarkeit von Kindern auszusetzen, da sie im Begegnungsverhältnis als Täterinnen konstruiert werden.

Staatliche Herstellung von Gefährdungsfaktoren: Die schlechten Lebensbedingungen alleinerziehender geflüchteter Frauen werden in der Fürsorgepraxis als gegeben behandelt. Dies vernachlässigt, dass diese Lebensbedingungen staatlich und strukturell zum Beispiel durch das Asyl- und Aufenthaltsgesetz hergestellt sind. In der Verschränkung des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes mit dem Sozialleistungsgesetz bewirkt die rechtliche Unvereinbarkeit der Gesetze eine Negation von Rechten. Gleichzeitig stellt das Asyl- und Aufenthaltsgesetz Gefährdungsfaktoren her, die von der Fürsorgepraxis ignoriert oder in Form einer Schuldzuweisung („integrationsunwillig“, „Mentalitätsproblem“) individualisiert werden.

Zwischenfazit: Die Analyse des Spannungsverhältnisses *Hilfebeziehung* zeigt ein Dominanzverhältnis im Begegnungsverhältnis von alleinerziehenden geflüchteten Frauen und den Jugendämtern auf. Dieses ist durch Praktiken des *policing* und *profiling* geprägt, die sich in einem gesellschaftlichen Klima potentieller Unterstellungen durch Mitmenschen und Autoritätspersonen auf ein breites Umfeld verlängern. Damit entsteht ein abstraktes Begegnungsverhältnis und die Wegnehmbarkeit von Kindern wird zu einer abstrakten, weil potentiellen Bedrohung. Demgegenüber lässt die Fürsorgepraxis bei alleinerziehenden geflüchteten Frauen wesentliche Gefährdungsfaktoren unbeachtet. Sie hat in der Konsequenz häufig sogar negative Auswirkungen auf deren Lebensbedingungen *und* bestärkt gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse.

9.1.2. Wirkungsfeld gesellschaftlicher Kontext: Problemdimensionen der Wegnehmbarkeit von Kindern als ein gesellschaftliches Verhältnis

Auch die vier Spannungsverhältnisse *Rassismusverständnis*, *gute Mutterschaft*, *Leistungsanspruch* und *Kultur* im Begegnungsverhältnis alleinerziehender geflüchteter Frauen mit den Jugendämtern zeigen auf, wo die Formation von Wegnehmbarkeit umkämpft ist. Sie lassen sich darüber hinaus auf ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis beziehen.

Das Spannungsverhältnis *Rassismusverständnis* verweist auf die Problemdimensionen der *Bedeutung verschränkter Rassismen* für die Formation von Wegnehmbarkeit von Kindern, die *Leugnung von Rassismus*, und die *Unbenennbarkeit struktureller Rassismen*.

Die Analyse der Interviews zeichnet ein Begegnungsverhältnis zwischen Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen, das die Wegnehmbarkeit von Kindern entlang spezifischer Rassismen produziert. Hier werden insbesondere vergeschlechtlichte anti-Schwarze Rassismen mit den Achsen Aufenthaltsstatus, Familienverhältnisse, *class*, Kolonialität, und (*mental*) *health* aufgerufen und miteinander verwoben. **Verschränkte Rassismen** sind für die Formation von Wegnehmbarkeit in diesem Begegnungsverhältnis von Bedeutung.

Gleichzeitig zeigt sich in den Interviews mit den Vertreterinnen der Jugendämter eine **Leugnung der Bedeutung von Rassismus** sowohl für deren Praxen, als auch für Gefährdungsfaktoren im Kontext der Lebensbedingungen. Mit Brahim lässt sich die Fürsorgepraxis als eine Praxis benennen, die Menschen rassifizieren und aufgrund ihrer Positionierung als neutrale Instanz zugleich ent-rassialisieren kann, wenn diese die Gewalt anprangern. Gerade diese Koexistenz von Rassifizierung und Derassialisierung gewährleistet die **Kontinuität struktureller Rassismen**. Sie ermöglicht es, *race* zu erzeugen und gleichzeitig zu leugnen (Brahim 2021). Für die Formation der Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen ist hier sowohl die Leugnung von Rassismen als auch der Kontext struktureller Rassismen von Bedeutung.

Zwischenfazit: Für die Formation der Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen kommen hier verschränkte Rassismen zur Anwendung. Die gleichzeitige Leugnung von Rassismen (Derassialisierung) über ein Gleichheitspostulat stabilisiert den strukturellen Rassismus, der für die Formation der Wegnehmbarkeit von Kindern für diesen Kontext von Bedeutung ist.

Das Spannungsverhältnis gute Mutterschaft verweist auf die Problemdimensionen *Normativität* guter Mutterschaft, *Reduktion* auf eine Mutterrolle durch die Fürsorgepraxis, *Kriminalisierung* rassifizierter Mutterschaft, *Verursachung gefährlicher acts of mothering*, *Konstruktion des Gegenbildes* einer guten Mutter und *Biologisierung* von guter Mutterschaft.

Die Fürsorgepraxis beurteilt gute Mutterschaft und greift dazu auf **normative Kriterien** zurück, die im Begegnungsverhältnis auf Widerstand stoßen. In den vorliegenden Interviews werden die Kriterien Familienverhältnisse/Familienstand, Armut/Wohnverhältnisse, Aufenthaltsstatus, Nationalität/Kultur, sexuelles Verhalten, die Anzahl der Kinder, Hilfs-/Schutzbedürftigkeit, Eigeninitiative, Überforderung, Trauma/Bindungsfähigkeit und biologische Mutterschaft für die Formation der Wegnehmbarkeit von Kindern angesichts der Beurteilung guter Mutterschaft relevant gemacht.

Die normative **Biologisierung guter Mutterschaft** wird nicht nur von den Vertreter:innen der Jugendämter sondern auch im Gruppeninterview aufgegriffen. Hier wird sie angewendet, um ein Gegennarrativ zu etablieren, das die Degradierung alleinerziehender geflüchteter Frauen zum **Gegenbild einer guten Mutter** konfrontiert. Die ethische Aufwertung biologischer Mutterschaft ist hier ein äußerst widersprüchliches Terrain. Sie verteidigt einerseits eine Subjektposition im Begegnungsverhältnis, gleichzeitig verstärkt sie die von der Fürsorgepraxis vollzogene **Reduktion** alleinerziehender geflüchteter Frauen auf eine Mutterrolle, die aber nicht erfüllend eingenommen werden kann. Auf sie wirken verschränkte Rassismen, die eine **Kriminalisierung rassifizierter Mutterschaft** produzieren, welche dieses spezifische intersektionale Dominanzverhältnis charakterisiert. Mutterschaft wird im Begegnungsverhältnis zu einer Vulnerabilität alleinerziehender geflüchteter Frauen: Sie sind als Mütter durch die Wegnehmbarkeit von Kinder spezifisch verletzbar. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Fürsorgepraxis wiederholt **gefährliche acts of mothering verursacht**. Ein besonders schwerwiegendes Beispiel hierfür ist die Flucht aus Deutschland aus Angst vor Kindesentzug, aber auch das Meiden möglicherweise notwendiger Unterstützungsangebote.

Zwischenfazit: gute Mutterschaft ist hier ein zentraler Schauplatz. Im Begegnungsverhältnis ist umkämpft, wer eine gute Mutter sein kann. Die Fürsorgepraxis degradiert ‚die alleinerziehende geflüchtete Frau‘ zum Gegenbild einer guten Mutter, ähnlich wie dies von Roberts (1998: 17) im Bild der ‚welfare queen‘ aufgezeigt wird. Diese wirkmächtigen kolonialrassistischen Repräsentationen Schwarzer Frauen werden durch Gegennarrative konfrontiert, die entlang normativer Vorstellungen guter biologischer Mutterschaft argumentieren, diese aber zugleich als ausschließend entlarven.

Das Spannungsverhältnis Leistungsanspruch verweist auf die Problemdimensionen *Abwertung in der Fürsorgebeziehung* und *Entrechtung in der Verschränkung mit dem Asylsystem*.

Abwertung in der Fürsorgebeziehung: Die Praxen der Jugendämter operieren unter dem Label der Hilfe und erheben den Anspruch „allen gleich“ zu helfen. Hilfeleistungen anzunehmen ist ein entscheidendes Kriterium, um eine Inobhutnahme abzuwenden. Dennoch wird von den Vertreterinnen der Jugendämter eine unterstellte Anspruchshaltung alleinerziehender geflüchteter Frauen als Anmaßung abgewertet. Nach Fraser (1994) erzeugt das Fürsorgesystem selbst eine Abwertung seiner Kund:innen. Es entzieht ihnen den Status einer vollwertigen Rechtsperson und stellt ein vergeschlechtlichtes und rassifizierendes Abhängigkeitsverhältnis her. In der **Verschränkung des Fürsorgesystems mit dem Asylsystem** wird diese Ungleichheit noch verstärkt. Zum Beispiel beschreibt die Kategorisierung Flüchtling sowohl einen entrechteten Status als auch eine entrechtende Stigmatisierung. Asylverfahren und die Beobachtung durch das Jugendamt prüfen Kund:innen und beurteilen deren Rechtsansprüche auf Asyl oder deren Erziehungsfähigkeit. In der Verschränkung von Fürsorge- und Asylsystem verknüpfen sich repressive Narrative von Sozial- und Asylbetrug; eine Kriminalisierung, die beispielsweise in der Unterstellung „nur Kinder bekommen um“ zum Ausdruck kommt.

Ebenso markant ist die Leugnung einer Verantwortung der Jugendämter für das diskriminierende Asyl- und Aufenthaltsrecht, beziehungsweise die Praxen der Ausländerbehörde und damit die schlechten Lebensbedingungen. Die Zurückweisung von Zuständigkeit bestätigt zum einen diskriminierendes Recht und führt die Diskriminierung unter dem entpolitisierenden Postulat fort, alle gleich zu behandeln.

Die Forderungen der Kund:innen, die von den Vertreterinnen der Jugendämter als anmaßende Anspruchshaltung empfunden werden, richten sich einerseits konkret an die Praxen der Jugendhilfe. Sie formulieren ein Anrecht auf gleiche Leistungen und Gleichbehandlung. Diese Forderungen beziehen sich aber nicht ausschließlich auf die Fürsorgepraxis, sondern problematisieren ein gesellschaftliches Ungleichheitsverhältnis, zu dem sich auch die Jugendämter verhalten, Stellung beziehen und Verantwortung übernehmen sollen.

Zwischenfazit: Im Begegnungsverhältnis bezieht sich das Ausfechten von Leistungsansprüchen auf mehr als die konkrete Fürsorgepraxis. Hier werden gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse verhandelt, indem ein Anspruch auf ein ‚Recht auf Rechte‘ von Menschen verteidigt wird, für die dies nicht vorgesehen ist.

Das Spannungsverhältnis Kultur verweist auf die Problemdimensionen *Kulturalisierung eines besonderen Bedarfs, Othering über Kultur* und *rassistischer Maßstab* an Erziehungsfähigkeit im Begegnungsverhältnis.

In den Interviews mit den Vertreterinnen der Jugendämter erscheint Kultur nicht ausschließlich aber deutlich als eine Herausforderung für die Praxis und erklärt einen **besonderen Bedarf** an Unterstützungsangeboten. Der Fokus der Jugendhilfe bei geflüchteten Frauen auf deren Erziehungsfähigkeit im Einzelfall verstärkt die Bedeutung von Kultur im Begegnungsverhältnis. Erziehungs(un)fähigkeit wird auf unterschiedliche Weise auf Kultur zurückgeführt. „Kulturelles Unverständnis“ bezeichnet sowohl die vermeintliche Unfähigkeit zu guter Erziehung als auch die Unvereinbarkeit mit deutschen Gesetzen. Kultur wird vielfach als Marker der ‚anderen‘ verwendet und in einen Widerspruch zur deutschen Gesellschaft gesetzt (**Othering**). In Bezug auf die deutsche Gesellschaft wird nicht auf den Begriff Kultur zurückgegriffen, sie wird über *Recht* und *Gesetz* definiert (J1, J2, J3). Die artikulierte Integrationserwartung legt dementsprechend gleichzeitig einen **rassistischen Maßstab** zur Beurteilung von Erziehungsfähigkeit an und stellt die Kultur der ‚anderen‘ als ein unvereinbares Problem für die Normgesellschaft her.

Zwischenfazit: Ebenso wie *Mutterschaft* ist *Kultur* im vorliegenden Begegnungsverhältnis stark umkämpft und wird von den Betroffenen als ein Recht verfochten. Die rassistische gesellschaftliche Erwartung an Integration wird mit einem Recht auf Kultur konfrontiert und ein Gegennarrativ zum Othering durch Kultur etabliert, das Kultur als wertvoll setzt.

Ergebnis

Die Spannungsverhältnisse *Rassismusverständnis, Mutterschaft, Kultur* und *Leistungsanspruch* sind eng verwoben. Sie zeigen auf, wo die Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen auf Widerstände stößt, und machen somit die Problemdimensionen sichtbar, die das Begegnungsverhältnis mit dem Jugendamt aufweist. Konkret werden hier vergeschlechtlichte anti-Schwarze Rassismen sowohl mit dem Aufenthaltsstatus als auch dem Status als Alleinerziehende aufgerufen und mit kolonialen Narrativen guter Mutterschaft verknüpft, die sich über Bezüge zu Gesundheit, Trauma und einem Othering über Kultur bestätigen und gleichzeitig klassistische Accounts beinhalten. Dieses Begegnungsverhältnis, so zeigt die Analyse, geht über die tatsächliche Begegnung hinaus. Die Formation von Wegnehmbarkeit situiert sich in einem spezifischen gesellschaftlichen Verhältnis. Dieses intersektionale

Dominanzverhältnis kann mit Hilfe der aufgezeigten Problemdimensionen charakterisiert werden. Gleichzeitig hat die Wegnehmbarkeit von Kinder – als ein spezifisches Produkt und eine Destillation dieses Verhältnisses – selbst gesellschaftliche Auswirkungen. Sie re/produziert Ungleichheit und verunmöglicht reproduktive Gerechtigkeit. Um diese herzustellen müssen die verwobenen Problemdimensionen angegangen werden. Neben der Kritik an problematischen Praxen gilt es, Handlungsperspektiven zu entwickeln, die sich nicht aus der Erzählung der Profession ableiten, sondern aus der durch sie deprivilegierten Perspektive.

9.2 Grundsteine für die Entwicklung von Handlungsperspektiven

Diese Arbeit hat einen Fokus auf die Problemdimensionen im Begegnungsverhältnis von Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen gelegt, um Horizonte reproduktiver Gerechtigkeit für diesen konkreten Kontext entwickeln zu können. Im folgenden Kapitel reiße ich Handlungsperspektiven aus den Interviewbeiträgen an, ohne diese jedoch weiter zu verhandeln. Diese Arbeit muss noch getan werden.

Veränderungen in der Fürsorgepraxis

Im den Interviews mit den Müttern und den Vertretern der solidarischen Netzwerke wird deutlich, dass dem Jugendamt als solches eine wichtige Funktion zugesprochen wird. B3 formuliert die Minimalforderung, dass kulturelle Hintergründe berücksichtigt werden und als wertvoll in die Praxen der Jugendämter einfließen. “If you even want to take children of mothers there should be a structure that can also represent the background of this woman” (B3: 451-452). Auch wenn B1 formuliert, dass das Jugendamt die Frauen in Frieden lassen soll, fügt er direkt die Forderung hinzu, nützliche Unterstützung zu gewährleisten: “The mothers I know, their perspective is that the Jugendamt should leave them and their children alone. And still giving them true aid” (B1: 263-264). Der hier angesprochene Knackpunkt in der Fürsorgepraxis ist also die Bedarfsdefinition. B1 sieht eine politische Aufgabe darin, herauszufinden, wie das Jugendamt alleinerziehende geflüchtete Frauen entsprechend ihrer *selbstidentifizierten* Bedürfnisse unterstützen kann, um Inobhutnahmen zu verhindern. Hierfür ist es unabdingbar, dass sich die Jugendhilfe im Begegnungsverhältnis auf die Frauen einstellt, zuhört und Kommunikation ermöglicht. Ein Beispiel hierfür ist die von B1, B3 und M4 genannte Wohnsituation. B1 und B3 verweisen darauf, dass gute Wohnverhältnisse ausschlaggebend für die Le-

bensqualität der Mutter und somit für das Wohlergehen der Kinder sind. Die Förderung eben dieser Lebensqualität sieht zum Beispiel M5 als eine Aufgabe der Fürsorgepraxis und fordert das Jugendamt auf, seinen Job auch bei „Ausländern“ zu machen. Dazu gehört für sie ein empathischer Umgang, der die Sorgen und Nöte der Frauen, mit denen es zu tun hat, ernst nimmt. Gleichzeitig problematisiert M5 hier den zugrunde gelegten rassistischen Bias, „Ausländern“ nur eine Maskerade von dem zu bieten, was es zu sein hat. M1 und M4 sprechen ebenso ethische Knackpunkte an. B3, M4 und M5 sehen in den Praxen der Jugendämter eine Tendenz, bei alleinerziehenden geflüchteten Frauen ein Interesse an Inobhutnahme zu verfolgen, anstatt sich für Verbesserungen einzusetzen. Die Fähigkeit, Kritik anzunehmen und sich als eine Institution wahrzunehmen, die selbst Probleme herstellt, wird in dieser Hinsicht eingefordert (M5). Dazu müssen die Mitarbeiter:innen der Institution lernen, sich an konkreten Forderungen zu orientieren, Widerstände wie Nicht-Kooperation, Schweigen, Verschweigen oder die Strategie, sich woanders Hilfe zu suchen, als solche zu erkennen und aus diesen Selbstkritik abzuleiten.

Institutionelle Veränderungen

B1 benennt die Dimension struktureller Ungleichheit und verweist damit auf die Notwendigkeit politischer Handlungsperspektiven:

“You see in Germany they know the way they are doing their things. So they are doing their things in a way that will never favor someones, that are not in their system. [...] I think this way they are doing their things is what they have to change. [...] they have to follow the laws that they have. [...] So for me I have this for long. Because I have been monitoring cases like this I find out they are just doing it the way they like. And is very bad. They don't follow laws when it comes to laws.” (B1: 364 – 372)

B1 stellt die Forderung an die Jugendämter, gegenüber struktureller Ungleichheit Verantwortung zu übernehmen. Er nennt ein Beispiel: Wenn eine alleinerziehende geflüchtete Frau Unterstützung braucht und diese vom Staat nicht erhält, dann sollte sich das Jugendamt einschalten, um das Wohlergehen der Mutter und ihres Kindes zu sichern. Das Jugendamt sollte Fürsprache gegenüber anderen Institutionen übernehmen und Empfehlungen geben. Um Mütter wirklich zu unterstützen und Inobhutnahmen zu verhindern, so B1, dürfen Jugendämter gefährdende Lebensbedingungen nicht zulassen, auch nicht wenn diese institutionell und rechtlich hervorgerufen werden: “You are seeing the condition of the woman, or the condition of the situation of the woman and the kids, but you know this is unbearable condition and you still accept that the woman are the one that you have to blame” (B1: 305-307). Die Ar-

beitsweisen der Behörden sollen durch eine Zuständigkeit der Jugendämter somit auch anfechtbar gemacht werden.

Rechte

M4 identifiziert das Wissen über die eigenen Rechte als einen Knackpunkt von Handlungsperspektiven. Dieser Punkt kommt für sie noch vor den Punkten Sprache oder das Land zu beherrschen. „On ne connais pas nos droits. Et c’est même ça le véritable problème. [...] Et comme on ne connais pas nos droit le système s’apprend et ils se disent qu’ils peuvent tout faire“ (M4: 215-217).⁴⁴ B3 verweist auf den Bedarf an Informationstransfers, einem breiten Netz an Unterstützungsstrukturen und die Notwendigkeit rechtlicher Vertretung.

B1 sieht ebenfalls Handlungsbedarf in der Aneignung von Rechtswissen: “I think if many of them know their right their kids will not be taken like this” (B1: 312-313). B1 prangert Rechtsverstöße in den Praxen der Jugendämter an: “I think the authority has rules to play in this. The rules of the Jugendamt is to see how they can help” (B1: 307-309). Insbesondere B2 verweist auf den Knackpunkt des Vorenthaltens bestehender Rechte, aber auch rechtlich abgesprochener Rechte. Er definiert Rechte schließlich weiter als eine gesellschaftliche Verantwortung, indem er es als Rechte von Müttern beschreibt, ein Umfeld zur Verfügung zu haben, das auch einfach mal die Kinder nimmt, ein:e Nachbar:in oder eine Person, die sich anbietet. Wenn es schon Sozialarbeiter:innen gibt, so B2, könnten die auch mal kurz die Kinder nehmen, ohne diesen Bedarf als Zeichen der Überforderung oder der Unfähigkeit auszulegen. Die Möglichkeit, Hilfe zu suchen, und ein fürsorgendes Umfeld beschreibt B2 als Rechte, da sie notwendig für ein gutes Leben sind.

Solidarische Interventionen

B1 formuliert es als eine kollektive Aufgabe, unabhängige Unterstützungsstrukturen für alleinerziehende geflüchtete Frauen zu entwickeln und herauszufinden, was alleinerziehenden geflüchteten Frauen in Zukunft helfen wird, ohne auf den Staat angewiesen zu sein. Dafür sieht er es als notwendig, solidarische Gruppen dafür zu mobilisieren, verbindlich ansprechbar zu sein:

“I think solidarity groups [...] should [pay] more attention and support to this issue of the single refugee and migrant mother and their children. [...] to change their problems which they are having with the Jugendamt and to change their living situation. So I think we cannot just

44 „Wir kennen unsere Rechte nicht. Das ist das wahre Problem. Und weil wir unsere Rechte nicht kennen, passt sich das System dem an und sie denken dann, sie können alles machen.“

base everything on the government. Because the struggling of the single women are not heard. So we are supposed to be their strength. So we are supposed to assist them to make sure that they are strongly and health. So this is where I need and this is we and more solidarity groups and supporters to stand to the single women.” (B1: 392-396)

Die solidarische Organisation von Kinderbetreuung kann ein Anfang sein, einer Abhängigkeit vom Jugendamt entgegenzuwirken. B3 betont zudem den Bedarf an Räumen für geflüchtete Frauen: „So what I think that is really essential is the opportunity to create a space for women to feel the sense of belonging and to start collectively empowering themselves. Themselves, you know, in the first place” (B3: 253-256). In solchen *safe spaces* sieht B3 die Möglichkeit, dem Klima der Angst und dem Denunziationsklima entgegenzuwirken und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Die Schaffung von Räumen ist für ihn notwendig, um ein gesellschaftlichen System zu transformieren, das eine Entsolidarisierung unter Refugees geschaffen hat: „There is nobody who is even interested in the surviving of the other, everybody wants to survive for himself. So this is the situation that the system has created“ (B3: 252-253). B1 betont die Bedeutung der Verschränkung solidarischer Arbeit und sieht eine Handlungsperspektive darin, die Kämpfe gegen die Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen mit den Kämpfen für die Rechte von Migrant:innen und Refugees, gegen Abschiebung, gegen Diskriminierung und Rassismus zu verbinden. Damit kann auf vielen Ebenen, aus vielen Blickrichtungen das Wohlergehen von Refugees und Migrant:innen verbessert werden: „Our well-being matters“ (B1: 26).

Um Empowerment zu ermöglichen, hält es B3 für unausweichlich, geduldig die Bedingungen dafür herzustellen:

“Many of them cannot speak. And so the reality is: it’s difficult to even empower them to speak because the system create a lot of lapses that the people are scared that they don’t even believe they have a right. What I mean in this sense: it is a process. So we need to find a space to create a room for them. To empower them it need take longer time.” (B3: 361-367)

Privilegien müssen für B3 im Sinne der gesellschaftlichen Transformation nutzbar gemacht werden. Seine eigene Positioniertheit als Mann reflektiert er als eine Verantwortung zu unterstützen, Räume für Frauen zu schaffen und sich gleichzeitig aus ihnen zurückzuziehen.

Sichtbarkeit durch politische Intervention

B1 findet es wichtig, öffentlich zu machen, was alleinerziehende geflüchtete Frauen in den Händen der Behörden durchmachen. Davon erhofft er sich, rassistischen Unterstellungen und rassistischen Bildern entgegenzuwirken, wie: “Ahh, you are just here [...] eating the government money. When you don’t know what this woman is passing through” (B1: 336-337).

Gleichzeitig erhofft er sich, durch eine Öffentlichkeit Einfluss auf die Behördenpraxis nehmen zu können:

“Those are the things we have to make public that people should look at this issues so that the Jugendamt should withdraw a little bit from there so that those women can have a little bit peace. [...] we should make public how the Jugendamt are dealing with the single mothers and their children, which is very important if we are talking about what lead to many single women problem. Of what lead to their problem of traumatizing, misery, frustration and going mad.” (B1: 339-344)

9.3 Ergebnis: Horizonte reproduktiver Gerechtigkeit

Die hier genannten Handlungsperspektiven fordern in vielerlei Hinsicht Veränderungen, die als reformistisch gelesen werden könnten. Allerdings stellen sie gleichzeitig eine gesellschaftliche Ordnung normalisierter Ungleichheit in Frage und verweisen auf einen Horizont der Gleichbehandlung und gleicher Rechte. Sie zielen auf ein *well-being* ab, das für Refugees, und hier im Besonderen für alleinerziehende geflüchtete Frauen, nicht vorgesehen ist. Denn die Rahmenbedingungen der Jugendhilfe sind maßgeblich durch die rechtliche Positionierung der Betroffenen zwischen Sozialrecht und dem Asyl- und Aufenthaltsrecht bestimmt. Das bedeutet auf der einen Seite zwar ein verbrieftes Recht auf Unterstützung, allerdings mit einem starken Fokus auf Erziehungsfähigkeit. Ein Fokus, der die Problematik Kindeswohlgefährdung dekontextualisiert und entlang verschränkter Rassismen als persönliches Defizit rahmt. Das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist dazu auf Kontrolle, Abwehr und Überwachung ausgelegt. Hier werden gute Voraussetzungen für das Wohl von Kindern und Eltern vorenthalten, notwendige Ressourcen entzogen. Diese Diskriminierung ist nicht etwa eine Nebenwirkung, sondern eine strategische Verletzung, die ein koloniales Ungleichheitsverhältnis widerspiegelt. Zwischen diesen Eckpunkten lässt sich Jugendhilfe nicht gut gestalten, solange die Rahmenbedingungen als berechtigt und unveränderbar betrachtet werden. Diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung können einzelne Sozialarbeiter:innen sicherlich nicht leisten, sind die Jugendämter doch Teil der diskriminierenden Struktur. Dennoch könnte es ein erster Schritt sein, den angezeigten Handlungsbedarf ernst zu nehmen und das hier skizzierte Problemfeld als Ausgangspunkt für neue Handlungsperspektiven zu verstehen. Die Jugendhilfe könnte sich daran orientieren, die Voraussetzungen für alleinerziehende geflüchtete Frauen zu schaffen, eigene Entscheidungen treffen zu können und Ressourcen zur Verfügung zu haben, die Handlungsmacht und Wahlmöglichkeiten generieren. Auf diese Weise könnte sie lernen, von ihrer paternalistischen Prägung aktiv Abstand zu nehmen. Die Forderungen nach einer veränderten

Fürsorgepraxis, nach institutionellen Veränderungen, nach Rechten, sowie nach solidarischen Allianzen und der Sichtbarmachung des rassistischen Ausnahmezustands durch politische Intervention artikulieren darüber hinaus die Stoßrichtung eines Projekts, das gesellschaftliche Voraussetzungen für ein gutes Leben anvisiert.

Eine Perspektive reproduktiver Gerechtigkeit heißt hier zuallererst, das Begegnungsverhältnis zwischen alleinerziehenden geflüchteten Frauen und den Jugendämtern überhaupt als ein problematisches zu verstehen, das sich nicht nur negativ auf die betroffenen Frauen sondern auch auf gesellschaftliche Verhältnisse auswirkt. Neben bereits ausformulierten Themen der Reproductive Justice Bewegung, wie finanzielle Grundsicherung, gesunde Wohnverhältnisse, ein stärkendes Umfeld und eine intersektionale Rassismuskritik zeigt der betrachtete Kontext weitere Dimensionen auf, die für ein *well-being* – als Voraussetzung reproduktiver Gerechtigkeit – relevant sind. So zeigt sich die rechtliche Legitimität, beispielsweise durch einen Aufenthaltsstatus, der die staatlich intendierte Deprivilegierung durch das Asyl- und Aufenthaltsgesetz aufhebt und eine Bleibperspektive eröffnet, als eine notwendige Voraussetzung. Des Weiteren werden hier Perspektiven auf Polizeigewalt und *policing* in der Hinsicht erweitert, als dass die Kontroll- und Überwachungspraxis der Jugendämter ebenfalls als ein Polizieren gefasst werden kann. Das Racial Profiling der Jugendämter verlängert sich durch das beschriebene Denunziationsklima in das soziale Umfeld hinein, und erzeugt somit ein abstraktes Begegnungsverhältnis zwischen den Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen. Das Bild eines abstrakten Begegnungsverhältnisses macht die Gewalt, die sich in der Wegnehmbarkeit konzentriert, fassbar. Es verschränkt historische *slow violence*, deren Kontinuität in intendierter staatlicher Gewalt durch die rechtliche Deprivilegierung und die unintendierte Reproduktion von Gewalt durch die konkreten Praxen der Jugendhilfe als eine durch ihre Potentialität allgegenwärtige Gewalt. Die Forderung nach *Rechten* bezieht sich hier zum einen auf die juristische Dimension, gleichzeitig aber auch auf gesellschaftliche Verhältnisse, die Zugangsmöglichkeiten auch zu bestehenden Ansprüchen verhindern. Die Forderung nach kultureller Selbstbestimmung und der Wertschätzung von *Kultur* als Ressource von *well-being*, sowie eine rassismuskritische Entstigmatisierung Schwarzer *Mutterschaft* untermauern ein Verständnis eines ‚Rechts auf Rechte‘, das sich eben auch auf ein soziales Umfeld erstreckt, das Sorge trägt.

10. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, auf den angezeigten Handlungsbedarf solidarischer Netzwerke zu reagieren und eine parteiische wissenschaftliche Rekonstruktion der Problemdimensionen im Begegnungsverhältnis zwischen den Jugendämtern und alleinerziehenden geflüchteten Frauen vorzunehmen. Im Analyseprozess kristallisierten sich sechs Spannungsverhältnisse heraus, die dieses Begegnungsverhältnis charakterisieren und dort zu Tage treten, wo die Praxis der Jugendämter und insbesondere der Inobhutnahme auf Widerstände stößt. Der Begriff der Wegnehmbarkeit von Kindern alleinerziehender geflüchteter Frauen entwickelte sich aus der Erkenntnis heraus, dass sich einerseits das Begegnungsverhältnis aufgrund von Praktiken des *policing* durch weitere gesellschaftliche Akteur:innen über die konkrete Praxis hinweg ins Abstrakte ausdehnt und damit auch das *Kinder-Wegnehmen-Können* zu einer abstrakten, weil potentiellen Bedrohung wird. Gleichzeitig soll der Begriff eben diese Wegnehmbarkeit von Kinder als ein historisch gewachsenes gesellschaftliche Verhältnis fassen und der innewohnenden Gewalt und Wirkmächtigkeit Rechnung tragen.

Die Kritik „without the blame they cannot deal with them“ hat aufgezeigt, wie die Praxen der Jugendämter in dieses gesellschaftliche Verhältnis eingewoben sind, da „the blame“ nur innerhalb eines gesellschaftlichen Kontexts funktioniert, der nahelegt, *wer* von *wem* auf *welche Weise* beschuldigt werden kann. Sie hat aufgezeigt, dass es in diesem Kontext ungleicher gesellschaftlicher Verhältnisse auch keine Fürsorgepraxis geben kann, die „alle gleich“ behandelt, da sie konkrete Auswirkungen hat: Die Schuldzuschreibung wirkt auf Personen und auf die Gesellschaft ein.

Reproduktive Gerechtigkeit braucht in dieser Hinsicht ein kritisches Verständnis der Wegnehmbarkeit von Kindern in Hinblick auf historische Verbindungslinien, die eine Situation in Deutschland schaffen, in der auch die engagiertesten Akteur:innen immer wieder unwillentlich Gewalt reproduzieren. Gerade Fürsorgeinstitutionen haben unter dem Label Hilfe historisch viel Schaden angerichtet und tun dies noch immer. Das Verharren auf einem paternalistischen Selbstverständnis verhindert, *repair*⁴⁵ im Sinne einer Verantwortung für vergangenen Schaden und als Aufgabe der Ausrichtung zukünftiger Praxen anzustreben; es erhält und befeuert rassistische Narrative, die diese Gesellschaft weiterhin und nachhaltig vergiften. In einer solchen Gesellschaft gibt es weder Platz für Heilung noch für Veränderung und sie perpe-

45 Ich verwende *repair* im Sinne von „Practices of Repairing Injustice“ (Thompson 2018). Allerdings richtet sich mein Fokus bei der Verwendung des Begriffs auf die Verantwortung derer, die *harm* verursachen, und weniger im Verständnis von Thompson, die mit Mbembe Praktiken von *self-care* mit einbezieht: „Mbembe goes on to draw on reparation as an everyday practice of movement, of care, of action and of being alive. ‚To repair is to be alive.‘“ (ebd.).

tuiert eine Geschichte der Normierung und der Strafe. Mit Roberts gesprochen: „We need to abolish the very philosophy on which the child welfare system is based – a philosophy that requires blaming and punishing mothers and relies on taking their children away“ (Roberts 2019b).

Die hier skizzierte Wegnehmbarkeit von Kindern lässt sich in diesem Sinne als ein „knee on our neck“ (Sharpton 2020) verbildlichen, wie es Al Sharpton bei der Trauerrede für George Floyd 2020 für die Geschichte anti-Schwarzer Rassismen etablierte. Sie verweist auf eine historische Gewalt in der Verschränkung der vergeschlechtlichten, rassifizierten, klassenbasierten Repression gegen Schwarze Frauen entlang der Grenzziehung zwischen formaler Bürger:innenschaft und Aufenthaltsstatus, und zugleich deren Pathologisierung und deren Vulnerabilisierung als Mütter (Thompson 2021: 09:40). Die Gegennarrative sind vorhanden. Ihnen glauben zu schenken, heißt *repair* zu beginnen. Reproductive Justice bedeutet also neben der Anerkennung und Reflexion der Wegnehmbarkeit von Kindern als ein intersektionales Dominanzverhältnis, die Dominanzgesellschaft als Verursacherin von Unrecht in die Verantwortung von *repair* zu nehmen. Vor dem Hintergrund historischer Kontinuitäten der Wegnehmbarkeit von Kindern als ein „knee on our neck“ werden damit alleinerziehende geflüchtete Frauen nicht nur für die Jugendämter zu Klient:innen mit einem erhöhten Anspruchsrecht auf *repair*. Ihnen gebührt die Ermöglichung eines guten Lebens in ihrem eigenen Sinne mitsamt der Möglichkeit, darin als stolze und starke Akteurinnen in Erscheinung zu treten:

„I am a starke Mutter! I am a very strong woman, I am there for my children. I do my best. I do my best I don't care. I have my challenge now with them⁴⁶ but that doesn't mean that I will not cry out loud my problems. It doesn't mean that I don't cry loud for other mothers.“ (M5: 159-162)

46 Mit dem Jugendamt

Literaturverzeichnis

- Adkison-Johnson, Carla (2016): Child Discipline in African American Families: Current Research Findings. In: *Spring Convocation*, Text abrufbar unter: https://scholarworks.wmich.edu/spring_convocation/5.
- Anderson, Ben/Grove, Kevin/Rickards, Lauren/Kearnes, Matthew (2020): Slow Emergencies: Temporality and the Racialized Biopolitics of Emergency Governance. In: *Progress in Human Geography*, 44 (4), 621–639.
- Bock, Gisela (1993): Gleichheit und Differenz in der nationalsozialistischen Rassenpolitik. In: *Geschichte und Gesellschaft*, Vandenhoeck & Ruprecht (GmbH & Co. KG), 19 (3), 277–310.
- Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang (2014): Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Springer VS.
- Boyd, Rhonda C./Diamond, Guy S./Ten Have, Thomas R. (2011): Emotional and Behavioral Functioning of Offspring of African American Mothers with Depression. In: *Child psychiatry and human development*, 42 (5), 594–608.
- Brahim, Rachida (2021): Mettre en lumière les crimes racistes, c'est nettoyer nos maisons. *BALLAST*, Text abrufbar unter: <https://www.revue-ballast.fr/rachida-brahim-mettre-en-lumiere-les-crimes-racistes-cest-nettoyer-nos-maisons/> (Zugriff am 20.2.2021).
- Brandhorst, Rosa (2020): A regimes-of-mobility-and-welfare approach: The impact of migration and welfare policies on transnational social support networks of older migrants in Australia. In: *Journal of Family Research*, 32 (3).
- Breuer, Franz/Muckel, Petra/Dieris, Barbara/Allmers, Antje (2019): Reflexive Grounded Theory: eine Einführung für die Forschungspraxis. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer VS.
- Briggs, Laura (2020): *Taking Children: A History of American Terror*. 1. Edition. Oakland, California: University of California Press.
- Brinks, Sabrina/Dittmann, Eva/Müller, Heinz (2016): Handbuch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 1. Edition. Frankfurt/Main: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen.
- Buckel, Sonja (2013): Die Rechte der Illegalisierten. Konstitutionalisierungskämpfe in Räumen exterritorialer Rechtlosigkeit. In: *Zeitschrift für Menschenrechte*, 7 (1), 62–78.
- BumF (2021): Zahlen & Fakten zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. BumF. Text abrufbar unter: <https://b-umf.de/p/zahlen-statistiken/> (Zugriff am 21.1.2021).
- Caliber Associates (2003): *Children of Color in the Child Welfare System: Perspectives from the Child Welfare Community*. U.S. Department of Health and Human Services.
- Carby, Hazel (1982): White Woman Listen! Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood. In: Hall et. al., Stuart (Hrsg.), *EMPIRE STRIKES BACK: Race and Racism In 70's Britain*. London: Routledge, 212–235.
- Castro Varela, Maria do Mar (2007): Rassismus, Postkolonialismus und Menschenrechte. In: *Olympe*, 25 (26), 149–153.
- CRC (1977): *The Combahee River Collective Statement*. Text abrufbar unter: <https://www.blackpast.org/african-american-history/combahee-river-collective-statement-1977/> (Zugriff am 24.12.2020).
- Dhawan, Nikita (2009): Zwischen Empire und Empower: Dekolonisierung und Demokratisierung. In: *Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft*, 18 (2), 52–63.

- Dollinger, Bernd (2014): Jugendhilfe und Polizei. bpb.de. Text abrufbar unter: <https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/193891/jugendhilfe-und-polizei> (Zugriff am 2.1.2021).
- Doña Carmen e.V. (2020): Kindesentzug bei Sexarbeiterin mit Roma-Hintergrund. Text abrufbar unter: <https://www.donacarmen.de/kindesentzug-bei-sexarbeiterin-mit-roma-hintergrund/> (Zugriff am 23.1.2021).
- Ehrmann, Jeanette (2015): Konstitution Der Rassismuskritik. Haiti Und Die Revolution Der Menschenrechte. In: *Zeitschrift für Menschenrechte 01/2015*, pp. 26-40., Text abrufbar unter: https://www.academia.edu/12246601/Konstitution_der_Rassismuskritik_Haiti_und_die_Revolution_der_Menschenrechte (Zugriff am 31.1.2021).
- El Miri, Mustapha (2020): Le poids social des origines. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es! Aix en Provence. Text abrufbar unter: <https://invidious.snopyta.org/watch?v=SuiJeSnBnDo> (Zugriff am 30.4.2021).
- El-Tayeb, Fatima/Thompson, Vanessa Eileen (2019): Alltagsrassismus, staatliche Gewalt und koloniale Tradition: Ein Gespräch über Racial Profiling und intersektionale Widerstände in Europa. In: Wa Baile, Mohamed/Dankwa, Serena O./Naguib, Tarek/Purtschert, Patricia/Schilliger, Sarah (Hrsg.), *Racial Profiling*. transcript Verlag, 311–328.
- Fraser, Nancy (1994): *Widerspenstige Praktiken: Macht, Diskurs, Geschlecht*. 4. Edition. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Gadow, Tina/Peucker, Christian/Pluto, Liane/Santen, Eric van/Seckinger, Mike (2013): *Wie geht's der Kinder- und Jugendhilfe?: Empirische Befunde und Analysen*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Glaser, Barney G./Strauss, Anselm L. (2008): *Grounded Theory: Strategien qualitativer Forschung*. Bern: Huber.
- Gläser, Jochen/Laudel, Grit (2006): *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gräbedünkel, Heike (2017): *Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung. Eine rekonstruktive Studie zu Binnenperspektiven und Handlungsstrategien betroffener Eltern*. Magdeburg: Universitätsbibliothek.
- Heite, Catrin/Textor, Markus/Tischhauser, Annina (2021): Rassismus und Rassismuskritik in Sozialer Arbeit. In: *Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit / Revue suisse de travail social Heft 29.2022*, 2022 (29).
- hooks, bell (1986): Sisterhood: Political Solidarity between Women. In: *Feminist Review*, SAGE Publications, 23 (1), 125–138.
- Ihring, Isabelle (2019): Im Schatten restriktiver Asylgesetzgebungen: Jugendhilfe mit jungen Geflüchteten. In: *Jugendsozialarbeit Nord*, Themenheft 2/2019, 24–31.
- Ihring, Isabelle/Bassler, Bianca (2019): Eine intersektionale Perspektive in der Praxis? Zwischen Zuschreibungsprozessen und Erweiterung von Handlungsfähigkeit: die Soziale Arbeit und ihr Umgang mit Komplexität. In: *SozialAktuell*, 3/2019, 26–27.
- Jackson, Zakiyyah Iman (2020): *Becoming Human: Matter and Meaning in an Antiracist World*. New York: NYU Press.
- Jugendhilfeportal (2021): Inobhutnahme. Text abrufbar unter: <https://www.jugendhilfeportal.de/anderaufgaben/inobhutnahme/artikel/61400-inobhutnahmen-zum-schutz-von-kindern-und-jugendlichen-im-jahr-2017/> (Zugriff am 21.1.2021).
- Kiffe ta race, #41 (o. J.): OÙ est la voix des adopté.e.s ? Text abrufbar unter: <https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/ou-est-la-voix-des-adopte-e-s> (Zugriff am 3.4.2021).

- Kilian, Juri (2019): Lebenssituationen von jungen Geflüchteten in Deutschland im Kontext der Jugendhilfe. In: Wartenpfehl, Birgit (Hrsg.), *Soziale Arbeit und Migration*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 183–194.
- Kilomba, Grada (Hrsg.) (2018): *Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism – Kurzgeschichten in englischer Sprache*. 1. Edition. UNRAST Verlag.
- Kokott-Weidenfeld, Gabriele/Merk, Kurt-Peter (2019): Handlungsfeld der Sozialen Arbeit: Geflohene Kinder und Familien. In: Wartenpfehl, Birgit (Hrsg.), *Soziale Arbeit und Migration*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 71–86.
- KOP, Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (2016): *Alltäglicher Ausnahmezustand: Institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden*. Münster: edition assemblage.
- Kraft, Marion (2015): *Kinder der Befreiung: Transatlantische Erfahrungen und Perspektiven Schwarzer Deutscher der Nachkriegsgeneration*. New Edition. Münster: Unrast Verlag.
- Krumer-Nevo, Michal/Sidi, Mirit (2012): Writing Against Othering. In: *Qualitative Inquiry*, 18 (4), 299–309.
- Kutter, Kaija (2017): Viele Inobhutnahmen in Hamburg: Behörde soll Jugendamtsfälle sichten. In: *Die Tageszeitung: taz*, 17. Dezember 2017. Text abrufbar unter: <https://taz.de/!5468082/> (Zugriff am 29.12.2020).
- Leidgeb, E./Horn, N. (1994): *Opre Roma! Erhebt Euch! Eine Einführung in die Geschichte und Situation der Roma*. München: AG SPAK Bücher.
- Leimbgruber, Walter/Meier, Thomas/Sablonier, Roger (1998): *Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse: historische Studie aufgrund der Akten der Stiftung Pro Juventute im Schweizerischen Bundesarchiv*. Berna: Archivio federale svizzero.
- Leiprecht, Rudolf (2011): Einleitung. In: Rudolf, Leiprecht (Hrsg.), *Diversitätsbewusste Soziale Arbeit*. 1. Auflage. Schwalbach am Taunus, 7–11.
- Mandell, Rebecca/Israel, Barbara A./Schulz, Amy J. (2019): Breaking Free from Siloes: Intersectionality as a Collective Action Frame to Address Toxic Exposures and Reproductive Health. In: *Social Movement Studies*, 18 (3), 346–363.
- Mbembe, Achille (2019): *Necropolitics*. Durham: Duke University Press.
- McLoyd, Vonnie C. (1990): The Impact of Economic Hardship on Black Families and Children: Psychological Distress, Parenting, and Socioemotional Development. In: *Child Development*, [Wiley, Society for Research in Child Development], 61 (2), 311–346.
- Merk, Kurt-Peter (2016): Flüchtlingskinder zwischen Sozialrecht und Asylrecht. In: *Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis*, 61 (3), 99–103.
- Meuser, Michael/Nagel, Ulrike (2002): ExpertInneninterviews-vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Bogner et al., Alexander (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*. Opladen: Leske+Budrich, 71–94.
- Meysen, Dr Thomas/Schönecker, Lydia (2019): *Schutz begleitet geflüchteter Kinder und Jugendlicher. Expertise*. Heidelberg: SOCLEs International Centre for Socio-Legal Studies.
- Morrison, Toni (1987): *Beloved*. New York: Alfred A. Knopf.
- Mountz, Alison/Loyd, Jenna (2014): Constructing the Mediterranean region: obscuring violence in the bordering of Europe's migration 'crises.'. In: *ACME*, 13, 173–195.

- Nixon, Rob (2011): *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Cambridge, UNITED STATES: Harvard University Press. Text abrufbar unter: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/senc/detail.action?docID=3300958> (Zugriff am 23.1.2021).
- Osa, Rex (2015): „Flüchtlinge sind keine Babys“: Es braucht Solidarität und Räume statt alter Kleider. *Radio Dreyeckland*. Text abrufbar unter: <https://rdl.de/beitrag/fl-chtlinge-sind-keine-babys-es-braucht-solidarita-und-r-ume-statt-alter-kleider> (Zugriff am 31.1.2021).
- Oulios, Miltiadis (2015): *Blackbox Abschiebung: Geschichte, Theorie und Praxis der deutschen Migrationspolitik*. Aktualisierte Neuauflage. Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Pain, Rachel (2018): Chronic urban trauma: The slow violence of housing dispossession. In: *Urban Studies*, 56 (2).
- Peucker, Christian (2018): Kinder, Jugendliche und Familien mit Fluchthintergrund – Ausgangslage und Potenziale der Kinder- und Jugendhilfe. In: Bröse, Johanna/Faas, Stefan/Stauber, Barbara (Hrsg.), *Flucht*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 125–137.
- Plafky, Christina S. (2018): Familien mit Fluchterfahrung im Kontext Sozialer Arbeit. In: Blank, Beate/Gögercin, Süleyman/Sauer, Karin E./Schramkowski, Barbara (Hrsg.), *Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 539–550.
- Quintero, Pablo/Garbe, Sebastian/Mignolo, Walter/Quijano, Anibal/Albán, Adolfo/Palermo, Zulma (2013): *Kolonialität der Macht: De/Koloniale Konflikte: zwischen Theorie und Praxis*. Münster: Unrast Verlag.
- Roberts, Adrienne (2019a): *Gendered States of Punishment and Welfare: Feminist Political Economy, Primitive Accumulation and the Law*. S.l.: Routledge.
- Roberts, Dorothy (1998): *Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty*. VINTAGE BOOKS Edition. New York: Vintage.
- Roberts, Dorothy (2002): *Shattered Bonds: The Color Of Child Welfare*. Reprint Edition. New York: Civitas Books.
- Roberts, Dorothy (2015): Reproductive Justice, Not Just Rights. *Dissent Magazine*, Text abrufbar unter: <https://www.dissentmagazine.org/article/reproductive-justice-not-just-rights> (Zugriff am 24.12.2020).
- Roberts, Dorothy (2019b): How the Child Welfare System Polices Black Mothers. *S&F Online*. Text abrufbar unter: <https://sfoonline.barnard.edu/unraveling-criminalizing-webs-building-police-free-futures/how-the-child-welfare-system-polices-black-mothers/> (Zugriff am 5.5.2021).
- Ross, Loretta (2006): Understanding Reproductive Justice. In: McCann, Carole/Kim, Seung-kyung/Ergun, Emek (Hrsg.), *Feminist Theory Reader*. 5 Auflage. New York: Routledge, 77–82.
- Samer, Helmut (2002): „Zigeunerpolitik“ in Deutschland. ROMBASE Uni Graz. Text abrufbar unter: <http://rombase.uni-graz.at/cd/data/hist/modern/data/19-germany.de.pdf>.
- Schmul, Hans-Walter (1994): Roma und Sinti in der deutschen Geschichte. In: Schopf, Roland (Hrsg.), *Sinti, Roma und wir anderen. Beiträge zu problembesetzten Beziehungen*. Münster und Hamburg: LIT Verlag, 25–47.
- Schuch, Jane (2014): Antiziganismus als Bildungsbarriere. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), *Heimatkunde-Dossier, Perspektiven und Analysen von Sinti und Rroma in Deutschland*, 38–47.
- Schultz, Susanne (2017): *Neue Deutsche Bevölkerungspolitik (2017)*. Text abrufbar unter: https://www.academia.edu/36737643/Neue_deutsche_Bev%C3%B6lkerungspolitik_2017_ (Zugriff am 28.12.2020).

- Sexton, Jared (2017): The Vel of Slavery: Tracking the Figure of the Unsovereign. In: Frank B. Wilderson III./Saidiya Hartman./Steve Martinot./Jared Sexton./Hortense J. Spillers (Hrsg.), *AFRO-PESSIMISM. AN INTRODUCTION*. Minneapolis, 148–169.
- Sharpton, Al (2020): ‘Get Your Knee off Our Necks’: Minneapolis Honours George Floyd. Text abrufbar unter: <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/4/get-your-knee-off-our-necks-minneapolis-honours-george-floyd> (Zugriff am 5.4.2021).
- Silver, Lauren J. (2020): Queering Reproductive Justice: Memories, Mistakes, and Motivations to Transform Kinship. In: *Feminist Anthropology*, 1 (2), 217–230.
- Sozialmonitoring FfM (2017): Monitoring 2017 zur sozialen Segregation und Benachteiligung in Frankfurt am Main. Text abrufbar unter: <https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/publikationen/jugend-und-sozialamt/monitoring-zur-sozialen-segregation-und-benachteiligung/monitoring-2017-zur-sozialen-segregation-und-benachteiligung-in-frankfurt-am-main> (Zugriff am 20.12.2020).
- statista (2018): So oft nehmen Jugendämter Kinder in Obhut. Statista Infografiken. Text abrufbar unter: <https://de.statista.com/infografik/13828/anzahl-der-inobhutnahmen-minderjaehriger-durch-jugendaemter-in-deutschland/> (Zugriff am 15.2.2021).
- Strübing, Jörg (2008): *Grounded Theory: zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Textor, Markus (2013): *Rassismus und Diskriminierung in der Migrationsgesellschaft. Eine qualitative Studie im Jugendamt*. Esslingen: Hochschule Esslingen.
- Thompson, Vanessa Eileen (2018): *Repairing Worlds: On Radical Openness beyond Fugitivity and the Politics of Care*. Theory, Culture & Society | Global Public Life. Text abrufbar unter: <https://www.theoryculturesociety.org/blog/responses-vanessa-thompson-commentary-on-david-goldbergs-conversation-with-achille-mbembe> (Zugriff am 4.4.2021).
- Thompson, Vanessa Eileen (2020a): Die Verunmöglichung von Atmen. Heinrich-Böll-Stiftung. Text abrufbar unter: <https://heimatkunde.boell.de/de/2020/09/02/die-verunmoeglichung-von-atmen> (Zugriff am 6.4.2021).
- Thompson, Vanessa Eileen (2020b): Racial Profiling, institutioneller Rassismus und Interventionsmöglichkeiten. bpb.de. Text abrufbar unter: <https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurz dossiers/308350/racial-profiling-institutioneller-rassismus-und-interventionsmoeglichkeiten> (Zugriff am 20.12.2020).
- Thompson, Vanessa Eileen (2021): Die Geschichte des schwarzen Feminismus. *Deutschlandfunk nova*, Text abrufbar unter: https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=914787 (Zugriff am 11.4.2021).
- Usigbe, Ehizele/Mendoza, Sheila (2016): The Disproportionality of African American Children in the Child Welfare System: A Community Perspective. In: *Electronic Theses, Projects, and Dissertations*, Text abrufbar unter: <https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/397>.
- Weeber, Vera-Maria (2018): Kinder- und Jugendhilfe. In: Blank, Beate/Gögercin, Süleyman/Sauer, Karin E./Schramkowski, Barbara (Hrsg.), *Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 605–619.
- Ziai, Aram (2010): Postkoloniale Perspektiven auf „Entwicklung“. In: *PERIPHERIE*, 120 (30), 399–426.